

Tabla de contenido

	<i>Editorial</i>	2
1	Variación morfológica en poblaciones naturales <i>Picea mexicana</i> Martínez Morphological variation in natural population of <i>Picea mexicana</i> Martínez <i>Ing. Celestino Flores-López, Dra. C. Gretel Gada-López, Dr. C. Javier López-Upton e Ing. Edith López-Ramírez</i>	3
2	Planeación estratégica participativa para el desarrollo sustentable del ejido Baquiriachi, Chihuahua, México Strategic participatory planning for the sustainable development of the ejido Baquiriachi, Chihuahua, México <i>Dr. C. Jesús M. Olivas-García, Dra. C. Concepción Luján-Álvarez, M. Sc. Hilda G. González-Hernández, M. Sc. Susana Vázquez-Álvarez y M. Sc. Javier Hernández-Salas</i>	11
3	Estimación del diámetro de copa en plantaciones de <i>Pinus maestrensis</i> Bisse en la provincia de Granma Estimate of the top diameter in plantations of <i>Pinus Maestrensis</i> Bisse at the Granma province <i>Ing. Wilmer Toirac-Argüelles, Dr. C. Héctor Barrero-Medel, Dr. C. José A. Bravo-Iglesias, Dr. C. Alberto Vidal-Corona e Ing. Arlety Ajete-Hernández</i>	19
4	Estrategia multidimensional para el desarrollo forestal sustentable en el ejido forestal Tetahuichi, Chihuahua, México Multidimensional strategy for sustainable forestry development in the forest ejido Tetahuichi, Chihuahua, México <i>Dr. C. Concepción Luján-Álvarez, Dr. C. Jesús M. Olivas-García, M. Sc. Hilda G. González-Hernández, M. Sc. Susana Vázquez-Álvarez y M. Sc. Javier Hernández-Salas</i>	25
5	Impactos del aumento del nivel del mar sobre el refugio de fauna Delta del Cauto como consecuencia del cambio climático Impacts of increasing of sea level on fauna refugee Delta del Cauto as a consequence of climate change <i>Ing. Yunior Álvarez-Góngora y Dr. C. Arnaldo Álvarez-Brito</i>	31
6	Dinámica y diversidad arbórea de un bosque templado manejado en Chihuahua, México Dynamic and arboreal diversity of a managed temperate forest in Chihuahua, México <i>M. Sc. Javier Hernández-Salas, Dr. C. Oscar A. Aguirre-Calderón, Dr. C. Javier Jiménez-Pérez, Dr. C. Eduardo J. Treviño-Garza, Dr. C. Marco A. González-Tagle, Ph. D. Concepción Luján-Álvarez, Dr. C. Eduardo Alanís-Rodríguez, Ph. D. Jesús Miguel Olivas-García e Ing. Luis Alfonso Domínguez-Pereda</i>	39
7	Modelación del carbono retenido en plantaciones de <i>Pinus caribaea</i> Morelet var. <i>caribaea</i> Barret y Golfari en el municipio de La Palma Modeling of retained carbon on plantations of <i>Pinus caribaea</i> Morelet var. <i>caribaea</i> Barret and Golfari at the La Palma municipality <i>Ing. Yosniel Peña-Hernández, Dr. C. José A. Bravo-Iglesias, Dr. C. Juana T. Suárez-Sarría, Ing. Juan M. Montalvo-Guerrero, Esp. Manuel Valle-López e Ing. Roberto Valdés-Roja</i>	47
8	Prueba de especies forestales en sitios minados del nordeste oriental de Cuba Proof of tree forestry species in mined sites northeast of Cuba <i>Ing. Nancy Bruzón-Sánchez, Dra. C. Grisell Herrero-Echavarría y Dr. C. Rogelio Sotolongo-Sospedra</i>	53
9	Caracterización de la flora y vegetación de los hoyos del complejo de vegetación de mogotes, Sierra de los Órganos Flora and vegetation characterization of the complex vegetation of Viñales, Sierra de los Órganos <i>M. Sc. Irmína Armas-Armas, Dr. C. Armando Urquiola-Cruz, y M. Sc. José I. Rodríguez-Sosa</i>	63
10	Estimación del diámetro normal ($D_{1,30}$) en plantaciones de <i>Pinus maestrensis</i> Bisse en la provincia de Granma Estimate of the normal diameter ($D_{1,30}$) in plantations of <i>Pinus maestrensis</i> Bisse at the Granma province <i>Ing. Wilmer Toirac-Argüelles, Dr. C. José A. Bravo-Iglesias, Dr. C. Héctor Barrero-Medel, Dr. C. Alberto Vidal-Corona e Ing. Arlety Ajete-Hernández</i>	71
11	Humedad, ceniza e inorgánicos en corteza industrial de tres pinos para bioenergía Moisture, inorganic and ash in industrial bark from three pines for bioenergy <i>M. Sc. Fermín Correa-Méndez, Ph. D. Artemio Carrillo-Parra, Dr. C. J. G. Rutiaga-Quiñones, Ph. D. H. González-Rodríguez, Dr. C. E. Jurado-Ybarra¹ y Ph. D. F. Garza-Ocañas</i>	77
12	Impacto del cultivo de palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.) sobre las propiedades físicas y químicas del suelo en la localidad de La Alianza, Mapastepec, Chiapas Impact of the culture of oil palm (<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.) on the physical and chemical properties of soil in the locality of La Alianza, Mapastepec, Chiapas <i>Ing. Isaí U. Velázquez-González, M. Sc. Hermes Pérez-Hernández, Ing. Rosario R. Sañudo-Torres, M. Sc. Rey D. Ruelas-Ayala y M. Sc. Jaime A. Félix-Herrán</i>	85

EDITORIAL

Los bosques son ecosistemas complejos que pueden aportar una amplia gama de beneficios de orden económico, social y medioambiental; proporcionan productos y servicios que contribuyen directamente al bienestar de la población, y son vitales para nuestras economías, nuestro medioambiente y nuestra vida diaria.

Un amplio conocimiento, cuantitativo y cualitativo sobre los bosques, constituye un elemento indispensable para la formulación de estrategias y programas apropiados para la conservación y la ordenación de este importante recurso natural renovable.

En la flora de Cuba, reportada como una de las más ricas de los Estados insulares del mundo, con una gran variedad de formaciones boscosas, existen abundantes especies, potencialmente valiosas, de las cuales se desconoce su administración, propiedades y posibles usos.

La *Revista Forestal Baracoa*, a través de sus páginas, reflejará el quehacer de investigadores y especialistas, encaminado a la realización de investigaciones sobre su manejo y caracterización integral, lo cual permitirá conocer estos aspectos y posibilitará la utilización más racional de nuestros bosques.

LIC. HUMBERTO GARCÍA CORRALES
DIRECTOR

VARIACIÓN MORFOLÓGICA EN POBLACIONES NATURALES *PICEA MEXICANA* MARTÍNEZ

MORPHOLOGICAL VARIATION IN NATURAL POPULATION OF *PICEA MEXICANA* MARTÍNEZ

ING. CELESTINO FLORES-LÓPEZ,¹ DRA. C. GRETTEL GEADA-LÓPEZ,² DR. C. JAVIER LÓPEZ-UPTON³ E ING. EDITH LÓPEZ-RAMÍREZ¹

¹ Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Departamento Forestal. Ave. Antonio Narro 1923.25315, Coahuila, México

² Biológicas. Universidad de Pinar del Río. Calle Martí 270 Final, 20100, Cuba, gabriel@af.upr.edu.cu

³ Colegio de Postgraduados. Programa Forestal. Km 36.5 Carretera a México-Texcoco, 56230, estado de México

RESUMEN

La variación morfoanatómica de las tres poblaciones de *Picea mexicana* fue caracterizada a partir del estudio con 23 variables, mostrando que existen diferencias entre y dentro de cada población. Las variables referentes a la morfología de conos y escamas presentes en el componente principal uno fueron las que más contribuyeron a explicar el 67 % de la variación de la especie. El análisis de discriminante demostró que las tres poblaciones son unidades morfológicamente diferentes, y las variables longitud y ancho de la semilla son las más importantes para discriminar entre poblaciones. La presencia del canal resinífero discontinuo resulta un carácter diagnóstico para la especie y de diferenciación entre poblaciones. Sorprendentemente, la población más lejana, La Mohinora en la Sierra Madre Occidental, fue más similar a El Coahuilón en la Sierra Madre Oriental, que con relación a La Marta solo distante de El Coahuilón en 5 km.

Palabras claves: variación morfoanatómica, *Picea mexicana*, canal resinífero.

INTRODUCCIÓN

El género *Picea* en México está representado por tres especies que son relictas de los períodos glaciales: *Picea chihuahuana* Martínez, *Picea martinezii* T. F. Patterson y *Picea mexicana* Martínez. Tienen una distribución natural no simpátrica

ABSTRACT

The morpho-anatomic variation in three natural population of *Picea mexicana* was assessed using 23 characters. There are large differences within and between populations. The variables related to cone and scale in the first principal component had the higher contribution to explain the 67 % of the variation in the specie. The discriminant analysis shown three morpho-anatomic units and the variables seed length and wide can discriminate among population. The presence of one resiniferous canal could be a diagnostic character in the specie and among population. The population La Mohinora was similar to El Coahuilón although the geographic separation.

Key word: morpho-anatomic variation, *Picea mexicana*, resiniferous canal.

en el norte del país y se ubican en poblaciones aisladas. *P. mexicana* se distribuye en la Sierra Madre Oriental y Sierra Madre Occidental [Lediget *et al.*, 2000a; Lediget *et al.*, 2004], asociada vegetación subalpina a más de 3000 msnm.

Esta especie de *Picea* están clasificadas en estatus de riesgo, en la categoría de peligro de extinción dentro de la NOM-059-Semarnat-2010, debido a que sus áreas de distribución y el tamaño de sus poblaciones han disminuido drásticamente, poniendo en riesgo su permanencia en todo su hábitat natural [Semarnat, 2010]. El principal riesgo de las poblaciones radica en los incendios forestales y tala clandestina [Martínez, 2001]. Estudios de diversidad genética en esta especie demuestran que presenta diferentes grados de endogamia, lo que es crítico para el establecimiento de nuevas generaciones y la conservación de la especie, ya que afecta la regeneración [Ledig et al., 2000b; 2002].

El conocimiento de la variación morfoanatómica y características biológicas de la maduración de

conos y semillas es de vital importancia para tener éxito en el manejo de las poblaciones y así programar la conservación de la especie [Ledig, 2012; Frankham et al., 2007]. Uno de los principales problemas de producción de semillas en poblaciones naturales es la enorme cantidad de semillas vanas y abortivas causado por falta de disponibilidad de polen y la endogamia [Flores-López et al., 2005]. El objetivo del estudio fue caracterizar la variación morfoanatómica de la especie como primer paso en la propuesta de poblaciones a conservar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se muestrearon todas las poblaciones de *Picea mexicana*, una en la Sierra Madre Occidental (La Mohinora) y dos en la Sierra Madre Oriental (Tabla 1).

TABLA 1
Localización de las poblaciones de *Picea mexicana* Martínez

Población	La Marta	El Coahuilón	La Mohinora
Municipio	Rayones, Nuevo León	Arteaga, Coahuila	Guadalupe y Calvo, Chihuahua
Latitud	25° 11' 55"	25° 14' 51"	25° 57' 41"
Longitud	100° 21' 52"	100° 21' 17"	107° 02' 32"
Elevación (msnm)	3494	3528	3113
Distancia recta entre poblaciones (km) ^a			

Las distancias fueron calculados en ArcView® GIS 3.3.

Para caracterizar la variación morfológica se colectó material de árboles maduros en cada población natural, se colectaron acículas de 32 a 33 árboles, para conos de 25 a 30 y para semillas de nueve a 28 árboles. Los árboles se tomaron a lo largo y ancho del rodal tratando que fueran representativos.

Las variables morfológicas y anatómicas evaluadas fueron: largo (LAC) y ancho (AAC) de acículas. Para esto se tomaron de diez ramillas por árbol y se midió la más larga. El número de hileras de estomas fue determinado a partir de la rehidratación de las acículas con alcohol etílico al 70 % por 24 h, y se determinó en la parte media del haz (NHEH) y del envés (NHEE)

el número de estomas (NE1M) en la parte media de la hoja en una sección lineal de 1 mm. En la sección transversal de las acículas se determinó el número de canales resiníferos (NCR), el diámetro del ducto del canal resinífero (DCR) así como el diámetro del haz vascular (DHV). En el lado de la posición del canal se tomó la longitud lateral al lado de la posición del canal resinífero (Dl) y la distancia desde la esquina lateral (ángulo) al centro del canal resinífero (d). Además, para ambas especies en el análisis de las acículas se evaluó la continuidad de los canales resiníferos, seccionando una acícula aleatoria por árbol a cada milímetro y clasificándola en grados de continuidad o discontinuidad.

Asimismo, en cada una de las poblaciones de *Picea* se evaluaron 10 conos cerrados por árbol para un promedio de la longitud del cono (LC) y del diámetro del cono en la sección más ancha (AC), y en cada cono se midieron 10 escamas centrales a las cuales se promediaron el largo (LAE), ancho de la escama (AE), grosor (GRE) y longitud de la escama libre (LEL) en milímetros.

Se evaluaron 20 semillas por árbol, seleccionadas al azar, en las que se determinó el promedio de la longitud de semilla (LS), ancho de semilla (AS), longitud del ala con semilla (LA) y ancho del ala (AA).

Análisis biométrico

Con el propósito de examinar las relaciones entre las variables morfoanatómicas sobre la variación total de la especie, se empleó un análisis de componentes principales de manera tal de reducir el número de variables necesarias para explicar la variación. Para ellos se prefijó tantos componentes principales como aquellos con autovalores mayores que uno, y que se explicara más del 60 % de la variación. Además, se empleó un análisis de discriminante con el objetivo de determinar dentro del grupo de las

variables cuáles contribuyen a la diferenciación de cada población y si a nivel morfoanatómico se establecían grupos asignables a las poblaciones geográficas. Este análisis permite, además, determinar la pertenencia de cada árbol a un grupo (población) en función de las variables. En ambos análisis se utilizaron las herramientas del paquete estadístico SPSS versión 19.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo con los valores de las comunidades por el bajo aporte a la explicación de la variabilidad total se eliminó la variable GRE (0,401), así como las variables relacionadas con el canal resinífero NCR, DHV, DID, ya que en la especie los canales eran discontinuos y no tenían igual frecuencia por árbol (*Fig. 1*). Los cuatro primeros componentes principales explican más del 67 % de la varianza total (*Tabla 1*). El primer componente está representado prácticamente por la mayoría de las características morfológicas del cono-escamas, el segundo por los caracteres de la semilla y el ala, el tercero por características anatómicas de las acículas y el cuarto de las acículas (*Tabla 2*).

TABLA 2
Análisis de la varianza total explicada en *Picea mexicana*

Componente	Autovalores iniciales			Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación		
	Total	Porcentaje de la varianza	Porcentaje acumulado	Total	Porcentaje de la varianza	Porcentaje acumulado
1	5,687	35,546	35,546	3,328	20,799	20,799
2	2,507	15,668	51,214	3,284	20,527	41,325
3	1,514	9,465	60,679	2,654	16,585	57,911
4	1,154	7,210	67,889	1,597	9,978	67,889

A pesar de que la mayoría de los estudios realizados para la descripción morfológica y anatómica de coníferas refieren características del cono y anatómicas de las acículas, estos han usado un reducido número de variables y donde han encontrado variación entre especies [Weng y Jackson, 2000], y muy pocos los que ha permitido diferenciar poblaciones. A nivel intrapoblacional, evaluando las características del cono, sobresalen los estudios de *Picea chihuahuana* [Prieto, 1992], de *Pseudotsuga* sp. [Reyes *et al.*, 2005],

de *Pinus cembroides* [Muñoz, 1995] y de *Pinus chiapensis* [Hernández, 1986]. Para las características anatómicas de acículas se encuentran los estudios con *Pinus greggii* y *Pinus chiapensis* [Hernández, 1986], *Pseudotsuga* [Santos, 1998; Reyes *et al.*, 2005] y con *Pinus arizonica* [Rodríguez y Capó, 2005]. Sin embargo, estudios donde se combinaran más de quince variables morfoanatómicas para evaluar la variación a nivel poblacional en el género *Picea* no habían sido descritos hasta el momento.

Figura 1. Frecuencia de canales resiníferos en las tres poblaciones de *Picea mexicana* Martínez (LAC = Largo de acículas por árbol; = Representación de una acícula por árbol de *Picea mexicana* con presencia de canal resinífero). A) Sección trasversal de la acícula y canal resinífero.

Los resultados muestran que variables morfológicas del primer componente (LC, AC, AE, LAE, LEL) y del segundo (LS, LA, AS, AA) son las mejores para caracterizar las poblaciones de la especie, y estas y las de anatomía de las acículas (NHEH, NHEE, NE1M, DHV) pudieran ser un instrumento factible para la caracterización de la variación intrapoblacional en *P. mexicana*, y pudiera también ser usados para la identificación interespecífica de piceas. Por otra parte, conforme a los resultados de los valores de correlación entre las variables y el componente a que están asociadas, podrían usarse una o dos variables dentro de cada componente principal para estudios posteriores, es decir, determinar ancho de escama (AE) y ancho del cono (AC) como variables principales de las características del cono. Las variables anatómicas pudieran ser válidas, además, en estudios de adaptación y de respuesta ante cambios del medio al estar relacionadas con caracteres adaptativos [Johnsen *et al.*, 2005; Reyes *et al.*, 2005; Vilela y Acosta, 2001].

El análisis de la continuidad y frecuencia de canales resiníferos en la acícula (Fig. 1) muestran que estos pueden caracterizar las poblaciones de esta especie, en particular la población de

La Mohinora, donde estos no están presentes. Resulta relevante señalar que la especie posee dichos canales resiníferos discontinuos, lo cual no coincide con la descripción inicial de esta especie por Martínez (1961), donde no aparecen descritos estos, quizás porque estos canales son discontinuos y más comunes en los 5 mm desde la base de la acícula. Las razones por la cual en La Mohinora hayan aparecido menos del 2 % de individuos con canales pudieran estar asociadas a la selección en esa población en contra de los individuos con canales, como respuesta adaptativa al ambiente durante miles de años.

Por otra parte, en estudios sobre características morfoanatómicas en *Picea* de Norteamérica, Weng y Jackson (2000), para una sola muestra de *P. mexicana*, encontraron canales resiníferos solamente en la base; pero este estudio detecta que dichos canales están concentrados en la base, y más dispersos en la parte media y en el ápice de las acículas, lo cual pudiera usarse como variable para diferenciar poblaciones y la especie, así como carácter diagnóstico de *P. mexicana*.

El análisis de discriminante obtenido con las variables usadas en el análisis final de componentes principales resultaron en dos funciones.

La primera función discriminante que explica el 71,5 % de la variabilidad (correlación canónica de 0,885), donde generalmente se relacionan variables morfoanatómicas (Tabla 3) y que más

aportan a la diferenciación; y una segunda función que explica el 28,5 % (correlación canónica de 0,768) relacionada con variables fundamentalmente de morfología del cono.

TABLA 3

Matriz de componentes principales rotados para variables morfológicas y anatómicas para *Picea mexicana* Martínez

Variables	Componente			
	1	2	3	4
Ancho de la escama (AE)	0,815	0,172	0,055	0,144
Ancho del cono (AC)	0,786	0,032	-0,004	0,134
Largo de escama (LAE)	0,781	0,359	-0,097	-0,040
Longitud de la escama libre (LEL)	0,716	0,234	-0,130	-0,091
Longitud del cono (LC)	0,708	0,246	-0,065	0,229
Longitud de semilla (LS)	0,144	0,865	-0,164	0,177
Longitud del ala (LA)	0,246	0,861	-0,057	0,035
Ancho de la semilla (AS)	0,209	0,844	-0,198	0,097
Ancho del ala (AA)	0,292	0,756	-0,125	0,112
Número de hileras de estomas en el haz (NHEH)	-0,110	-0,222	0,895	-0,020
Número de estomas en un milímetro (NE1M)	-0,046	-0,158	0,843	-0,189
Número de hileras de estomas en el envés (NHEE)	-0,155	-0,180	0,738	0,096
Diámetro del haz vascular (DHV)	0,211	0,091	0,505	0,357
Ancho de acícula (AAC)	0,094	0,136	-0,285	0,763
Largo de acícula (LAC)	0,109	0,146	0,343	0,757

TABLA 4

Coefficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas para las variables morfológicas y anatómicas de *Picea mexicana* Martínez

Variables	Función	
	1	2
Longitud de semilla (LS)	0,691	-0,287
Ancho de la semilla (AS)	0,597	0,101
Longitud del ala (LA)	0,402	-0,200
Ancho del ala (AA)	0,386	0,144
Largo de escama (LAE)	0,354	-0,006
Longitud de la escama libre (LEL)	0,300	0,122
Número de hileras de estomas en el haz (NHEH)	-0,269	-0,228
Número de hileras de estomas en el envés (NHEE)	-0,251	0,063
Número de estomas en un milímetro (NE1M)	-0,231	-0,113

Largo de acícula (LAC)	0,197	0,015
Ancho de la escama (AE)	0,192	0,028
Ancho del cono (AC)	0,246	0,341
Longitud del cono (LC)	0,266	0,309
Ancho de la acícula (AAC)	0,152	-0,178
Diámetro del haz vascular (DHV)	0,072	-0,136

El análisis de discriminante logra clasificar correctamente el 96,5 % de los casos en los grupos originales (poblaciones), por lo que se puede discriminar cada población a partir de las variables utilizadas (Fig. 2). Asimismo, se puede apreciar que la población La Marta nunca comparte ningún caso las otras dos restantes, a pesar de estar geográficamente cercana a El Coahuilón, lo cual resulta sorprendente si se conoce que la distancia aproximada entre la Sierra Madre Occidental (La Mohinora) con la Sierra Madre Oriental es de 800 km (El Coahuilón y La Marta), mientras que entre El Coahuilón y La Marta solo es 5 km. Este hecho resultaría paradójico,

pero pudiera explicarse por la naturaleza de estas variables que muestran un patrón similar porque se hayan adaptado a similares condiciones (bióticas o abióticas) entre La Minohora y El Coahuilón. Este resultado coincide parcialmente con Taylor y Patterson (1980) y Taylor y Patterson *et al.* (1994), que encontraron diferencias morfológicas dentro y entre La Mohinora y La Marta, y donde la variación fue mayor en la población La Mohinora; pero al no incluir El Coahuilón les fue imposible detectar este patrón. Con este estudio queda determinado que existen evidencias morfológicas que sugieren la separación entre las dos poblaciones de la Sierra Madre Oriental.

Figura 2. Proyección de los casos por población en el plano definido por las dos primeras funciones canónicas de las poblaciones *Picea mexicana* Martínez.

Es de destacar que la variable LS y AS son de las más importantes para la discriminación entre poblaciones. Esto significa reconocer que existen diferencias entre las poblaciones con

respecto al tamaño de las semillas, es decir, hay poblaciones con semillas más grandes (La Marta) con relación a las restantes, y esto además relacionarse estrechamente con in-

dicadores reproductivos, donde aparecen sin diferencias significativas con El Coahuilón y La Mohinora [Flores-López *et al.*, 2005]. En este sentido, la presencia de semillas más pequeñas pudiera estar relacionado con indicadores reproductivos más bajos asociados a baja densidad de individuos reproductivos en las poblaciones y patrones de aislamiento entre poblaciones. Estos pueden aumentar la endogamia y la reducción en el tamaño de la semilla, la capacidad germinativa y el desarrollo normal de las plántulas [Sorence, 1999; Mosseler *et al.*, 2000; Mápula-Larrea *et al.*, 2007; Katsuki *et al.*, 2011].

CONCLUSIONES

- Existe una gran variación en morfológica en la especie *Picea mexicana* y una diferenciación morfoanatómica entre las tres poblaciones.
- La especie tiene un canal resinífero discontinuo y es un carácter diagnóstico para la especie y sus poblaciones

REFERENCIAS

- FLORES LÓPEZ, C., LÓPEZ UPTON, J., VARGAS-HERNÁNDEZ, J. 2005. «Indicadores reproductivos en poblaciones naturales de *Picea mexicana* Martínez». *Agrociencia* (MX) 39: 117-126.
- FRANKHAM, R., J. D. BALLOU AND D. A. BRISCOE. 2007. *Introduction to conservation genetics*. Cambridge University Press (GB). 617 p.
- HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J. J. 1986. «Variación morfológica de acículas, conos y semillas de *Pinus chiapensis* de Oaxaca y Chiapas». 91 h. Tesis profesional. Universidad Autónoma Chapingo. México.
- KATSUKI, T., SHIMADA, K., YOSHIMARU, H. 2011. «Process to extinction and genetic structure of a threatened Japanese conifer species». *Journal of Forestry Research* (US) 16:292–301.
- LEDIG, F. T. 2012. «Climate change and conservation». *Acta Silvatica et Lignaria Hungarica* (HU), 8: 57-74.
- LEDIG, F. T. *ET AL.* 2000a. «Locations of endangered spruce populations in México and the demography of *Picea chihuahuana*». *Madroño* (US) 47:71-88.
- LEDIG, F.T., HODGSKISS, P.D., JACOB-CERVANTES, V. 2002. «Genetic diversity, mating system, and conservation of a Mexican subalpine relict, *Picea mexicana* Martínez». *Conservation Genetics* (US) 3(2): 113-122.
- LEDIG, F. T., HODGSKISS, P.D., KRUTOVSKII, K.U., NEALE, D.B., EGUILUZ-PIEDRA, T. 2004. «Relationships among the Spruces (*Picea*, Pinaceae) at Southwestern North America». *Systematic Botany* (US) 29(2): 275-295.
- LEDIG, F. T. *ET AL.* 2000b. «The mating system and genic diversity in Martínez spruce, an extremely rare endemic of México's Sierra Madre Oriental: an example of facultative selfing and survival in interglacial refugia». *Canadian Journal Forest* (CA) 30: 1-9.
- MÁPULA-LARRETA, M. *ET AL.* 2007. «Reproductive indicators in natural populations of Douglas-fir in Mexico». *Biodiversity and Conservation* (HL) 16: 727-742.
- MARTÍNEZ, M. 1961. «Una nueva especie de *Picea* en México». *Anales de Instituto de Biología* (MX) XXXII: 137-142.
- MOSSER, A. *ET AL.* 2000. «Indicators of populations viability in red spruce, *Picea arubens*. I. Reproductive traits and fecundity». *Canadian Journal of Botany* (CA) 78:928-940.
- MUÑOZ C., E. 1995. «Variación morfológica de acículas, conos y plántulas en distintas procedencias de *Pinus cembroides* Zucc.» 41 h. Tesis profesional. UAAAN.
- PRIETO M., E. 1992. «Variación morfológica de conos y semillas de 13 poblaciones naturales de *Picea* (Pinaceae) en México.» 73 h. Tesis profesional. Universidad Autónoma Chapingo.
- REYES H., V. J. *ET AL.* 2005. «Variación morfológica y anatómica en poblaciones mexicanas de *Pseudotsuga* (pinaceae)». *Acta Botánica Mexicana* (MX) 70: 47-67.
- RODRÍGUEZ L., R., CAPÓ A., M. A. 2005. «Morfología de acículas y conos en poblaciones naturales de *Pinus arizonica* Engelm.» *Ra Ximhai* (MX) 1(1): 131-152.
- SANTOS G., R. 1998. «Variación morfológica y anatómica en hojas y conos de ocho localidades de *Pseudotsuga* en el Norte de México». 60 h. Tesis profesional. UAAAN. Buenavista, Saltillo, Coahuila, México.
- SEMARNAT. 2010. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SE-MARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Disponible en: <http://www.semarnat.gob.mx/leyesy normas/normas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20Vigentes/NOM%20059%20SEMARNAT%202010%20PROTECCIÓN%20AMBIENTAL%20ESPECIES%20NATIVAS%20DE%20MÉXICO%20DOF%2030%20DIC%202010.pdf>.
- SORENSEN, F.C. 1999. «Relationship between self fertility, allocation of growth, and inbreeding depression in three coniferous species». *Evolution* (UK) 53:417–425.
- TAYLOR, R., J., PATTERSON, T. F., HARROD, R. J. 1994. «Systematics of Mexican Spruce- Revisited». *Systematic Botany* (US) 19: 47-59.
- TAYLOR, R. J., PATTERSON, T. F. 1980. «Biosystematics of Mexican spruce species and populations». *Taxon* (AT) 29 (4): 421-469.
- VILELA, A. E., ACOSTA CASTELLANOS, S. 2001. «*Pinus chiapensis*: un enfoque ecológico de anatomía foliar». *Polibotánica* (MX) 11: 111-120.
- WENG, C., JACKSON, S. T. 2000. «Species differentiation of North American spruce (*Picea*) based on morphological and anatomical characteristics of needles». *Canadian Journal of Botany* (CA) 78 (11): 1367-1383.

RESEÑA CURRICULAR

Autor principal: Celestino Flores López.

Ingeniero Forestal, jefe de Departamento Forestal de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ha trabajado la temática de Genética y Conservación en Coníferas durante quince años e imparte la docencia de Silvicultura y Crecimiento. Este trabajo forma parte de la formación doctoral.

Instituto de Investigaciones Agro-Forestales

Asesorías

- Organización y manejo de fincas forestales integrales.
- Agroforestería.
- Aprovechamiento de productos forestales madereros y no madereros.
- Propagación y manejo de bambú y ratán.
- Tratamientos silvícolas y manejo de bosques.
- Semillas forestales.
- Conservación física de la madera e industria del aserrado y carpintería.
- Propuesta de equipamiento y organización del flujo tecnológico.
- Conservación de especies en peligro de extinción.
- Determinación de manejo de frutos y semillas de especies forestales con especial énfasis en las especies amenazadas.
- Clasificación de fuentes semilleras sobre la base de su genética y la calidad de sus productos.

INAF

Instituto
de Investigaciones
Agro-Forestales

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL EJIDO BAQUIRIACHI, CHIHUAHUA, MÉXICO

STRATEGIC PARTICIPATORY PLANNING FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE EJIDO BAQUIRIACHI, CHIHUAHUA, MÉXICO

DR. C. JESÚS M. OLIVAS-GARCÍA, DRA. C. CONCEPCIÓN LUJÁN-ÁLVAREZ, M. SC. HILDA G. GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ,
M. SC. SUSANA VÁZQUEZ-ÁLVAREZ Y M. SC. JAVIER HERNÁNDEZ-SALAS

Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. Universidad Autónoma de Chihuahua. Km 2.5 Carretera a Delicias-Rosales, Cd. Delicias, Chihuahua, México, jolivas@uach.mx, jolivas@live.com.mx.
Teléfono: +52(639)119 06 41, Fax: +52(639)472 19 67

RESUMEN

El ejido Baquiriachi, ubicado en Chihuahua, México, se interesó en generar su plan de desarrollo, para lo cual se utilizó la planeación estratégica participativa aplicada a la evaluación rural participativa, para así obtener un Plan de Acción Comunitario. Se realizaron encuestas socioeconómicas, elaboración de mapas participativos, recorridos de campo, identificación de eventos externos que influyen en la vida del sistema, y se generaron matrices de línea de tiempo, gráficos históricos y calendario estacional. Además, se efectuó un análisis del árbol de problemas, se generó la visión futura para el desarrollo de la comunidad y se identificaron escenarios. El Plan de Acción Comunitario establece los objetivos generales y específicos que atienden la problemática y necesidades de desarrollo del ejido, y las alternativas de solución, entre otros elementos. La implementación de este instrumento impactará significativamente en lo ecológico, sociocultural y económico, sustentando el bienestar común como una prioridad de desarrollo.

Palabras claves: desarrollo forestal, desarrollo de la comunidad, comunidades rurales, México.

INTRODUCCIÓN

En México los ejidos y comunidades forestales (EyCF) poseen cerca del 80 % de la superficie forestal [CONAFOR, 2011]. Comúnmente dichos EyCF no aprovechan todo su potencial

ABSTRACT

The ejido Baquiriachi is located in the state of Chihuahua, México. This ejido was interested in designing its development plan. In order to do so, the Strategic Participatory Planning was applied to the Participatory Rural Evaluation, for obtaining a Communitarian Action Plan. There were applied socioeconomic surveys; design of participatory maps; field transects; and the external events that have influence on the system were identified. Additionally, there were elaborated time line matrices, historic graphs, and the stationary calendar. Besides that, the tree of problems analysis was conducted, and the future vision for the community development and scenarios were identified. The Communitarian Action Plan establishes the general and specific objectives for attending the problems and needs for the ejido development, and the alternatives for solution, among other components. The implementation of this plan will impact on ecological, socio-cultural and economical aspects, supporting in this way the common well-being as a priority for the ejido development.

Key words: forestry development, community development, rural communities, México.

productivo por falta de un plan de desarrollo sustentable, entre otros factores [Juárez *et al.*, 2003]. Esto trae como consecuencia que el nivel de vida de los ejidatarios y comuneros

resulte muy bajo [CONAPO, 2005], y consecuentemente se presente un continuo deterioro de sus recursos naturales. Tal es el caso del ejido Baquiriachi, ubicado en la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua, México, el cual está integrado mayormente por la etnia tarahumara o rarámuri, dedicada a actividades forestales, agrícolas y ganaderas.

La evaluación rural participativa (ERP) es un proceso de planeación promovido por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en México para generar el Plan de Acción Comunitario (PAC) de los ejidos y comunidades forestales [CONAFOR-PROCYMAF, 2009; Lagunas *et al.*, 2008]. Su filosofía se basa en los principios de la participación democrática y la equidad de género, así como la interacción que tiene la vida del ejido con su entorno. De esta manera, todos los actores involucrados en la comunidad participan en la identificación de la problemática y de estrategias para lograr el desarrollo sustentable [Lujan *et al.*, 2004].

Adicionalmente se aplican las siguientes técnicas: encuestas socioeconómicas (entrevistas con una guía semiestructurada), elaboración de mapas participativos, recorrido de campo,

análisis de eventos externos que influyen en el sistema, análisis del sistema con matrices de línea de tiempo, gráficos históricos y calendario estacional, análisis del árbol de problemas y análisis de la visión futura para el desarrollo de la comunidad y la visión basada en el cambio que desean [Lujan *et al.*, 2008].

El objetivo del presente estudio fue realizar un proceso de ERP en el ejido Baquiriachi para identificar el papel de los recursos naturales en la vida comunitaria, proporcionar elementos técnicos y promover acuerdos de planeación para el manejo sustentable de sus recursos naturales, incluyendo la identificación de áreas importantes potenciales para desarrollo y conservación, y establecer un PAC.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación del área de estudio

El ejido Baquiriachi se halla ubicado en el municipio de Balleza, al sur del estado de Chihuahua, México, indicado con negro en la *Fig. 1*. El predio está delimitado entre las coordenadas $26^{\circ} 48' 13,78''$ y $27^{\circ} 04' 22,01''$ de latitud norte y los $106^{\circ} 29' 47,81''$ y $106^{\circ} 43' 34,67''$ de longitud oeste.

Figura 1. Ubicación geográfica del ejido Baquiriachi, Chihuahua, México.

Desarrollo del proceso de la evaluación rural participativa

Elaboración del mapa base, uso del suelo y definición del recorrido de campo

Se realizó una reunión de trabajo con el equipo interlocutor de planeación del ejido, en la cual los facilitadores del proceso realizaron la presentación del proyecto, expusieron los objetivos de la ERP, la estructura del programa de actividades, así como el rol de acciones a desarrollar con el equipo planificador. Posteriormente el equipo facilitador explicó el alcance de la elaboración del mapa base y uso de suelo, así como de los puntos importantes que deberían de considerarse para su construcción y la identificación de la ruta para el recorrido de campo.

En grupo, los participantes, mediante el auxilio del grupo facilitador y con la aplicación de la técnica de lluvia de ideas, elaboraron el mapa base y de uso de suelo, tomando como base su conocimiento sobre límites, colindancias, infraestructura, rancherías, corrientes permanentes de agua, caminos principales y secundarios, terrenos dedicados a actividades agropecuarias, forestales, ecoturísticas, entre otros.

En una segunda fase los facilitadores del proceso explicaron al equipo planificador la necesidad de trazar la ruta del recorrido de campo que se efectuaría, señalando que el objetivo del trazo era indicar en el mapa las diferentes áreas identificadas dentro de la zona de influencia de la comunidad, con sus diferentes usos, problemas asociados y potenciales de desarrollo.

Adicionalmente se aplicó una encuesta al equipo de planeación del ejido sobre el diagnóstico comunitario. Esta información se complementó con la obtenida del Programa de Manejo Forestal del ejido. Finalmente se establecieron los compromisos para continuar el desarrollo del taller de la ERP.

Desarrollo del taller de evaluación rural participativa

Los facilitadores del proceso presentaron el alcance que la evaluación rural participativa (ERP) representa para el desarrollo de la comunidad e indicaron las reglas a observar durante la conducción de la ERP.

Para generar la información sobre el entorno global, los participantes en plenaria analizaron

el ambiente externo a fin de determinar cuál sería el futuro más probable y deseable para 2014, contestando a la siguiente pregunta:

¿Qué han visto suceder en el mundo (el entorno global) en los últimos cinco años que ha impactado a su comunidad y a sus recursos naturales por ser novedoso y significativo?

Mediante el ejercicio anterior se identificaron las oportunidades y amenazas del ambiente externo que ayudan y limitan su desarrollo. Posteriormente se procedió al análisis del sistema o ejido.

En grupos, los participantes analizaron su sistema, utilizando para tal fin las matrices correspondientes a la línea del tiempo, gráfico histórico y calendario estacional, e identificaron los eventos más significativos que han impactado a la comunidad y el comportamiento a través del tiempo de aspectos productivos, y del uso de sus recursos naturales, entre otros. Con base al anterior ejercicio se identificaron las fortalezas y debilidades que como ejido tienen para alcanzar el desarrollo local.

En reunión plenaria identificaron los principales problemas en el ejido, relacionados con sus actividades agrícolas, forestales, organización, servicios básicos y sociales, priorizando los problemas que ellos consideraron más urgentes de solucionar.

Luego se desarrolló la matriz del marco lógico, en la cual se identificaron los problemas principales, metas, alternativas de solución, así como la definición de sus causas y efectos, responsables, resultados esperados y posibles limitantes para lograr lo deseado.

Se basó en la técnica del «árbol de problemas», describiendo sus experiencias al intentar resolver y formular sus planes a futuro. De igual manera se identificaron escenarios del futuro más probable y más deseable del ejido.

El ejercicio también incluyó el establecimiento de la visión general para el desarrollo de la comunidad, considerando lo que quiere llegar a ser el ejido en el futuro.

El PAC contiene la visión, los problemas más importantes de la comunidad, alternativas de solución, así como las principales estrategias operativas para la comunidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Situación actual de los recursos naturales

La vegetación predominante corresponde a bosque de pino-encino, bosques de encino, y en menor proporción pastizales. Las áreas consideradas como zonas de producción ascienden a 837 ha. El encino (*Quercus* spp.) es la especie que se propone aprovechar, con un volumen anual de 330 m³ rollo total árbol.

El arbolado dominante del género *Pinus* está compuesto por *P. arizonica*, *P. engelmannii*, *P. ayacahuite* y *P. leiophylla*. Los encinos más característicos son *Quercus arizonica*, *Q. rugosa*, *Q. sideroxyla* y *Q. durifolia*. Es común la presencia de *Juniperus deppeana*, *Arbutus xalapensis*, *A. arizonica* y otras especies latifoliadas.

El ejido posee además aéreas de pastizales y agrícolas que constituyen la principal actividad económica. Existe problema de degradación del suelo asociado posiblemente a procesos de erosión hídrica y sobrepastoreo, entre otros. El ejido ha realizado labores de restauración de suelos, podas y preclareos, y reforestaciones en sus bosques a fin de conservar y fomentar sus recursos naturales.

Estructura social y política del ejido

La estructura de organización oficial del ejido se compone de:

- Asamblea General, compuesta por 180 ejidatarios que se reúnen cada mes en forma ordinaria y en extraordinaria cuando sea necesario.
- El Comisariado Ejidal, compuesto por un presidente, un secretario y un tesorero.
- Un Consejo de Vigilancia, con un presidente, un secretario y un tesorero.

La máxima autoridad del ejido es la Asamblea General de ejidatarios. La administración es responsabilidad del comisariado ejidal. El Consejo de Vigilancia es generalmente auxiliar del comisariado ejidal y participa en la toma de decisiones. La elección de las autoridades ejidales es cada tres años y lo realizan democráticamente con el voto de los ejidatarios reconocidos.

La organización social tradicional del ejido es el siriamé o gobernador indígena, que actúa como juez en los conflictos, organiza las fiestas del pueblo y es su representante ante las autoridades. Le auxilia un segundo y tercer gobernador, uno o dos generales y varios capitanes.

La Dirección Técnica Forestal es responsable de brindar la asesoría técnica sobre manejo de los recursos maderables.

La lengua predominante es el rarámuri (tarahumara), ya que el 80 % de la población es indígena rarámuri, aunque también se habla el español. El índice de marginación de estas comunidades es clasificado como muy alto [CANAPO, 2005], y según INDESOL (2008), se encuentra entre los 250 municipios con menor índice de desarrollo humano. En el ejido existen servicios de electricidad, agua potable, teléfono satelital y una casa de salud.

Actualmente la población se conforma de unas mil personas, de los cuales el 60 % son mujeres. La tasa de emigración del ejido es del 10 %, la cual es temporal. El alfabetismo es del 80 % y la tasa de crecimiento poblacional es del 2,4 %.

Actividades económicas

El ejido Baquiriachi posee 25 664 ha bajo el régimen ejidal, y actualmente en beneficio de 180 ejidatarios. Las principales actividades son la ganadería, la agricultura y en menor porcentaje la actividad forestal y la fruticultura.

La agricultura es principalmente de subsistencia, y se realiza en pequeñas parcelas de una a dos hectáreas. A la producción de maíz y frijol se suma la de pequeños huertos de manzana.

En el ejido más del 80 % de los ejidatarios se dedican a la ganadería. El pastoreo se realiza en aproximadamente 1665 ha de pastizal considerado de buena calidad.

Principales problemas del ejido

En la *Tabla 1* se presentan los principales problemas y alternativas de solución de manera resumida, y posteriormente se hace su descripción y discusión.

TABLA 1**Matriz de problemas y alternativas de solución. Ejido Baquiriachi, Chihuahua, México**

<i>Problema</i>	<i>Causa</i>	<i>Consecuencias</i>	<i>Alternativas de solución</i>	<i>Formas/Instituciones de solución</i>
1. Escasez de agua	Inexistencia de obras para retención de agua de lluvia	-Mortalidad de ganado -Enfermedades de la población -Disminución de producción agrícola y ganadera	Construcción de presones, trincheras y otras obras mecánicas	Presidencia municipal CONAFOR SAGARAPA Gobierno del estado
	Disminución de bosques y pastizales	-Pérdida y degradación del suelo -Escasa retención de agua de lluvia -Disminución de producción de ganado	Labores de reforestación Regulación de pastoreo Eliminación de la tala clandestina	Presidencia municipal CONAFOR SAGARAPA Organizaciones no gubernamentales (ONG). Propio ejido PROFEPA
2. Desorganización	Falta de capacitación para trabajar en grupo	-Limitada producción agrícola y ganadera -No llegar a acuerdos -Limitado desarrollo de la comunidad	Curso-taller sobre alternativas de organización Visita a comunidades de éxito (conocer experiencias). Inspección y seguimiento de apoyos recibidos	CONAFOR-PROCY-MAF-PROARBOL CDI,FIDA UMAFOR
	Desinterés personal	-No existe participación en los procesos de toma de decisiones del ejido -No existen acuerdos	Dar a conocer a la comunidad casos de éxito Visita a comunidades de éxito	CONAFOR-PROCY-MAF-PROARBOL CDI,FIDA,UMAFOR
	Falta de mecanismos de control en manejo de recursos del ejido	Desconfianza y desinterés	Curso de administración. Informes periódicos	CONAFOR, CDI UMAFOR Recursos propios del ejido
3. Tierras agrícolas y de agostadero degradadas	Erosión del suelo y sobrepastoreo	-Baja producción e ingresos -Limitada producción de alimentos para la comunidad	Retención de subsuelos con obras de conservación Aplicar mejores prácticas agrícolas Control de pastoreo Además de recursos del ejido, buscar otras instancias Capacitación técnica	SAGARPA Gobierno del estado SEMARNAT CONAFOR
4. Desempleo	Limitadas fuentes de trabajo Desorganización Inexistencia de inversión en proyectos productivos	-Menores ingresos familiares -Emigración -Delincuencia, robos, inseguridad -Alcoholismo	Implementar proyectos productivos Organización para la producción Capacitación técnica	SEDESOL SEMARNAT Secretaría de Economía Gobierno del Estado

Para identificar los problemas se consideraron como criterios auxiliares que fueran problemas generales de la comunidad, que afectaran diferentes aspectos y que fueran problemas que pueden ser atendidos por la comunidad con recursos propios más recursos complementarios.

Los principales problemas son en orden de importancia los siguientes:

1. *Escasez de agua*. Es el más importante para la comunidad. Está relacionado con la inexistencia de obras para retención del agua de lluvia y la disminución de los bosques y pas-

tizales en general en la zona. Las consecuencias de esta problemática son disminución de la producción agrícola y ganadera y hasta mortalidad del ganado. Además, se relaciona con problemas de degradación del suelo, falta de retención de agua y tala clandestina.

2. *Falta de organización de los ejidatarios.* Está relacionada con varios factores: limitada cultura de participación en los procesos de toma de decisiones del ejido, carencia de mecanismos de rendición de cuenta y de manejo transparente de los recursos, y escasa capacitación para trabajar en grupo. Además, no existe reglamento acorde con las necesidades del ejido y que permita la aplicación de reglas de manera sencilla y clara. De acuerdo con la percepción de los propios ejidatarios, esta falta de organización ha afectado su productividad, y no se aprovecha adecuadamente la potencialidad de sus recursos naturales y humanos. Lo anterior se halla relacionado a su vez con la falta de acuerdos entre ellos por procesos de desconfianza y desinterés.
3. *Tierras agrícolas y de agostadero con procesos de degradación y baja productividad.* Este problema está relacionado principalmente con la erosión del suelo y el sobrepastoreo. La consecuencia es poca producción agrícola. Esto también se relaciona con el encarecimiento de los insumos agrícolas como fertilizantes y pesticidas, falta de capacitación para mejores prácticas y con el problema de la falta de agua.
4. *Falta de fuentes de empleo.* Relacionado directamente con la falta de diversificación de actividades productivas, lo cual ha tenido como consecuencia que las personas del ejido emigren temporalmente en la búsqueda de empleos.

Alternativas de solución y oportunidades de desarrollo identificadas

Ante la problemática detectada (*Tabla 1*), el grupo planificador identificó alternativas de solución tales como:

1. Mejorar sus procesos de organización mediante talleres de capacitación para fomentar la participación comunitaria y el desarrollo del capital social del ejido; creación de un reglamento interno que atienda las necesidades del ejido y se aplique de manera sencilla y totalmente; establecimiento de meca-

nismos de rendición de cuenta a la asamblea que sean sencillos, claros y fáciles de entender.

2. Acudir a dependencias de gobierno para buscar financiamiento, asesoría y capacitación para identificar proyectos productivos que permitan aprovechar sus recursos naturales. Por ejemplo, analizar la posibilidad de transformar el encino no solo en carbón, sino posiblemente en piso u otros productos que agreguen valor y generen empleo.
3. Favorecer el incremento de la superficie y calidad del arbolado de *Pinus cembroides* para aumentar la producción de piñón. Esto, tanto mediante labores de conservación de suelos, cosecha de agua y regulación del pastoreo, como mediante el cultivo de poblaciones naturales y el establecimiento de plantaciones intensivas para producir piñón.
4. En cuanto a empleo, obtener recursos de instituciones de desarrollo como FIDA, CDI, CONAFOR, SEDESOL y SAGARPA, entre otras. Lo anterior, para financiar personal capacitado que proporcione acompañamiento multidisciplinario al ejido, es decir, asesoría en todos sus procesos de desarrollo para fortalecer sus capacidades y detonar procesos de desarrollo.

CONCLUSIONES

- El ejido cuenta con autorización para extraer encino, aunque no posee bosques con buena calidad de estación, pero no realiza actividades de aprovechamiento forestal.
- Se identifican como fortalezas la existencia de pino piñonero (*Pinus cembroides*), de encino con autorización para su aprovechamiento y pastizales que son propicios para el desarrollo de la ganadería.
- La principal problemática del ejido es la falta de organización hacia el interior.
- Es de interés de los miembros del ejido capacitarse en procesos productivos y comprometerse a lograr una mejor organización.
- Los miembros del ejido están dispuestos a participar en la implementación del PAC.
- En el diseño del PAC se definieron objetivos y acciones estratégicas para el desarrollo del ejido.
- Para lograr que el PAC permita a la comunidad transitar hacia el desarrollo sustenta-

ble, es importante impulsar la autogestión y el acompañamiento externo.

BIBLIOGRAFÍA

- CONAFOR. 2011. Anuario estadístico de producción forestal 2009. Comisión Nacional Forestal, 2011 [fecha de consulta: 28 septiembre 2012]. Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestionambiental/forestalsuelos/Anuarios/ANUARIO_2009.pdf
- CONAFOR-PROCYMAF. 2009. Evaluación Rural Participativa. Términos de Referencia. Programa de Desarrollo Forestal Comunitario. PROCYMAF II. Guadalajara, Jalisco, México: 2009.
- CONAPO. 2005. Índice de Marginalidad 2000 y 2005. Consejo Nacional de Población, 2005 [fecha de consulta: 26 septiembre 2012]. Disponible en: www.conapo.gob.mx
- INDESOL. 2008. Diagnóstico sobre el programa para el desarrollo de zonas prioritarias. SEDESOL, México, 2008 [fecha de consulta: 26 septiembre 2012]. Disponible en: www.indesol.gob.mx
- JUÁREZ, T. ET AL. 2003. «Identificación de los factores de ineficiencia en la industria de aserrío en Chihuahua». Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Centro de Investigación Regional Norte Centro. Campo Experimental Madera, México. Folleto Técnico No. 20, 2003
- LAGUNAS V., M. ET AL. 2008. «Evaluación rural participativa: uso de los recursos naturales en la reserva de la biosfera El Vizcaíno, BCS, México». *Economía, Sociedad y Territorio* (MX) 8(26): 451-476.
- LUJÁN A., C. ET AL. 2008. «Desarrollo forestal sustentable en Chihuahua, México: una estrategia multidimensional». *Región y Sociedad* (MX) 20(42): 95-117, mayo-agosto 2008.
- LUJÁN A., C., OLIVAS G., J. M., MAGAÑA M., E. 2004. «Evaluación estratégica del desarrollo forestal sustentable en Chihuahua, México». *Región y Sociedad* (MX) 15(30): 85-116, mayo-agosto 2004.

RESEÑA CURRICULAR

Autor principal: Jesús Miguel Olivas García

Doctor en Ciencias Forestales, maestro en Ciencias en Producción Agrícola, Ingeniero Agrónomo Forestal, profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua en investigación forestal y docencia a nivel de ingeniería, posgrado y doctorado, actualmente conduce investigación y asesoría relacionada principalmente con el uso y manejo de bosques de clima templado frío y vegetación de zonas áridas y semiáridas, y la planeación y evaluación del desarrollo sustentable en comunidades forestales y a nivel regional. Miembro del Padrón Nacional de Evaluadores de la Entidad Mexicana de Acreditación, colabora desde 2005 con SmartWood en la conducción de auditoría de la certificación de manejo forestal y cadena de custodia, aplicando los principios del Forest Stewardship Council (FSC).

**Instituto
de Investigaciones
Agro-Forestales**

INAF

Instituto
de Investigaciones
Agro-Forestales

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

Silvicultura

- Evaluación de proyectos o de áreas establecidas para la protección de cuencas hidrográficas.
- Evaluación de proyecto o áreas establecidas para sistemas agroforestales.

Protección y genética forestal

- Fenología forestal.
- Estudio sobre las causas, métodos y protección contra incendios forestales.
- Metodología para la creación de fincas especializadas en la producción de semillas mejoradas.

Tecnología y aprovechamiento de la madera

- Propiedades físico-mecánicas de la madera y definición de usos.
- Identificación de especies maderables.
- Conservación de la madera por métodos físico-químicos.
- Caracterización química elemental de la madera.
- Caracterización y recomendaciones de usos de especies maderables.

ESTIMACIÓN DEL DIÁMETRO DE COPA EN PLANTACIONES DE *PINUS MAESTRENSIS* BISSE EN LA PROVINCIA DE GRANMA

ESTIMATE OF THE TOP DIAMETER IN PLANTATIONS OF *PINUS MAESTRENSIS* BISSE AT THE GRANMA PROVINCE

ING. WILMER TOIRAC-ARGÜELLES,¹ DR. C. HÉCTOR BARRERO-MEDEL,² DR. C. JOSÉ A. BRAVO-IGLESIAS,¹
DR. C. ALBERTO VIDAL-CORONA¹ E ING. ARLETY AJETE-HERNÁNDEZ¹

¹Ingeniero Forestal. Instituto de Investigaciones Agro-Forestales. Calle 174 no.1723 e/ 17B y 17C, Siboney, Playa, La Habana

²Doctor en Ciencias Forestales. Universidad de Pinar del Río. Calle Martí Final, Pinar de Río, Cuba

RESUMEN

En la Empresa Forestal Integral Granma se levantaron 120 parcelas de 500 m² en plantaciones de *Pinus maestrensis* Bisse, tomándose los diámetros normal ($d_{1,30}$) y los diámetros de la copa de todos los árboles tipos por clase diamétrica con el objetivo de estimar el diámetro de copa a partir diámetro normal ($d_{1,30}$). Se evaluaron cuatro modelos de regresión, donde el modelo que mejor bondad de ajuste presentó para el diámetro de copa fue el polinomio de segundo grado, con coeficiente de determinación y coeficiente de determinación ajustado del 99,6 % y parámetros con alta significación ($p < 0,001$).

Palabras claves: *Pinus maestrensis* Bisse, diámetro normal, diámetro de copa, modelos de regresión.

ABSTRACT

In the Integral Forest Enterprise Granma was carried out 120 parcels of 500 m² in plantations of *Pinus maestrensis* Bisse, taking the normal diameters ($d_{1,30}$) and the top diameters of all the trees types by diametric class, with the objective of estimate the top diameter to leave normal diameter ($d_{1,30}$). Four regression models were evaluated. The model of the best goodness of fit for the top diameter was the polynomial of second grade, with a coefficient of determination of 99, 0 % and parameters with high significance ($p < 0.001$)

Key words: *Pinus maestrensis* Bisse, normal diameter, top diameter, regression models.

INTRODUCCIÓN

La necesidad de efectuar una estimación adecuada de los potenciales existentes en pie de los conocidos productos forestales no madereros (PFNM), que permita efectuar su planificación y aprovechamiento eficiente, se hace cada vez más evidente si se tiene en cuenta que, especialmente en su contexto local suelen ser considerablemente más valiosos que la madera obtenida del bosque [Benítez *et al.*, 2004]. Actualmente se conoce de la importancia económica y social de estos productos para la obtención de mate-

rias primas y la posterior elaboración industrial de cosméticos, medicamentos, complementos dietéticos, pudiendo ser valiosos para la exportación a partir del conocimiento de la existencia de suficiente materia prima que permita su aprovechamiento en gran escala a corto, mediano o largo plazo [Rodríguez, 1999].

La proyección horizontal en superficie de una copa es importante, especialmente cuando se busca caracterizar los efectos de una clara; el desarrollo de la copa está estrechamente unido

al crecimiento en diámetro del tronco. Estudios realizados sobre la forma de las superficies de los árboles proyectadas de las copas arrojaron que estas eran relativamente clásicas: círculos, elipse, forma de alubia, pera o corazón [Pardé, 1994].

El objetivo de este trabajo fue estimar el diámetro de copa a partir del diámetro normal ($d_{1,30}$) en plantaciones de *Pinus maestrensis* Bisse en la provincia de Granma.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la Empresa Forestal Integral Granma, en la provincia de Granma, que limita al norte con los municipios de Jiguaní y Bayamo, al sur y al este con la provincia de Santiago de Cuba y al oeste con el municipio de Buey Arriba. El suelo es ferralítico rojo lixiviado, la temperatura media de 26,5 °C y valores de precipitación anual de 1288 mm [Mogena et al., 2007].

Se muestrearon aleatoriamente 40 rodales; luego se levantaron 120 parcelas temporales de 500 m², tomándose los diámetro de copa y los diámetros a 1, 30 m sobre el nivel del suelo de todos los árboles tipo por clase diamétrica. Para el levantamiento del área y toma de los datos dasométricos se utilizó la cinta métrica de 50 m, cinta diamétrica, brújula, GPS y el machete.

Análisis estadístico

Para estimar el diámetro de copa a partir del diámetro normal ($d_{1,30}$) se utilizaron los modelos que se presentan en la *Tabla 1*.

TABLA 1
Modelos probados para estimar el diámetro de copa

Modelo	Expresión matemática del modelo
Lineal	$Y = a + b \cdot X$
Polinomio de segundo grado	$Y = a + b \cdot X + c \cdot X^2$
Polinomio de tercer grado	$Y = a + b \cdot X + c \cdot X^2 + d \cdot X^3$
Logarítmico	$LnY = a + b \cdot ln X$

donde:

a: Constante

b, *c*, *d*: Coeficientes de regresión

Y: Diámetro de copa (m)

X: Diámetro normal o diámetro a 1,30 m sobre el nivel del suelo (cm)

Para el estudio de la bondad de ajuste de estos modelos se utilizaron los criterios estadísticos reportados por Podran et al. (1997), Alder (1980), Kiviste et al. (2002), Guerra et al. (2003), Torres y Ortiz (2005):

1. *Coficiente de determinación (R^2)*: declara qué porcentaje de la variación de la variable dependiente es explicada por las variables predictoras.
2. *Coficiente de determinación ajustado (R^2a -just)*: es una corrección o ajuste del coeficiente de determinación original de acuerdo con los grados de libertad del modelo.
3. *Sesgo o diferencia agregada (DA)*: evalúa la desviación del modelo con respecto a los valores observados.
4. *Error medio cuadrático (CME)*: informa sobre la precisión de las estimaciones.
5. *Error medio en valor absoluto (EMA)*: da una idea de la magnitud media de los errores independientemente de su signo.
6. *Significación estadística del modelo*: expresa el error α para el modelo.
7. *Significación estadística de los parámetros de los modelos*: expresa el error α para cada parámetro del modelo.
8. *Error estándar del modelo (EEE)*: permite determinar los intervalos de confianza para el modelo.
9. *Error estándar de los estimadores de los parámetros del modelo*: permite determinar los intervalos de confianza para los parámetros.
10. *Estadístico Durbin-Watson (D-W)*: revisa los residuos para determinar si hay correlación significativa.
11. *Índice de Furnival (IF)*: es utilizado para la comparación de ecuaciones de regresión con transformación de la variable independiente, teniendo en cuenta que se utilizaron modelos con y sin transformaciones logarítmicas.

Para el ajuste de los modelos se utilizaron 73 muestras y para la validación 65. Se empleó un nivel de significación del 5 % para el análisis de varianza de las regresiones, utilizándose los programas estadísticos Statgraphics Plus versión 5.1 (1995) e InfoStat (2008).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

TABLA 2
Estadísticos de ajuste y estimaciones de los parámetros de los modelos

Modelo	Lineal	Polinomio segundo grado	Polinomio tercer grado	Logarítmico	
R ²	99,2	99,6	99,5	99,1	
R ² _{ajustado}	99,2	99,6	99,5	99,1	
DA	0,00	0,15	- 0,03	- 0,00	
EEE	± 0,26	± 0,18	± 0,18	± 0,04	
EMA	0,2184	0,1481	0,1470	0,0320	
CME	0,0648	0,0329	0,0334	0,0016	
D-W	1,61 NS	1,61 NS	1,60 NS	1,63 NS	
IF	0,9720	0,6861	0,6829	1,722	
P-valor	***	***	***	***	
Parámetros	a	0,2651 ± 0,0898***	- 0,9833 ± 0,1635***	- 1,1069 ± 0,4063**	- 1,2936 - 0,0386***
	b	0,2675 ± 0,0029***	0,3670 ± 0,0122***	0,3829 ± 0,0493***	1,0027 ± 0,0116***
	c	-	- 0,0017 ± 0,0002***	- 0,0023 ± 0,0018 NS	-
	d	-	-	0,000007 ± 0,00002 NS	-

*** $p < 0,001$ ** $p < 0,01$ * $p < 0,05$ NS- $p > 0,05$

En la *Tabla 2* se observa que todos los modelos probados tienen coeficiente de determinación y coeficientes de determinación ajustados a partir del 99 %, con un alto nivel de significación. El modelo lineal, polinomio de segundo grado y logarítmico muestran todos sus parámetros significativos. A pesar de que el modelo logarítmico entre todos los modelos presentó menores valores del error estándar de estimación, error medio absoluto, error medio cuadrático, y el estadístico de Durbin-Watson no significativo, se escogió el modelo polinomio de segundo grado [$d_{copa} = -0,9833(\pm 0,1635) + 0,3670(\pm 0,0122)d_{normal}$] por presentar menor valor del índice de Furnival, obteniéndose la estimación del diámetro de copa (*Anexo*). Benítez (2006) obtuvo el modelo [$d_{copa} = -0,715868 + 0,223743d_{normal}$] en plantaciones de *Casuarina equisetifolia* Forst en la provincia de Camagüey.

Figura 1. Modelo polinomio de segundo grado ajustado al diámetro de copa.

La *Fig. 1* muestra el comportamiento del diámetro de copa ajustado por el modelo polinomio de segundo grado. Se destaca de manera general el agrupamiento de los valores observados a diferente diámetro normal.

TABLA 3
Estadísticos de validación y estimación de los parámetros del modelo polinomio de segundo grado

Ajuste	R ²	99,6	Validación	R ²	99,4
	R ² _{ajust}	99,6		R ² _{ajust}	99,3
	DA	0,15		DA	- 0,04
	EEE	± 0,18		E E E	± 0,22
	EMA	0,1481		EMA	0,1648
	CME	0,0329		CME	0,0454
	D-W	1,61NS		D-W	1,61NS
	P-valor	***		P-valor	***
	Parámetros			- 0,9833 ± 0,1635***	Parámetros
		0,3670 ± 0,0122***		0,3649***	
		- 0,0017 ± 0,0002***		- 0,0016***	

En la *Tabla 3* se ofrecen los estadísticos de ajuste y validación del modelo. Se observa que los estadísticos de validación son muy similares a los obtenidos en el ajuste, y los parámetros de validación se encuentran dentro del intervalo de confianza de los obtenidos en el ajuste, lo que garantiza la validez del modelo.

CONCLUSIONES

- El modelo de mejor ajuste para la estimación del diámetro de copa resultó:

$$d_{\text{copa}} = -0,9833(\pm 0,1635) + 0,3670(\pm 0,0122)d_{\text{normal}} - 0,0017(\pm 0,0002)d_{\text{normal}}^2$$

BIBLIOGRAFÍA

ALDER, D. 1980. *Estimación del volumen forestal y predicción del rendimiento con referencia especial a los trópicos*, FAO. Roma, Vol. (2): 80 p

BENÍTEZ, J. Y. ET AL. 2004. «Modelo matemático para estimar el diámetro de copa a partir del diámetro normal ($d_{1,30}$) en plantaciones de *Casuarina equisetifolia* Forst. de la provincia de Camagüey». III Congreso Forestal. III simposio Internacional de Técnicas Agroforestales. CD Memorias Septiembre 14-16, 2004 La Habana.

BENÍTEZ, J. Y. 2006. «Estimación de la biomasa total en plantaciones de *Casuarina equisetifolia* Forst de la provincia de Camagüey. 221 h. Tesis (en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Forestales).

GUERRA, C. W., CABRERA, A., FERNÁNDEZ, L. 2003. «Criterios para la selección de modelos estadísticos en la investigación científica». *Revista Cubana de Ciencia Agrícola* (CU) 37(1): 3-10.

INFOSTAT (2008). InfoStat, versión 2008. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.

KIVISTE, A. ET AL. 2002. *Funciones de crecimiento de aplicación en el ámbito forestal*. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Instituto de Investigaciones y Tecnología Agraria y Alimentaria, Madrid.

MOGENA, O. ET AL. 2007. «Proyecto de Organización y Desarrollo de la Economía Forestal. 2006- 2015». Empresa Forestal Integral Bayamo. Cuba.

PARDÉ, J., BOUCHON, J. 1994 *Dasometría*. Edición española traducida de la segunda edición de dendrometría. *L' Ecole National du Genie Rural des Eaux et des forêts*. Francia. 382 p.

PRODAN, M. ET AL. 1997. *Mensura Forestal. Proyecto IICA/ GTZ sobre Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible*. 561 p.

RODRÍGUEZ, J. 1999. «La estimación de la biomasa verde de copa de *Eucaliptus saligna* Smith y *Eucaliptus Pellita* F. Muell.» 40 h. Tesis en opción al título de Máster en Ciencias Forestales. Universidad de Pinar del Río.

Software estadístico Statgraphics Plus version 5.1 sobre Windows, 1995.

SOLANAS, A., SIERRA, V. 1992. «Bootstrap: fundamentos e introducción a sus aplicaciones». *Anuario de Psicología*, 55, 143-154.

TORRES, V., ORTIZ, J. 2005. «Aplicaciones de la modelación y simulación en la producción y alimentación de animales de granja». *Revista Cubana Ciencia Agrícola* (CU) Tomo 39. Número Especial.

RESEÑA CURRICULAR

Autor principal: Wilmer Toirac Argüelles.

Ingeniero Forestal, investigador agregado, profesor adjunto del IPA Limbano Sánchez, es miembro del Tribunal Permanente para el otorgamiento del grado de Técnico Medio Forestal. Se encuentra vinculado a varios proyectos de investigación-desarrollo en el tema de Biomasa Forestal y Forestería Análoga. Es miembro del Grupo de Gestión Ambiental del INAF y de la Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA). Participó como miembro del equipo cubano de Forestería Análoga en el proyecto internacional «Restauración de la biodiversidad y desarrollo comunitario en la provincia de Guantánamo», auspiciado por la Agencia Internacional para el Desarrollo Canadiense (ACDI), donde obtuvo la certificación de Capacitador Internacional desde 2009 por la RIFA. Es autor y coautor de varias publicaciones. Ha participado en eventos nacionales e internacionales con resultados relevantes.

ANEXO

Estimación del diámetro de copa

<i>D</i> _{1,30} (cm)	<i>D</i> Copa (m)						
9	2,18	19	5,38	29	8,23	39	10,74
10	2,52	20	5,68	30	8,50	40	10,98
11	2,85	21	5,97	31	8,76	41	11,21
12	3,18	22	6,27	32	9,02	42	11,43
13	3,50	23	6,56	33	9,28	43	11,65
14	3,82	24	6,85	34	9,53	44	11,87
15	4,14	25	7,13	35	9,78	45	12,09
16	4,45	26	7,41	36	10,03	46	12,30
17	4,76	27	7,69	37	10,27	47	12,51
18	5,07	28	7,96	38	10,50		

Cameraria retusa Griseb. (Apocynaceae) Endémica

NOMBRE VULGAR: Maboá de sabana

No. 28

Distribución geográfica: Habita en las sabanas de Camagüey, Villa Clara, Matanzas e Isla de la Juventud. Endémica

Caracteres macroscópicos: Color pardo claro sin diferenciarse la albura del duramen. Grano recto, textura fina, madera poco lustrosa con zonas de crecimiento marcadas

Densidad: 720 g/cm³

Principales usos: Puede servir para leña y utensilios de tabaco donde se requiera solo madera de pequeñas dimensiones

Caracteres microscópicos:

A. Porosidad:

Distribución: Difusa; poros solitarios redondos, grupos radiales de dos a tres células y escasos conglomerados de pocas células

Diámetro (μm): 50-72-100

No./mm²: 7

Pared (μm): 6

Placa perforada: Simple

Punteaduras: Alternas, circulares con aberturas ovales

Contenidos: –

B. Parénquima axial:

Distribución: Apotraqueal en bandas concéntricas e irregulares de una a cuatro células y paratraqueal vasocéntrico a escaso

Diámetro medio(μm): 15

No. células la serie: 2-3

Contenidos: No

C. Parénquima radial:

Distribución: No estratificado.

Composición: Débilmente heterogéneos

No./mm: 8

Contenidos: Castaño-rojizo

Ancho (μm): 20-40-60

No. células: 1-2

Alto (μm): 150-360-2360

D. Fibras:

Tipo: Fibrotraqueidas

Distribución: Radiales.

Diámetro (μm): 12

Grosor de pared (μm): 5

Longitud (μm): 1230-1382-1620

E. Caracteres especiales:

Células cristalíferas septadas

ESTRATEGIA MULTIDIMENSIONAL PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL EJIDO FORESTAL TETAHUICHI, CHIHUAHUA, MÉXICO

MULTIDIMENSIONAL STRATEGY FOR SUSTAINABLE FORESTRY DEVELOPMENT IN THE FOREST EJIDO TETAHUICHI, CHIHUAHUA, MÉXICO

DR. C. CONCEPCIÓN LUJÁN-ÁLVAREZ, DR. C. JESÚS M. OLIVAS-GARCÍA, M. SC. HILDA G. GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, M. SC. SUSANA VÁZQUEZ-ÁLVAREZ Y M. SC. JAVIER HERNÁNDEZ-SALAS

Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. Universidad Autónoma de Chihuahua, México.
Km 2.5. Carretera Delicias-Rosales. Cd. Delicias, Chihuahua, México. clujan12@hotmail.com.
Teléfono: +52-639-4650764

RESUMEN

En México, las comunidades forestales tradicionalmente no han aprovechado el potencial de sus recursos naturales, originando limitado bienestar social y deterioro de sus recursos. El ejido forestal Tetahuichi, Chihuahua, presentó la necesidad de planear holísticamente su desarrollo sustentable. La estrategia multidimensional establecida por el ejido Tetahuichi, sustenta su apropiación y compromiso hacia la sustentabilidad. Se aplicó la metodología de evaluación rural participativa. Las técnicas utilizadas, entre otras, fueron encuestas socioeconómicas; elaboración de mapas, recorrido de campo, línea de tiempo, gráficos históricos y visión del desarrollo de la comunidad. El Plan de Acción Comunitario (PAC) fue validado por la asamblea general del ejido y transferido a productores forestales. El PAC establece objetivos que atienden las necesidades del ejido, recursos necesarios y las alternativas de solución, entre otros elementos, teniendo el poder de llevar al ejido a lograr en el tiempo un desarrollo forestal sustentable. Se plantean estrategias de implementación, seguimiento y evaluación del PAC.

Palabras claves: *ejido forestal, desarrollo forestal, plan estratégico, evaluación rural participativa*

INTRODUCCIÓN

La globalización y la competitividad internacional están impactando la operación de empresas forestales [Smith and Cossio, 2008] y en parti-

ABSTRACT

In Mexico, forestry communities have not managed the potential of its natural resources, causing limited social welfare and damage to natural resources. The forest ejido Tetahuichi, Chihuahua, presented the need to plan holistically its sustainable development. The ejido Tetahuichi established a multidimensional strategy supported by its commitment to sustainability. The participatory rural evaluation (Evaluación Rural Participativa) methodology was applied in order to get the community action plan (CAP). The techniques used, among others, were: socioeconomic surveys, mapping, field trip, timeline, historical charts, and vision of community development. The community action plan was approved by the general assembly of the ejido and transferred to forest producers. The CAP sets strategic objectives that meet the needs of the Ejido, resources and alternative solutions, among other factors, having the power to bring the ejido to achieve a sustainable forest development. Additionally, implementation strategies, monitoring and evaluation processes were proposed.

Key words: *forest ejido, forestry development, strategic plan, participatory rural evaluation*

cular en México. En Chihuahua, el municipio de Guachochi es de importancia forestal. Se encuentra ubicado en la parte sur de la Sierra

Tarahumara en el estado de Chihuahua, México, y se caracteriza por su orografía accidentada, con profundas barrancas y grandes extensiones de bosques, principalmente de pino y encino. Su población está constituida por mestizos e indígenas tarahumara, siendo el 61 % de los habitantes mayores de cinco años perteneciente a esta etnia. Sus actividades productivas son principalmente la agricultura, la ganadería y la actividad forestal. Sin embargo, a pesar de la riqueza de sus recursos naturales este municipio está ubicado como zona de alta marginación según la CONAPO (2005), y según INDESOL (2008) se ubica entre los 250 municipios con menor índice de desarrollo humano. El tipo de tenencia social de la tierra representa aproximadamente el 80 % de la extensión municipal.

Específicamente el ejido Tetahuichi, en este municipio, tiene el 100 % de población indígena de la etnia tarahumara, y la principal actividad productiva es la venta de madera aserrada. Este ejido ha sido reconocido en la región por su nivel de producción forestal anual y buen desempeño comercial; sin embargo, en los últimos años se ha visto afectado su nivel de ventas y desarrollo, según condiciones existentes en el mercado [Forster, 2004]. Lo anterior se ha relacionado con factores críticos tales como organización, productividad [Juárez, *et al.*, 2003] y administración, entre otros, que están asociados principalmente con la falta de competitividad de la empresa forestal comunitaria [Bancomext, 2005]. Ante esta situación, el ejido forestal Tetahuichi establece la necesidad contar con un plan de acción comunitario para el desarrollo integral del ejido. Por ello, el objetivo general del estudio fue realizar un proceso de evaluación rural participativa [CONAFOR-PROCYMAF, 2008; Lagunas *et al.*, 2008] en el ejido, a fin de establecer un plan de acción comunitario como guía para avanzar en su desarrollo forestal.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio y caracterización del ejido forestal

El estudio se realizó en el ejido Tetahuichi, municipio de Guachochi, Chihuahua, México. Se localiza en el municipio de Guachochi, en el extremo sur del estado de Chihuahua, México. Su ubicación geográfica es 28° 07' 27"

al 27° 18' 29" de latitud norte y 107° 27' 10" al 107° 15' 0,9" longitud oeste de Greenwich (Fig. 1).

Figura 1. Ubicación del área de estudio. Estado de Chihuahua, México, y municipio de Guachochi, donde se ubica el ejido Tetahuichi.

El ejido tiene una superficie total de 28 020 ha, de las cuales 18 222 se encuentran bajo manejo forestal [Ejido Tetahuichi, 2004]. Por otra parte, el ejido está constituido por 263 ejidatarios con derecho, pero en este núcleo también viven 750 familias constituidas por ejidatarios, hijos de ejidatarios y vecindados. La población es del 100 % indígena de la etnia tarahumara. Las actividades económicas del ejido son la ganadería, la agricultura y la actividad forestal. Específicamente la actividad forestal está orientada a la comercialización de madera aserrada sin clasificar, polines, tabletas para tarimas, astilla para celulosa y aserrín.

Diseño y aplicación de la evaluación rural participativa

Proceso de acceso y comunicación con el ejido

Previo al desarrollo del proceso de la aplicación de la evaluación rural participativa (ERP), integrantes del ejido tuvieron acuerdo con la presidencia municipal de Guachochi para organizar la realización del proceso de la ERP. Por ello, en asamblea general se tomó el acuerdo de apoyar este proyecto para obtener un plan de acción comunitario para el desarrollo sustentable.

Después de establecer el acuerdo, el proceso continuó con la definición y comunicación con el equipo de planeación comunitario, definido

por la misma comunidad y los facilitadores del proceso de la ERP. Se presentaron los objetivos, alcances y la visión de la ERP, así como el conjunto de actividades a desarrollar a cargo de este equipo de planeación.

Proceso de desarrollo de la ERP

Con la finalidad de efectuar un proceso prospectivo y participativo para el diseño del plan de acción comunitario para el desarrollo del ejido, y con base en la metodología participativa denominada evaluación rural participativa (ERP) [CONAFOR-PROCYMAF, 2008], se llevaron a cabo talleres participativos. La participación en el proceso de la ERP fue abierto, teniendo asistencia de hombres y mujeres con el fin de promover la equidad de género en la comunidad.

El desarrollo del proceso de la ERP permitió realizar lo siguiente: 1) mapa del uso de recursos naturales, recorridos de campo, análisis de la línea del tiempo en el desarrollo histórico del ejido; 2) gráfico histórico para describir la distribución y desarrollo de actividades de producción y uso de los recursos naturales; 3) calendario estacional para identificar el uso del tiempo diario para hombres, mujeres y niños. Además, se identificaron los principales problemas en el ejido y su priorización, se desarrolló la

matriz de los principales problemas priorizados y alternativas de solución, así como la integración del plan de acción comunitario.

Plan de acción comunitario del ejido forestal Tetahuichi.

Se diseñó el Plan de Acción Comunitario (PAC), en el cual se establecieron los objetivos y acciones estratégicas necesarios para el desarrollo del ejido. Dicho plan fue presentado a la asamblea y aprobado para su implementación en la comunidad.

El PAC para el desarrollo del ejido contiene los siguientes componentes: análisis del ambiente externo, análisis de la situación actual de la comunidad, identificación y priorización de problemas o áreas de oportunidad y sus posibles soluciones, la visión, los objetivos estratégicos del plan, así como las acciones y compromisos establecidos para su alcance.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Problemas o áreas de oportunidad identificadas y priorizados en el ejido

Los principales problemas o áreas de oportunidad identificados y su priorización se muestran en la *Tabla 1*.

TABLA 1
Identificación y priorización de problemas/áreas de oportunidad

<i>Problema/área de oportunidad</i>	<i>Nivel de priorización</i>
Comercialización de productos forestales	1
Desorganización en el ejido	2
Problemas de calidad de productos por manejo inadecuado del aprovechamiento forestal	3

El ejido identifica como el problema o área de oportunidad más importante es la comercialización de productos forestales debido a la dificultad de vender sus productos por influencia de la importación de madera a un menor precio, y a la vez por problemas en la calidad de asierre y la madera no tiene valor agregado, deficiencia en las condiciones y manejo de la maquinaria y equipo y la falta de capacitación. En segundo lugar, el problema fue la desorganización en ejido, por falta de interés, divisiones internas, y el tercero la falta de calidad de sus productos por el procesamiento de asierre

y manejo inadecuado del aprovechamiento. Por lo anterior, estos problemas representan desafíos importantes en la búsqueda de un desarrollo forestal sustentable en el ejido.

Plan de acción comunitario para el desarrollo del ejido forestal Tetahuichi

Ambiente externo

Se identificaron los siguientes acontecimientos que han impactado el desarrollo del ejido: la competencia de madera de otros países debido a la importación, la oferta de productos en el

mercado a más bajos precios y menor calidad, el alcoholismo, la violencia en el estado y país. De igual forma se identificaron el incremento de apoyos del gobierno y diferentes organizaciones no gubernamentales, la construcción de vías de comunicación, las tecnologías generadas, las adecuaciones a las leyes y sus reglamentos, los accesos a los servicios de salud, la infraestructura (luz, agua potable, carreteras) generada por el gobierno, el apoyo en la educación y apoyo del gobierno para la infraestructura forestal como oportunidades para el desarrollo de la comunidad.

Situación actual del ejido

Mapa base de la comunidad, uso actual del suelo y recorrido de campo: En él se ubicaron áreas agrícolas y pecuarias, áreas arboladas (pino, encino y táscate), áreas con presencia de fauna silvestre, áreas destinadas a la restauración y conservación de suelos, áreas con poblados o rancherías, industria, escuelas y caminos principales y vecinales.

Línea de tiempo: El ejido Tetahuichi, por ser una comunidad indígena, ha basado su fortalecimiento en la organización indígena. Por ello el ejido ha recibido su reconocimiento público como ejido piloto de parte del gobierno del estado de Chihuahua, y ha sido Premio al Mérito Nacional Forestal 2010. Lo anterior ha favorecido el avance importante que han tenido como empresa forestal comunitaria, siendo una de las que presenta un mejor nivel de organización y desarrollo que está sirviendo como referencia para otras.

Desarrollo histórico en actividades productivas: A través del tiempo la condición del bosque ha mostrado una disminución de arbolado maduro, y en contraste, un aumento importante en la cantidad de renuevo, lo cual favorecerá su manejo sustentable. En lo referente a la actividad ganadera, está experimentando una disminución en el

tiempo en la cantidad de cabras existentes, pero en contraste, se tiene un ligero aumento en caballos y ganado vacuno, lo cual puede estar incidiendo en la condición de los pastizales existentes, aun cuando se ha puesto atención al no sobrepastoreo. En relación con la agricultura, esta se mantiene constante, principalmente en la producción de maíz y papa. Además, el papel de la mujer en la vida productiva del ejido es caracterizado por una participación activa en diversas actividades económicas, además del hogar, tal como en la agricultura la mayor parte del año. Esto significa que hay presencia del género en el desarrollo del ejido.

Visión

El resultado de los escenarios del futuro deseable en el diseño de este plan acción comunitario se traduce en la siguiente visión:

«Los bosques del ejido se aprovechan con técnicas de manejo sustentables, y las materias primas forestales son procesadas eficientemente. Los ejidatarios con acompañamiento técnico han fortalecido sus conocimientos orientados al cuidado de los bosques, agua y suelos. Se ha mejorado la organización interna del ejido. La industria forestal del ejido mejora su productividad y competitividad ante el mercado nacional. Como consecuencia de estos procesos, los dueños y poseedores de los recursos forestales del ejido obtienen mayores beneficios económicos, como resultado de una eficiente y eficaz administración empresarial y manejo de los recursos naturales del ejido».

Áreas de oportunidad y alternativas de solución

Los integrantes del ejido identificaron causas y consecuencias de la problemática del ejido, lo cual fue fundamental para su propuesta de posibles alternativas de solución en el plan de acción comunitario (Tabla 2).

TABLA 2
Propuesta de alternativas de solución

Problema/área de oportunidad	Causa	Consecuencias	Alternativas de solución	Participación de instituciones
1. Comercialización efectiva de los productos forestales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de acceso al comercio nacional 2. Falta de calidad de asierre 3. Deficiencia en la maquinaria 4. Falta de capacitación 5. No tiene valor agregado la madera 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menos ingresos 2. Menos rendimientos y calidad 3. Pérdida de material 4. Más desperdicios del asierre 5. Menos empleos 6. No poder entrar al mercado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitar capacitación y asesoría técnica 2. Adquirir nueva maquinaria y equipo 3. Conocer el mercado 4. Tener buen manejo de la administración de los recursos 	<p>CONAFOR PROCYMAF Coordinadora de la tarahumara Fundaciones privadas</p>

2. Desorganización en los procesos de producción, transformación y comercialización	1. Falta de interés de ejidatarios 2. Falta de asesoría (conocimiento) para mejorar niveles de organización	1. No cumplimiento de los compromisos 2. Administración ejidal ineficiente e ineficaz 3. Trabajo realizado con limitantes de calidad 4. Divisiones de ejidatarios	1. Logrando la responsabilidad y el interés de cada quien 2. Solicitando capacitaciones y/o asesoramiento	Coordinadora de la tarahumara Presidencia municipal Guachochi UACH Más que todo «Nosotros mismos»
3. Manejo inadecuado del aprovechamiento y procesos de transformación	1. Falta de responsabilidad 2. Falta de asesoría y capacitación del técnico 3. No contar con un programa de capacitación continuo	1. Pierde el valor la madera y utilidad 2. Precios no congruentes con el mercado; casi se regala la madera al comprador 3. Hay mucho desperdicio	1. Organizarse 2. Solicitar la capacitación 3. Ser más responsable 4. Reunirse más seguido para mejorar la organización para el aprovechamiento	Coordinadora CONAFOR Presidencia municipal Guachochi Icotech

Como se observa, el contenido de la propuesta de alternativas de solución permite al ejido una capacidad de respuesta en el tiempo para promover y fomentar el desarrollo integral del ejido a través del fortalecimiento del capital social y humano, ya que incluye factores estructurales como son la organización del ejido y su capacitación continua para sustentar la ejecución de las diversas fases de los procesos de producción, productividad y competitividad, como lo refiere el Ministerio de Economía y Finanzas (2006), así como en conservación y protección de sus recursos que orienten su desarrollo con visión de sustentabilidad. En consecuencia, se encontró que el ejido Tetahuichi tiene fortalezas que sustentan el potencial de desarrollo, tales como recursos forestales abundantes, calidad de madera física y mecánica en comparación con la importada, voluntad de superación, experiencia en la diversificación de productos maderables, esquema de organización con nivel gerencial en la empresa y liderazgo proactivo en la empresa. Además, se identificaron oportunidades importantes como red de instituciones gubernamentales y no gubernamentales de apoyo que ofrecen acompañamiento multidimensional y financiamiento, creciente demanda de productos forestales, existencia de nichos potenciales de mercados geográficamente cercanos y potencial de alianzas estratégicas: integración horizontal y vertical.

En suma, de acuerdo con los resultados, el ejido presenta limitado nivel de competitividad expresado en la disminución de sus ventas. Lo

anterior, debido a que enfrenta debilidades tales como deficiencias en las técnicas de extracción y transformación, falta de un sistema de control administrativo, altos costos de transporte, baja productividad, falta de controles de calidad, falta de un plan de comercialización y falta de certificación de buen manejo, entre otras. Algunas amenazas identificadas son la competencia con productos de importación a precios más bajos que ofrecen de madera cepillada, dimensionada y con proceso de secado. Ello se ha reflejado en pérdida de participación en el mercado y capacidad limitada para responder a las demandas de mercado actual de productos forestales.

Estrategias para implementación y seguimiento del PAC

1. Formar un equipo de planeación para brindar seguimiento y evaluación al desarrollo del PAC. Definir un coordinador del equipo para garantizar su funcionamiento.
2. Se recomienda realizar evaluaciones semestrales de avances y presentar las evaluaciones ante la asamblea para su revisión y aprobación en su caso.
3. Elaborar y aplicar un plan de acompañamiento multidimensional formal para el desarrollo del PAC.

CONCLUSIONES

- El problema principal en el ejido forestal es la comercialización de productos forestales, que en gran medida pudiera solucionarse con la renovación de sus procesos organiza-

cionales y productivos, obteniendo productos de calidad y a precios competitivos en el mercado.

- El ejido Tetahuichi es una comunidad conformada en su totalidad por personas indígenas rarámuris, y han logrado constituir una empresa ejidal forestal encaminada a lograr un manejo exitoso de sus recursos naturales y forestales, así como avances en los procesos de transformación.
- El problema de la desorganización, de acuerdo con sus propuestas, puede ser atendida especialmente con la asesoría, capacitación y acompañamiento.
- Se observó que el ejido cuenta con áreas con potencial para ejecutar proyectos de ecoturismo, y los productores tienen el interés de gestionar e implementar estos proyectos que en gran medida son complemento para el desarrollo local.
- Para lograr que el Plan de Acción Comunitario sea un instrumento de planeación y que permita a la comunidad transitar al desarrollo deseable en el largo plazo, es fundamental sustituir en el tiempo gradualmente la necesidad de apoyo externo por la autogestión y fortalecimiento de su acción propia.

BIBLIOGRAFÍA

BANCOMEXT, 2005. Análisis de competitividad empresarial. Programa de asistencia técnica de Bancomext. <http://www.bancomext.com/Bancomext/publicasecciones/secciones/6024/>

RESEÑA CURRICULAR

Autor principal: Concepción Luján Álvarez

Doctorado (Ph.D.) en Planeación Estratégica Participativa, Desarrollo Forestal Sustentable. Maestro en Ciencias en Desarrollo de Agronegocios, ingeniero agrónomo, especialista en Bosques, actualmente es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Forestales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Premio al Mérito Nacional Forestal. Es responsable técnico de proyectos de investigación y desarrollo: desarrollo forestal sustentable, desarrollo forestal comunitario, planes de negocios forestales y competitividad. Docente a nivel maestría y licenciatura. Formación de Recursos Humanos: doctorado, maestría y licenciatura.

AnálisisCompetitividadEmpresarial.pdf. Fecha de consulta: Mayo 15, 2008.

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR)-PROCYMAF. 2008. «Evaluación rural participativa. Términos de referencia. Programa de Desarrollo Forestal Comunitario». PROCYMAF II. Guadalajara, Jalisco. México.

CONAPO 2005 «Consejo Nacional de Población. Índice de Marginalidad 2000 y 2005». www.conapo.gob.mx

INDESOL 2008. «Diagnóstico sobre el programa para el desarrollo de zonas prioritarias». SEDESOL, México.

JUÁREZ, T. P. ET AL. 2003. «Identificación de los factores de ineficiencia en la industria de aserrío en Chihuahua». Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Centro de Investigación Regional Norte Centro. Campo Experimental Madera. Folleto Técnico no. 20.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. 2006. «Matriz de indicadores de competitividad. Serie de documentos. Documento 03. Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay. Desarrollo del Sector Privado. Uruguay. 11p.

EJIDO TETAHUICHI. 2004. «Programa de Manejo Forestal». Tetahuichi, Guachochi, Mexico.

FORSTER, R. A, ET AL. 2004. «Opciones y barreras de mercado para madera aserrada de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Quintana Roo, México».

PROCYMAF, Tropica Rural Latinoamericana, A.C. Universidad de Quintana Roo, CONAFOR y Forest Trends. México.

LAGUNAS, V. M. ET AL. 2008. «Evaluación rural participativa: uso de los recursos naturales en la reserva de la biosfera El Vizcaíno», BCS, México. *Economía, Sociedad y Territorio (MX)* VIII(26): 451-476.

SMITH, B., COSSIO, V. 2008. «Competitiveness of Forest Products at Global Markets; with Particular Emphasis on Tropical Forest Products and on Small and Medium Scale Producers. Market Review in the U.S. of Selected Timber Products». Accessed July 23, 2007. <http://www.fao.org/forestry/media/15024/1/0/>.

IMPACTOS DEL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR SOBRE EL REFUGIO DE FAUNA DELTA DEL CAUTO COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

IMPACTS OF INCREASING OF SEA LEVEL ON FAUNA REFUGEE DELTA DEL CAUTO AS A CONSECUENCE OF CLIMATE CHANGE

ING. YUNIOR ÁLVAREZ-GÓNGORA Y DR. C. ARNALDO ÁLVAREZ-BRITO

Instituto de Investigaciones Agro-Forestales. Calle 174 no. 1723 e/ 17B y 17C, Siboney, Playa,
La Habana, guisa@forestales.co.cu; archie@forestales.co.cu

RESUMEN

Empleando el escenario de aumento del nivel del mar A1C, con una sensibilidad climática alta, han sido estimados los impactos esperables en el refugio de fauna Delta del Cauto, área deltaica correspondiente al río más extenso y de mayor cuenca hídrica de Cuba. En dependencia de la pendiente del terreno, a lo largo del siglo XXI el mar alcanzará una penetración máxima que variará entre 200 y 3000 m en profundidad, inundando 12 500 ha, lo que afectará importantes bosques de manglares, zonas de nidificación y cría de aves, reptiles y mamíferos, provocando además una penetración del mar por el cauce del río que alcanzará hasta 11,5 km, afectando la intrusión salina las producciones agrícolas de una extensa zona donde, además, ocurrirán serias limitaciones con la disponibilidad de agua potable. La estrategia de adaptación propuesta incluye tanto la dimensión ambiental como la económica.

Palabras claves: cambio climático, bosques, impactos, adaptación.

INTRODUCCIÓN

Actualmente el clima ha presentado fuertes modificaciones provocadas no por causas naturales, sino por la acción irresponsable del hombre que ha dado lugar al aumento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero, lo que hace que la capacidad atmosférica para retener parte de la energía reflejada por la tierra aumente.

ABSTRACT

Impacts derived from the increasing of sea level have been estimated for Delta del Cauto, using A1C scenario with a high climatic sensibility. That deltaic area of larger Cuban river, with the bigger hidric basin of the country, is used as fauna refuge. In accordance with the land slope, along the XXI century the sea will reach a maximum penetration which will vary between 200 and three thousands meters from actual coastal limit, flooding 12,5 thousands of hectares. That will affect very important mangrove forests, zones of nest and breed of births, reptiles and mammals, and will produce a sea advance through river bed up to 11,5 km, with important impacts of saline intrusion on agriculture productions of a wide zone where, also, will occur deep limitations with potable water availability. Proposed adaptation strategy includes both natural resources as economic dimensions.

Key words: climate change, forest, impacts, adaptation.

Según PNUD (2008), a partir de los diversos escenarios proyectados por el IPCC es posible esperar, entre otros impactos, los siguientes:

1. Aumento de la temperatura media del aire a lo largo de este siglo entre 1,8 °C y 4,0 °C con respecto a la media del período 1980-

1999, sin excluir posibles valores mayores, lo que anticipa la disminución continua de los grandes mantos de hielo en Groenlandia como origen de los crecientes niveles del mar, con incertidumbres respecto del futuro de los mantos de hielo de la Antártida.

2. La elevación del nivel del mar entre 1 y 5 m haría desaparecer entre el 0,3 y el 1,2 % de la superficie terrestre, lo que incluiría la pérdida de entre el 1,9 y el 7,3 % de los humedales del planeta.
3. Bajas sistémicas de las precipitaciones en las zonas subtropicales, las que en algunas regiones superan incluso el 20 %.
4. La ocurrencia de tormentas más intensas, con vientos más fuertes y mayores niveles de precipitación.
5. Se espera que la incidencia de las olas de calor aumente hacia 2050, con especial énfasis en las ciudades.

En lo referente al impacto relacionado con el nivel del mar, durante el último siglo este ha crecido 20 cm y, según se desprende de los escenarios del IPCC (2001), el nivel podría incrementar entre 10 y 90 cm para 2100. Un aumento de esta magnitud implica que las zonas bajas, las regiones costeras y los pequeños estados insulares sufran inundaciones, afectando los asentamientos humanos, los ecosistemas costeros (manglares, deltas y arrecifes coralinos), las actividades productivas ubicadas en esas áreas como la pesca y la agricultura y la infraestructura [PNUD, 2008].

Cuba no está exenta de sufrir tales impactos. Estimados nacionales reportan que para

2051 y 2100 habrán desaparecido en los humedales costeros de ciénaga de Zapata y de Birama alrededor de 4520 km² y 470 km² de sus superficies, respectivamente. Por ello se hace necesario desarrollar estrategias de adaptación competentes, ya que según PNUMA (2005), la adaptación ya no es una opción, sino una necesidad, dado que el clima y los impactos relacionados con sus cambios ya están ocurriendo.

Atendiendo a lo antes expuesto, y teniendo en cuenta que el refugio de fauna Delta del Cauto, además de presentar una elevada importancia por los recursos de la flora y la fauna que alberga, constituye una zona potencialmente en peligro de sufrir afectaciones por el aumento del nivel del mar, se estimó, a la luz de los escenarios disponibles, los posibles impactos adversos que cabe esperar en el área, así como las medidas de adaptación a implementar para reducir las afectaciones que de él se deriven.

MATERIALES Y MÉTODOS

El refugio de fauna Delta del Cauto se encuentra ubicado en la porción suroriental de la isla de Cuba e incluye a la porción sur de los municipios de Jobabo y Colombia de la provincia de Las Tunas, así como la porción suroeste del municipio de Río Cauto y el este del municipio de Yara, ambos de la provincia de Granma (Figs. 1, 2 y 3). El delta del Cauto es el más extenso, complejo y mejor conservado sistema deltaico de Cuba y de las Antillas; constituye además el segundo humedal del país en extensión, solo superado por la ciénaga de Zapata, y el más meridional dentro de la geografía cubana.

Figura 1. Ubicación del refugio de fauna Delta del Cauto en el país.

Figura 2. Áreas ocupadas por el refugio de fauna Delta del Cauto en las provincias de Las Tunas (izq.) y Granma (der.).

Figura 3. Área del refugio de fauna Delta del Cauto.

El área total es de 66 375 ha (56 384 ha terrestres y 9991 ha marinas), incluyendo extensiones importantes de los municipios de Río Caoto y Yara, de la provincia de Granma, y de Jobabo y Colombia de la provincia de Las Tunas, así

como la parte marina comprendida entre las desembocaduras de los ríos Cauto y Tana, desde la orilla hasta 500 m aguas adentro.

El refugio de fauna Delta del Cauto forma una extensa llanura de altura media menor a un metro (excepcionalmente, hasta 2-3 msnm), con extensas zonas deprimidas inundadas (lagunas) y otras estacionalmente inundadas (marismas, pantanos, herbazales y bosques). Las características de estas llanuras se encuentran determinadas en su inmensa mayoría por el funcionamiento hidrológico de la zona dada, por su posición hipsométrica y distancia a la costa, por lo que para su caracterización puede ser subdividida en cuatro grandes zonas geográficas: Boca del Cauto Norte, Boca del Cauto Sur, Brazo de la Puente y Tunas.

Esta zona, por abarcar la desembocadura del río, se caracteriza por presentar muchas áreas de ciénagas que ocupan grandes extensiones; en el resto del área existen nueve tipos de suelos (Tabla 1).

TABLA 1
Relación de los suelos existentes en el refugio de fauna Delta del Cauto

Tipo de suelo	Área (ha)
Oscuro plástico gleyzado	189,04
Oscuro plástico gleysoso	233,52
Oscuro plástico no gleyzado	3013,52
Gley húmico	353,84
Aluvial	1225,44
Vertisuelo oscuro plástico gleysado, gris amarillento	847,93
Hidromórfico gley amarillento, cuarcítico	498,72
Hidromórfico gley amarillento cuarcítico concrecionario	874,34
Hidromórfico solonchak gleyzado	398,49

Los inventarios y observaciones de la fauna silvestre realizados solo se refieren al grupo de los vertebrados, que bastan para demostrar elocuentemente la importancia superlativa que tiene toda la región como refugio y parque de reproducción de la fauna y como reservorio de un amplio y variado genofondo. Dentro de los vertebrados, el grupo mejor representado es el de las aves, con 138 especies ubicadas en 18 órdenes, 43 familias y 112 géneros. El 45 % de las aves endémicas de Cuba están representadas en el área, entre las que se destacan *Aratinga euops* (catey), *Priotelus temnurus* (tocororo) y *Colaptes fernandinae* (carpintero churroso), además de un ave antillana de singular importancia: *Phoenicopterus ruber* (flamenco), cuya población actual se aproxima a los cuarenta mil ejemplares. Se presentan ocho familias de reptiles con 22 especies, con la presencia del endémico local *Anolis birama*, restringido a las márgenes del cauce interior del Cauto. Existen otras cuyas poblaciones son consideradas de relevancia internacional, como *Crocodylus acutus* (cocodrilo americano), así como otras de importancia marcada como *Cyclura nubila* (iguana) y *Epicrates angulifer* (majá de Santa María).

De los mamíferos autóctonos solo tres están reportados para el área: *Trichechus manatus* (manatí), *Capromis pilorides* (jutía conga) y *Noctilio leporinus* (murciélago pescador). Aunque no son especies representativas de la fauna cubana, habitan varias especies en estado feral como *Felis catus* (gato), *Canis familiaris* (perro) y *Bos taurus* (vaca), y otras sinantrópicas introducidas como *Herpestes cunucularia* (mangosta), *Mus musculus* (ratón) y *Odocoyleus virginianus* (venado).

La información climática fue suministrada por la Estación Meteorológica de Jucarito, municipio de Río Cauto, para el período 1980-2008. Las precipitaciones se dividen en dos períodos: uno lluvioso de mayo a octubre, con una media mensual de 149,5 mm, y otro poco lluvioso de noviembre hasta abril, con una media mensual de 40,8 mm, en tanto que el promedio histórico anual de lluvia acumulada es de 1132,6 mm; la temperatura media anual es de 25,5 °C, con una máxima absoluta de 32,4 °C y una mínima absoluta de 20,4 °C, siendo los meses más fríos de diciembre a febrero, y los más cálidos, de ju-

nio hasta agosto, y la media anual de humedad relativa del aire es del 76,0 %.

Para la proyección del aumento del nivel medio del mar para Cuba en el tiempo se empleó el escenario A1C [IPCC, 2001], con una sensibilidad climática alta (4,2 °C), que evidencia para 2030, 2050, 2070 y 2100 incrementos de 15 cm, 27 cm, 48 cm y 85 cm, respectivamente, teniendo en cuenta que estos son los límites mayores esperables. A partir de los valores de elevación del mar previstos y las características de pendiente presentes en el área, se estimaron las distancias de penetración para cada tipo de pendiente en cada año, así como el área que ocupará el mar como consecuencia de esta situación.

Las distancias de penetración del mar fueron calculadas como sigue:

$$P (\%) = H (100D)^{-1} Dp (m) = NM \cdot P^{-1}$$

donde:

P: Pendiente (%)

D: Distancia entre la cota y la línea del litoral (m)

H: Altura de la cota superior más próxima (m)

Dp: Distancia de penetración del mar (m)

NM: Nivel de aumento del mar, según año del escenario (cm)

Para poder identificar cualitativamente los resultados del análisis hecho, los datos originales y los correspondientes a cada uno de los años del escenario considerado fueron transferidos a un mapa del área a escala 1:50 000, donde se pudieron apreciar en detalle los impactos esperables. A partir de estos elementos se hicieron las estimaciones de las principales afectaciones que tendrán lugar en el área para formular luego la estrategia de adaptación correspondiente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Alcance de la penetración del mar en las áreas costeras del refugio de fauna Delta del Cauto

Los valores esperables de penetración del mar para la menor y mayor pendiente, en dependencia de cada uno de los años del escenario considerado, se muestran en la *Tabla 2*.

TABLA 2
Penetración del mar (m) en dependencia de la pendiente

Año	Elevación del mar (cm)	Penetración en función de la pendiente (m)	
		Mínima: 0,03 %	Máxima: 0,40 %
2030	15	543,75	35,25
2050	27	978,75	63,45
2070	48	1740,00	112,80
2100	85	3081,25	199,75

De forma general el área que quedará sumergida bajo el mar como consecuencia de la penetración estimada alcanzará valores del orden de las 3134,86 ha para 2030; 4881,14 ha para 2050; 7753,14 ha para 2070 y 12 561,00 ha en 2100, situación que repercutirá negativamente sobre los recursos de la flora y la fauna allí existentes.

Impactos esperables

a) Zonas de manglar

Las características de relieve eminentemente llano que presenta el área que ocupa el refugio de fauna Delta del Cauto con pendientes que oscilan entre el 0,03 % y el 0,40 % no posibilitarán que existan muchas opciones de supervivencia de este ecosistema, incluso para 2030, cuando se espera que ocurran los menores impactos debido a que el nivel de penetración será tan significativo que estas zonas quedarán permanentemente inundadas, lo que traerá como consecuencia que los neumatóforos de estas especies queden bajo agua, impidiendo que exista el flujo de oxígeno entre el medio y la planta, proceso de vital importancia. En los pocos casos del área donde se evidencian las mayores pendientes del orden del 0,40 % podrán sobrevivir para 2030 algunos individuos de *Rhizophora mangle* L., debido a que esta especie soporta mayores niveles de salinidad e inundación; no obstante, esto estará en correspondencia con el comportamiento que tengan los tenores salinos, ya que en la medida en que estos se incrementen serán más improbables las opciones de supervivencia.

A partir de 2050 se intensificarán los impactos negativos, reforzados por el incremento considerable de la superficie de esteros y ciénagas, lo que traerá aparejada la muerte de las especies

de mangle que crezcan en sus perímetros debido al aumento de las áreas inundadas de forma permanente, afectándose fundamentalmente *A. germinans*, *L. racemosa* y *C. erecta* por este motivo.

En 2070 y 2100 los impactos negativos serán mucho más severos porque se afectarán las zonas litorales, las zonas interiores y las áreas de lagunas, esteros y ciénagas, previéndose pérdidas totales en las cuatro especies de mangles.

Estos resultados coinciden con lo señalado por Mitrani *et al.* (2000), citados por Capote y Menéndez (2006), quienes para Cuba señalaron a las zonas costeras como las más vulnerables al cambio climático, apuntando a los manglares como uno de los ecosistemas de mayor vulnerabilidad. Igualmente, Menéndez *et al.* (2000) plantearon que el ascenso del nivel medio del mar constituye un peligro potencial de gran relevancia para la reducción de las áreas de manglares en Cuba, constituyendo el principal impacto del cambio climático sobre este ecosistema.

Por otra parte, Menéndez *et al.* (2000) identificaron que las mayores afectaciones al ecosistema de manglar en Cuba por esta causa ocurrirán en el tramo costero del sur de la provincia de La Habana, entre Batabanó y Playa Majana, a los manglares del Archipiélago Sabana-Camagüey y del Archipiélago Jardines de la Reina, así como a los manglares presentes en el tramo costero del sur de las provincias de Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila y Sancti Spiritus.

b) Recursos de la fauna

La elevación del nivel del mar con su consecuente penetración hacia tierra firme producirá consecuencias importantes sobre los recursos de la fauna que se conservan y protegen en el área, máxime si se tiene en cuenta que en ella está representado el 45 % de las aves endémicas de Cuba, además de una población aproximada de cuarenta mil flamencos, la presencia en el grupo de los reptiles de endémicos locales y otras especies cuyas poblaciones son consideradas de relevancia internacional, como la de *Crocodylus acutus* (cocodrilo americano).

Para 2030 la penetración estimada tendrá sus mayores impactos sobre algunas áreas donde habita *C. acutus*, con incidencia parcial sobre

el tiempo, alcanzando valores de 1750 m, 4750 m y 11 500 m para 2050, 2070 y 2100, respectivamente (Fig. 5).

Estas estimaciones proporcionan una idea de las numerosas alteraciones que de esto se puedan derivar, destacándose el recrudescimiento de la situación alimentaria en el territorio, específicamente en la comunidad El Júcaro, donde se manifestarán afectaciones relacionadas con la disminución de los rendimientos de las producciones agrícolas por la escasez de agua para regadío, con énfasis en la producción de arroz. Otro aspecto de gran importancia lo constituye el hecho de que la población sufrirá limitaciones para la obtención de agua potable, viéndose en la necesidad de trasladarse distancias apreciables aguas arriba en busca de este recurso, hasta donde el mar no lo haya afectado.

Figura 5. Penetración aproximada que alcanzará el mar por el cauce del río Cauto, a medida que aumente su nivel durante el presente siglo, en base al escenario A1C.

Estrategia de adaptación

Teniendo en cuenta que el área objeto de estudio es un refugio de fauna y los fines para los cuales fue diseñada como área protegida, la estrategia de adaptación que se propone tiene en consideración dos dimensiones básicas: la ambiental y la económica.

La adaptación atendiendo a la dimensión ambiental tendrá en consideración la forma en que se puedan conservar y proteger los recursos de la fauna que sufrirán afectaciones considerables, al punto de que puedan verse disminuidas

sus poblaciones, o en el peor de los casos desaparecer. Por tanto, deben implementarse planes de conservación *ex situ* de aquellas especies susceptibles de sufrir alguna afectación que incluya, entre otras, la identificación y repoblación de áreas con condiciones de clima y alimentación favorables para su reproducción que, aunque no permitan que se produzca un incremento continuo de estas especies en una primera etapa, por lo menos logren mantener la existencia de una población estable o con una disminución relativamente baja, para con esto garantizar la conservación de sus genofondos. En este sentido cobra una importancia significativa el incremento de criaderos artificiales de algunas especies o la expansión en superficie de los ya existentes, como es el caso de *Crocodylus acutus* (cocodrilo americano) y *Phoenicopterus ruber* (flamenco), partiendo de que existen experiencias con muy buenos resultados, para luego reintegrar parte de los ejemplares logrados al medio natural.

Las áreas donde se vayan a emplear estas estrategias de adaptación o de sustitución deberán ser previamente identificados, evaluados y analizados los posibles riesgos del éxito del proceso basado en sus condiciones específicas actuales, labor que debe ser objeto de un programa de seguimiento que periódicamente vaya validando su avance temporal, a fin de evitar costosos fracasos futuros [Álvarez, Milián, Álvarez, 1998], lo cual debe ser adecuadamente incorporado al proyecto de ordenación de la Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna.

Desde el punto de vista forestal la única adaptación posible en el área es de tipo económica, y debe estar compuesta por dos acciones complementarias: la primera, consistente en la implementación de un sistema de monitoreo permanente de la situación costera que permita conocer sistemáticamente lo que esté sucediendo con el nivel del mar y los efectos que se estén produciendo sobre los recursos arbóreos forestales del área, incluyendo la identificación de aquellos que acusen síntomas de muerte inminente, y la segunda, que comprendería el aprovechamiento total de los recursos madereros y no madereros en los lugares de efectos extremos e irreversibles. Los destinos principales de los recursos madereros serán la producción de leña o de carbón, destinados tanto al uso industrial como doméstico, aunque una parte de ellos podrán también ser utilizados en

producciones de mayor valor, en tanto que la de los no madereros (fundamentalmente corteza de mangle) será la producción de curtientes vegetales y medicamentos.

CONCLUSIONES

- La evaluación de los impactos derivados del cambio climático previsto por el escenario A1C sobre el refugio de fauna Delta del Cauto ha puesto de manifiesto que se deben esperar modificaciones sustanciales en los manglares de ese territorio y en las principales áreas de nidificación y reproducción del cocodrilo americano, iguanas, jutías y flamencos, entre otros animales de marcada importancia.
- La estrategia de adaptación propuesta está conformada por dos componentes que comprenden la conservación *ex situ*, en condiciones naturales u otras creadas por el hombre, de aquellas especies, tanto de la flora como de la fauna, susceptibles de sufrir alguna afectación, y el monitoreo sistemático de la situación forestal para evitar la pérdida bajo el mar de los recursos forestales madereros y no madereros allí existentes.
- El incremento que experimentará el mar incluye además una afectación severa sobre el más grande sistema fluvial del país, el río Cauto, al ocupar una porción considerable de su cuenca que reducirá la extensión del río entre 900 y 11 500 m entre 2030 y 2100, repercutiendo directamente de manera negativa sobre la comunidad El Júcaro, que vería limitada su disponibilidad de agua potable, necesaria para el consumo y para su empleo en la actividad agropecuaria.

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ, A., MILIÁN, C., ÁLVAREZ, L. 1998. «Evaluación a fondo de los posibles impactos del cambio climático sobre los sectores socioeconómicos y ambientales del país». Sector silvícola. La EFI Guanahacabibes: un estudio de caso. Instituto Investigaciones Forestales, La Habana. 21 p.

RESEÑA CURRICULAR

Autor principal: Yunior Álvarez-Góngora

Ingeniero Forestal, investigador del Instituto de Investigaciones Agro-Forestales, forma parte del equipo institucional del Programa de Enfrentamiento al Cambio Climático para el sector forestal cubano. Es autor de varios artículos científicos. Ha participado en eventos nacionales e internacionales con resultados relevantes.

ARECES, A. 1978. «Vegetación», en *Atlas de Cuba*, ICGC, pp. 38 y 39.

BORHIDI, A. 1991. *Phytogeography and Vegetation Ecology of Cuba*. Budapest. Akadémiai Kiadó. 858 p.

CAPOTE, R. P. ET AL. 1989. «Vegetación actual», en *Nuevo Atlas Nacional de Cuba*, ICGC e IG-ACC, Gráficas Alber, España. Mapa 1, p. X.1.2-3.

CAPOTE, R. P., MENÉNDEZ, L. 2006. «Ecosistemas de manglares y cambios globales», en Menéndez, Leda y J. M. Guzmán. 2006. *Ecosistema de manglar en el archipiélago cubano*. La Habana. Editorial Academia. pp. 317-322.

CISNEROS, G ET AL. 1999. *Plan de manejo. Refugio de fauna Delta del Cauto*. MINAG. Empresa Nacional Conservación Flora y Fauna. Granma. 112 p.

GARCÍA, E. E., DEL RISCO, E., CAPOTE, R. P. 1989. «Vegetación potencial», en *Nuevo Atlas Nacional de Cuba*, ICGC e IG-ACC, Gráficas Alber, España. Mapa 7, p. X..2.1.

IPCC. 2001. «Special Report on Emissions Scenarios». IPCC WGIII. 35 p.

MENÉNDEZ L. ET AL. 2000. «Bases ecológicas para la restauración de manglares en áreas seleccionadas del archipiélago cubano y su relación con los cambios globales». Informe al PNCT *Cambios Globales y Medio Ambiente*, ACYT, CITMA. 153 p.

MITRANI, I. ET AL. 2000. *Las penetraciones del mar en las costas de Cuba, las zonas más expuestas y su sensibilidad al cambio climático*. Instituto Meteorología, CITMA, La Habana, Cuba.

PNUD. 2008. *Informe sobre desarrollo humano 2007-2008. La lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un mundo dividido*. PNUD, New York, Estados Unidos. 247 p.

PNUMA. Cambio climático. Proyecto Ciudadanía Ambiental Global. <http://www.pnuma.org/ciudadania/index.php> [Consulta: Julio 17 de 2009].

REYES, O.J. Clasificación de la vegetación de la Región Oriental de Cuba (en prensa), *Revista Jardín Botánico Nacional*.

REYES, O. J. 2006. «Principales fitocenosis de manglares en el humedal del delta del río Cauto», en Menéndez, Leda y J. M. Guzmán. 2006. *Ecosistema de manglar en el archipiélago cubano*. La Habana. Editorial Academia. Cuba. pp. 263-270.

REYES, O. J., ACOSTA CANTILLO, F. 2003. «Fitocenosis presentes en las áreas costeras del sur de la Sierra Maestra, Cuba. I. Comunidades con influencia marina». *Foresta Veracruzana (MX)* 5(2): 1-7.

VORONOV, A. G. 1970. «Vegetación», en *Atlas Nacional de Cuba* (Academia de Ciencias de Cuba y Academia de Ciencias de la URSS), Dirección Nacional de Geodesia y Cartografía, Consejo de Ministros de la URSS, Moscú, pp. 58 y 59.

DINÁMICA Y DIVERSIDAD ARBÓREA DE UN BOSQUE TEMPLADO MANEJADO EN CHIHUAHUA, MÉXICO

DYNAMIC AND ARBOREAL DIVERSITY OF A MANAGED TEMPERATE FOREST IN CHIHUAHUA, MÉXICO

M. SC. JAVIER HERNÁNDEZ-SALAS,^{1,3} DR. C. OSCAR A. AGUIRRE-CALDERÓN,² DR. C. JAVIER JIMÉNEZ-PÉREZ,²
DR. C. EDUARDO J. TREVIÑO-GARZA,² DR. C. MARCO A. GONZÁLEZ-TAGLE,² PH. D. CONCEPCIÓN LUJÁN-ÁLVAREZ,³
DR. C. EDUARDO ALANÍS-RODRÍGUEZ,² PH. D. JESÚS MIGUEL OLIVAS-GARCÍA³ E ING. LUIS ALFONSO DOMÍNGUEZ-PEREDA⁴

¹ Estudiante de Doctorado en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León, Carretera Nacional Km 145, C. P. 67700, Linares, Nuevo León, México, jhernans@uach.mx, teléf.: +52 (821) 212 4251

² Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León, Carretera Nacional Km 145, C. P. 67700, Linares, Nuevo León, México

³ Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, Universidad Autónoma de Chihuahua, Km 2.5 Carretera a Delicias-Rosales, C. P. 33000, Cd. Delicias, Chihuahua, México

⁴ Dirección Técnica Forestal, Ejido el Largo y Anexos, Cd. Madera, Chihuahua, México

RESUMEN

El bosque estudiado bajo aprovechamiento maderable es importante por los bienes tangibles y servicios ecológicos que proporciona. En 1986, previo a la corta, se le establecieron parcelas permanentes; transcurrido el periodo de recuperación, antes de cada reintervención silvícola, se remidieron, en 1996 y 2006. Se realizó un análisis comparativo de la diversidad arbórea entre las evaluaciones. El propósito fue determinar la existencia de diferencias estadísticas en la diversidad y estructura arbórea. Las parcelas analizadas son las de menor calidad de estación del área de corta. Se registraron tres familias, tres géneros y seis especies. *Pinus* fue el género más abundante y *P. arizonica* Engelm. la especie dominante. En diversidad alfa: riqueza (D_{Mg}), abundancia (H') y dominancia de especies, no hubo diferencias significativas entre muestreos. En diversidad beta (I_{Scuant}), entre evaluaciones, se encontró alta similitud. Los resultados sugieren que el manejo y aprovechamiento forestal realizados mantienen la composición y diversidad arbórea.

Palabras claves: *Pinus arizonica*, estructura arbórea, indicadores ecológicos, manejo forestal sustentable, monitoreo silvícola.

INTRODUCCIÓN

La conservación de los niveles de diversidad es un mecanismo para lograr la producción

ABSTRACT

The studied forest is under timber harvesting and is important for both, tangible goods and ecological services that provides. Permanent plots were established in 1986, previous to extraction. Those plots were re-measured in 1996 and 2006, after the recovery period, before each silvicultural reintervention. A comparative analysis of tree diversity between assessments was carried out. The purpose was to determine the existence of statistical differences in diversity and arboreal structure. The analyzed plots have the lowest site quality of the cutting area. Three families, three genera and six species were found. *Pinus* was the most abundant genus and *P. arizonica* Engelm. the dominant species. There were no differences between samples in alpha diversity: richness (D_{Mg}), abundance (H') and species dominance. Beta diversity (I_{Scuant}) showed high similarity between assessments. The results suggest that forest management and utilization, maintain the composition and arboreal diversity.

Key words: *Pinus arizonica*, arboreal structure, ecological indicators, sustainable forest management, forest monitoring.

forestal sostenible [Blockhus *et al.*, 1995]; sin embargo, en México la diversidad y composición

arbórea de los bosques templados ha sido poco estudiada [Alanís-Rodríguez *et al.*, 2010; Castellanos-Bolaños *et al.*, 2008; Solís *et al.*, 2006]. Para la Sierra Madre Occidental, principal productor maderable del país, los escasos estudios existentes se han efectuado en bosques del estado de Durango [Aguirre *et al.*, 2003; Nívar and González, 2009; Solís, Aguirre, Treviño, Jiménez, Jurado and Corral, 2006], pero no hay información sobre el tema para los bosques del estado de Chihuahua. Algunos bosques han sido aprovechados por más de ochenta años [Zepeda and Domínguez, 1998], como el sujeto de estudio, para los que es necesario conocer el efecto de las prácticas silvícolas sobre la composición y diversidad arbórea que permitan rediseñar las estrategias de manejo forestal [Aguirre *et al.* 2008; Corral *et al.*, 2005]. Para contribuir a satisfacer esta necesidad se evaluó y comparó la diversidad alfa y beta e indicadores ecológicos de un bosque manejado, a partir de información dasométrica de tres monitoreos realizados en 1986, 1996 y 2002.

MATERIALES Y MÉTODOS

El bosque templado ya estudiado, denominado área de corta Moctezuma, del ejido El Largo y Anexos, se ubica entre las coordenadas 29° 49' 41" a 29° 55' 34" de latitud norte, y 108° 13' 28" a 108° 18' 34" de longitud oeste; tiene una precipitación media anual de 700 mm y una altitud promedio de 2450 m [INEGI, 1983], y comprende 3650 ha. En 1986 se establecieron 12 parcelas permanentes circulares de 0,1 ha en calidad de estación pobre, y se midieron antes del aprovechamiento. Transcurrido el periodo de recuperación de diez años, previo a la reintervención silvícola, se remidieron en 1996 y 2006. Se tomó información de individuos con DAP $\geq 7,6$ cm, de

especie, DAP, altura y número de árboles. Para las tres evaluaciones se calcularon los valores relativos de abundancia (AR), con el número de individuos; dominancia (DR), a partir del área basal; frecuencia (FR), por la presencia o ausencia de la especie en las parcelas muestreadas; e índice de valor de importancia (IVI), como promedio porcentual de los indicadores ecológicos anteriores, de acuerdo con el procedimiento de Alanís-Rodríguez *et al.* (2011). Para determinar diferencias significativas ($p < 0,05$) en los promedios de densidad ($Na \cdot ha^{-1}$) y área basal ($m^2 \cdot ha^{-1}$) entre años de medición, se realizaron pruebas de ANOVA, previa verificación del cumplimiento de los supuestos de distribución normal de datos (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y homogeneidad de varianzas (prueba de Bartlett). En su defecto se empleó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis (K-W), de acuerdo con Dytham (2011). Los programas estadísticos utilizados fueron SPSS (PASW 18) y Minitab 15.

La diversidad alfa se determinó con el índice de riqueza específica de Margalef (D_{Mg}) y la diversidad de especies con el índice de Shannon-Weiner (H'); y para comparar el H' entre años de medición se usó la prueba de hipótesis de igualdad en diversidad-abundancia de t de Hutcheson, por el procedimiento de Moreno (2001).

La diversidad beta se determinó mediante el coeficiente de similitud de Sørensen para datos cuantitativos, que relaciona la abundancia de las especies compartidas con la abundancia total de las dos muestras [Moreno, 2001].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con la información registrada se obtuvieron los indicadores ecológicos por especie y género para las tres evaluaciones (Tabla 1).

TABLA 1
Indicadores ecológicos de las especies arbóreas registradas, previos al aprovechamiento, por año de medición

Especie	1986							
	Abundancia		Dominancia		Frecuencia		IVI	
	$NA \cdot ha^{-1}$	AR	$ABm^2 \cdot ha^{-1}$	DR	F abs	FR		
<i>P. engelmannii</i>	5,00	0,50	0,7231	3,83	0,167	8,01	4,11	
<i>P. durangensis</i>	62,08	6,20	0,6498	3,44	0,333	15,98	8,54	

<i>P. arizonica</i>	890,83	88,93		15,9794	84,62		0,917	44,00		72,52
<i>P. ayacahuite</i>	7,08	0,71		0,3016	1,60		0,250	12,00		4,77
<i>Quercus</i> sp.	33,33	3,33		1,0050	5,32		0,250	12,00		6,88
<i>Juniperus</i> sp.	3,33	0,33		0,2244	1,19		0,167	8,01		3,18
Total	1001,67	100,00		18,8833	100,00		2,084	100,00		100,00
1996										
<i>P. engelmannii</i>	3,33	0,36		0,3235	1,43		0,083	4,33		2,04
<i>P. durangensis</i>	84,02	9,04		1,3893	6,13		0,333	17,38		10,85
<i>P. arizonica</i>	801,67	86,27		19,4664	85,95		1,000	52,19		74,81
<i>P. ayacahuite</i>	5,83	0,63		0,0816	0,36		0,167	8,72		3,23
<i>Quercus</i> sp.	32,73	3,52		1,2476	5,51		0,250	13,05		7,36
<i>Juniperus</i> sp.	1,67	0,18		0,1393	0,61		0,083	4,33		1,71
Total	929,24	100,00		22,6477	100,00		1,916	100,00		100,00
2006										
<i>P. engelmannii</i>	1,67	0,22		0,1978	0,90		0,083	4,35		1,82
<i>P. durangensis</i>	72,50	9,51		1,4469	6,61		0,333	17,39		11,17
<i>P. arizonica</i>	656,67	86,12		18,9429	86,50		1,000	52,18		74,93
<i>P. ayacahuite</i>	10,00	1,31		0,1712	0,78		0,167	8,70		3,60
<i>Quercus</i> sp.	20,00	2,62		0,9026	4,12		0,250	13,04		6,60
<i>Juniperus</i> sp.	1,67	0,22		0,2373	1,08		0,083	4,35		1,88
Total	762,50	100,00		21,8988	100,00		1,917	100,00		100,00

NA • ha⁻¹: Número de árboles por hectárea; AR: Abundancia relativa; AB m² • ha⁻¹: Área basal por hectárea; DR: Dominancia relativa; F abs: Frecuencia absoluta; FR: Frecuencia relativa; IVI: Índice de valor de importancia.

Abundancia

El género *Pinus* es al más abundante. Incrementó su AR del 96,34 al 97,16 % durante el período total de evaluación (Tabla 1). Consistentemente la especie de mayor abundancia en los tres monitoreos fue *P. arizonica*, seguida de *P. durangensis*, que en 1986 constituyeron el 86,12 y el 9,50 %, respectivamente. La especie de menor AR fue *Juniperus* sp. (0,18 al 0,33 %). Se registraron variaciones de abundancia de especies entre la primera y la última evaluación; la especie que más incrementó fue *P. ayacahuite*, 0,6 puntos porcentuales (85,5 %), y la que más perdió fue *P. engelmannii* (- 56,2 %). Este com-

portamiento es normal, propio de la elasticidad de las estructuras ecosistémicas [Blaser and Sabogal, 2011].

Respecto a la Densidad (NA • ha⁻¹), la prueba K-W no encontró diferencias significativas ($\alpha = 0,05$) entre evaluaciones para especies de *Pinus*, géneros y total (Tablas 1 y 2; Figs 1A y 1B).

Aunque la densidad decreció visiblemente en *P. arizonica*, *Pinus* y total debido a las intervenciones silvícolas para favorecer el desarrollo natural de los rodales coetáneos juveniles [Zepeda and Domínguez, 1998].

Figura 1. Número de árboles \cdot ha⁻¹ y año. A: para especies de *Pinus*. B: para géneros y total.

Figura 2. Área basal ($m^2 \cdot ha^{-1}$) por año. A: para especies de *Pinus*. B: para géneros y total.

TABLA 2
Pruebas de análisis de varianza y Kruskal-Wallis entre evaluaciones, para el número de árboles y área basal por hectárea de las especies de *Pinus*, géneros y total

Variable	Prueba estadística	Estadístico	g.l.	Valor de P	Significancia
NA <i>P. engelmannii</i>	K-W	0,55	2	0,761	ns
NA <i>P. durangensis</i>	K-W	0,03	2	0,984	ns
NA <i>P. arizonica</i>	K-W	0,77	2	0,679	ns
NA <i>P. ayacahuite</i>	K-W	0,21	2	0,900	ns
NA <i>Quercus</i> sp.	K-W	0,04	2	0,982	ns
NA <i>Juniperus</i> sp.	K-W	0,00	2	0,998	ns

NA <i>Pinus</i>	K-W	0,91	2	0,635	ns
NA Total	K-W	1,00	2	0,606	ns
G <i>P. engelmannii</i>	K-W	0,55	2	0,761	ns
G <i>P. durangensis</i>	K-W	0,08	2	0,962	ns
G <i>P. arizonica</i>	ANOVA	0,519	2	0,600	ns
G <i>P. ayacahuite</i>	K-W	0,55	2	0,759	ns
G <i>Quercus</i> sp.	K-W	0,05	2	0,976	ns
G <i>Juniperus</i> sp.	K-W	0,01	2	0,997	ns
G <i>Pinus</i>	ANOVA	0,944	2	0,399	ns
G Total	ANOVA	0,970	2	0,390	ns

NA: Número de árboles \cdot ha⁻¹; G: Área basal (m² \cdot ha⁻¹); Estadístico: Estadístico de la prueba: H para K-W; F para ANOVA; g.l.: Grados de libertad; ns: No significativo ($\alpha = 0,05$).

Dominancia

La dominancia del género *Pinus* es evidente. Incrementó ligeramente durante los veinte años de observación, del 93,49 al 94,80 % (Tabla 1). La especie dominante fue *P. arizonica*, seguida de *Quercus* sp. en 1986, pero en las dos evaluaciones posteriores el segundo lugar en DR fue *P. durangensis*, con valores del 86,50 y 6,61 % respectivamente, en 2006. La especie de menor dominancia al final del periodo fue *P. ayacahuite* (0,78 %). Entre las evaluaciones de 1986 y 2006, el mayor incremento en DR lo manifestó *P. durangensis* (92,0 %), y la especie de mayor decremento fue *P. engelmannii* (- 76,4 %). El área basal por hectárea (m² \cdot ha⁻¹) incrementó, alcanzó su valor máximo en 1996 para *Pinus arizonica*, *Pinus*, *Quercus* y total (Figs. 2A y 2B), pero el ANOVA y la prueba K-W no encontraron diferencias significativas ($\alpha = 0,05$) entre las tres evaluaciones para el área basal de especies de *Pinus*, géneros y total (Tablas 1 y 2; Figs. 2A y 2B). Esta variación en área basal es producto del desarrollo de la masa y las intervenciones silvícolas, necesarias para evitar el empobrecimiento relativo de especies comerciales y asegurar el valor futuro del bosque [Blaser and Sabogal, 2011].

Frecuencia

El género *Pinus* estuvo presente en todas las parcelas en los tres monitoreos. El género *Juni-*

perus y *P. engelmannii*, en la primera evaluación estuvieron presentes en el 16,7 % de las parcelas, y en los muestreos posteriores solo en el 8,3 % (una parcela), por lo que se constituyen en las especies con mayor pérdida de FR (- 45,76 %). En tanto que *P. arizonica*, en la primera evaluación, estuvo presente en el 91,7 % de las parcelas y en las evaluaciones posteriores en el 100 %; es la especie más frecuente, seguida de *P. durangensis*, que tuvo una presencia del 33,3 % en las tres evaluaciones (Tabla 1). La especie con mayor ganancia en FR fue *P. arizonica* (18,57 %), y el 58,3 % de las parcelas fueron masas puras de esta especie. La pérdida de frecuencia de *Juniperus* y *Quercus* (Tabla 1) puede obedecer a las prácticas silvícolas orientadas a la producción maderable, que tratan de favorecer a las especies comerciales de mayor valor [Blaser and Sabogal, 2011].

Índice de valor de importancia

El IVI del género *Pinus* se incrementó del 89,9 % en 1986, al 91,5 % en 2006, y en consecuencia, el IVI conjunto de *Quercus* y *Juniperus* decreció 1,6 unidades porcentuales, pérdida que principalmente correspondió a este último (Tabla 1).

En la tres evaluaciones la especie de mayor importancia ecológica fue *P. arizonica*, que para 2006 obtuvo un 74,93 %, seguida de *P. durangensis* con un 11,17 %, y en conjunto representaron en los dos últimos monitoreos más del

85 % del IVI, con una tendencia de incremento sostenida (Tabla 1). La especie más rara, la de menor IVI [Godínez and López, 2002], fue *P. engelmannii* con el 1,82 %. La mayor ganancia en IVI durante todo el período de evaluación la obtuvo *P. durangensis*, que incrementó 2,63 puntos porcentuales, y la mayor pérdida fue para *P. engelmannii*, que decreció 2,29 puntos porcentuales.

El 50 % de los taxones presentes obtuvieron y mantuvieron en las tres evaluaciones un IVI menor al 5 %. Estos fueron *P. engelmannii*, *Juniperus* sp. y *P. ayacahuite*, los que según Alvis, (2009), por su escaso IVI pueden considerarse especies de menor importancia ecológica.

Riqueza y diversidad

La riqueza específica arbórea en las tres evaluaciones se mantuvo constituida por seis taxones

(Tabla 1) pertenecientes a tres familias, cada una con un género. La más representada es la Pinaceae, con cuatro especies de *Pinus*, las familias Fagaceae y Cupressaceae con los géneros *Quercus* y *Juniperus*, respectivamente (Tabla 1). Nívar y González (2009) reportan un número similar de especies y géneros para bosques templados de pino-encino en Durango. La riqueza promedio fue de 1,944 especies por parcela. En el período, en la primera evaluación, fue de 2, en las dos posteriores de 1,916.

El índice de Margalef (D_{Mg}) mostró pequeños incrementos a través de los tres monitoreos, indicador de una ligera pero continua ganancia en riqueza específica arbórea del bosque (Tabla 3). La prueba K-W ($H = 0,05$; g.l. = 2; $P = 0,975$) no encontró diferencias significativas ($\alpha = 0,05$) entre evaluaciones para este índice, lo que sugiere que se conservó la riqueza específica.

TABLA 3
Índices de riqueza y diversidad por monitoreo y comparaciones

Año	D_{Mg}	H'	Par	t de Hutcheson	g.l.	$t_{\alpha = 0,05}$	I_{Scuant}
1986	0,7236	0,4703	1986-1996	- 1,1962 ^{ns}	1928	1,9612	0,9398
1996	0,7316	0,5259	1996-2006	- 0,1141 ^{ns}	1623	1,9614	0,8965
2006	0,7534	0,5315	1986-2006	1,2450 ^{ns}	1663	1,9614	0,8493

D_{Mg} : Índice de Margalef, H' : Índice de Shannon-Weiner, g.l.: Grados de libertad, I_{Scuant} : Coeficiente de similitud de Sorensen para datos cuantitativos, ^{ns}: No significativo ($p < 0,05$).

El índice de Shannon-Weiner refleja un incremento progresivo que alude una mayor equidad entre especies conforme transcurre el tiempo. Sin embargo, la prueba de t de Hutcheson [Moreno, 2001], mediante comparaciones pareadas (Tabla 3), determinó que las diversidades arbóreas medidas con este índice para cada uno de los tres muestreos no difieren significativamente ($\alpha = 0,05$) entre sí. Según Alanís-Rodríguez *et al.* (2010), esta igualdad estadística indica que las actividades de manejo aplicadas a estas masas forestales no afectan la proporción y abundancia de especies arbóreas.

La diversidad beta, evaluada con el coeficiente de similitud de Sørensen para datos cuantitativos, refleja pérdida progresiva de similitud entre monitoreos, a una tasa de 4 a 5 unidades

porcentuales; al final del período descendió al 84,9 %; sigue siendo alta, pero conforme pasa el tiempo incrementa la diferencia en la composición arbórea (Tabla 3).

Lo anterior refleja que el bosque difiere de un tiempo a otro, pero que las especies arbóreas registradas van ganando representatividad en el bosque con el transcurso del tiempo, lo que conduce a una mayor riqueza de especies arbóreas.

CONCLUSIONES

- La diversidad y composición arbórea previa a las tres últimas intervenciones silvícolas, para el bosque y calidad de sitio estudiado, no ha presentado cambios significativos, por lo que se considera que el sistema de manejo

utilizado en estos bosques permite acercarse al concepto de ordenación forestal sustentable, dado que el estrato arbóreo como principal indicador de sustentabilidad ecológica no presentó indicios de degradación.

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Autónoma de Chihuahua y al programa de mejoramiento del profesorado por la beca otorgada (PROMEPA/103.5/09/4421) al primer autor. A las autoridades ejidales, director y personal de los servicios técnicos forestales del ejido El Largo y Anexos, por facilitar la información utilizada en este trabajo, especialmente al ingeniero Santos Gregorio Rodríguez García.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUIRRE, O., CORRAL, J. J., VARGAS, B., JIMÉNEZ, J. 2008. «Evaluación de modelos de diversidad-abundancia del estrato arbóreo en un bosque de niebla». *Revista Fitotecnica México* (MX) 31(3): 281-289.
- AGUIRRE, O., HUI, G., GADOW, K., JIMÉNEZ, J. 2003. «An analysis of spatial forest structure using neighbourhood-based variables». *Forest Ecology and Management*, 183(1-3), 137-145.
- ALANÍS RODRÍGUEZ, E. ET AL., 2010. «Efecto de la restauración ecológica post-incendio en la diversidad arbórea del Parque Ecológico Chipinque, México». *Madera y Bosques* 16: 39-54.
- ALANÍS RODRÍGUEZ, E. ET AL., 2011. «Caracterización de la regeneración leñosa post-incendio de un ecosistema templado del parque ecológico Chipinque, México». *Revista Chapingo. Serie ciencias forestales y del ambiente* (MX) 17(1): 31-39.
- ALVIS, G. J. F. 2009. «Análisis estructural de un bosque natural localizado en zona rural del Municipio de Popayan». *Facultad de Ciencias Agropecuarias*, 7(1): 115-122.
- BLASER, J., SABOGAL, C. 2011. «Directrices Revisadas de la OIMT para la ordenación sustentable de los bosques tropicales naturales». Informe completo. OIMT. p. 110.
- BLOCKHUS, J. M., DILLENBECK, M., SAYER, J. A., WEGGE, P. 1995. *Conservación de la diversidad biológica en los bosques tropicales bajo régimen de ordenación*. Suiza.
- CASTELLANOS BOLAÑOS, J. F. ET AL. 2008. «Estructura de bosques de pino pátula bajo manejo en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, México». *Madera y Bosques*, 14(2): 51-63.
- CORRAL, J. J., AGUIRRE, O. A., JIMÉNEZ, J., CORRAL, S. 2005. «Un análisis del efecto del aprovechamiento forestal sobre la diversidad estructural en el bosque mesófilo de montaña El Cielo, Tamaulipas, México». *Investigación Agraria: Sistemas Recursos Forestales* 14(2), 217-228.
- DYTHAM, C. 2011. *Choosing and using statistics: a biologist's guide*. Edtion ed. Oxford, UK.: Wiley-Blackwell, 303 p.
- GODÍNEZ, I. O., LÓPEZ, M. L. 2002. «Estructura, composición, riqueza y diversidad de árboles en tres muestras de selva mediana subperennifolia». *Anales del Instituto de Biología, Serie Botánica*, 73(2): 283-314.
- INEGI. Carta hidrológica de aguas superficiales, H12-9 (Madera), en México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1983, p. Carta hidrológica de aguas superficiales H12-19 (Madera).
- MORENO, C. E. 2001. *Métodos para medir la biodiversidad, en Zaragoza, España*: Cyted, Orcyt/Unesco & SEA., vol. 1, p. 83.
- NÁVAR, J. J., GONZÁLEZ, S. 2009. «Diversidad, estructura y productividad de bosques templados de Durango, México». *Polibotánica* (27): 71-87.
- SOLIS, M. R. ET AL. 2006. «Efecto de dos tratamientos silvícolas en la estructura de ecosistemas forestales en Durango, México». *Madera y Bosques*, 12(2): 49-64.
- ZEPEDA, B. E. M., DOMÍNGUEZ, P. L. A. 1998. «Niveles de incremento y rendimiento maderable de poblaciones naturales de *Pinus arizonica* Engl., de El Poleo, Chihuahua». *Madera y Bosques*, 4(1): 27-39.

RESEÑA CURRICULAR

Autor principal: Javier Hernández Salas

Ingeniero agrónomo forestal, candidato a Doctor en Ciencias en manejo de recursos naturales por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México, en los programas de Ingeniero Forestal y Maestría en Ciencias en Desarrollo Forestal Sustentable. Imparte cursos de Viveros Forestales, Medición Forestal, Silvicultura y Manejo Forestal. Ha laborado en el servicio forestal oficial, en la iniciativa privada y participado en eventos nacionales e internacionales.

Casuarina equisetifolia L. (Casuarinaceae)

Inflorescencia masculina

Frutos

NOMBRE VULGAR: Casuarina

No: 74A

Distribución geográfica: Nativa de Australia, está presente en las Antillas, Florida y Yucatán. En Cuba crece en todo tipo de suelos.

Caracteres macroscópicos: Color pardo rosado claro sin diferencias entre albura y duramen. Textura fina, grano recto, zonas de crecimiento poco visibles.

Densidad: 0,980 g/cm³

Principales usos: Se puede emplear en muebles, carpintería general, construcciones, implementos de trabajo y utensilios de cocina.

Caracteres microscópicos:

A. Porosidad:

Distribución: Difusa; poros exclusivamente solitarios de forma oval con orientación radial a oblicua.

Diámetro (μm): 93-130-192

No./mm²: 17

Pared (μm): 7,5

Placa perforada: Simple

Punteaduras: Alternas, muy pequeñas

Contenidos: Carmelitosos

Longitud(μm): 329-430-500

B. Parénquima axial:

Distribución: Paratraqueal difuso escaso y apotraqueal en bandas irregulares de una a tres células

Diámetro (μm): 3,5

No. células la serie: 3-4-6

Contenidos: No se observan

Longitud serie(μm): 390-420-483

C. Parénquima radial:

Distribución: No estratificados

Composición: Homogéneos

No./mm: 13

Contenidos: Carmelitosos

*Ancho (μm):*14-16-23

No. células: 1 a 2

Alto (μm): 300-350-450

No. células: 10-17-21

D. Fibras:

Tipo: Fibrotraqueidas poligonales y traqueidas vasicéntricas

Distribución: Difusa

Diámetro (μm): 12,5

Grosor de pared (μm): 4,5

Longitud (μm): 1108-1250-1293

E. Caracteres especiales:

Células cristalíferas septadas

MODELACIÓN DEL CARBONO RETENIDO EN PLANTACIONES DE *PINUS CARIBAEA* MORELET VAR. *CARIBAEA* BARRET Y GOLFARI EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA

MODELING OF RETAINED CARBON ON PLANTATIONS OF *PINUS CARIBAEA* MORELET VAR *CARIBAEA* BARRET AND GOLFARI AT THE LA PALMA MUNICIPALITY

ING. YOSNIEL PEÑA-HERNÁNDEZ,¹ DR. C. JOSÉ A. BRAVO-IGLESIAS,¹ DR. C. JUANA T. SUÁREZ-SARRÍA,¹
ING. JUAN M. MONTALVO-GUERRERO,¹ ESP. MANUEL VALLE-LÓPEZ¹ E ING. ROBERTO VALDÉS-ROJA²

¹ Instituto de Investigaciones Agro-Forestales. Calle 174 no. 1723 e/ 17B y 17C, Siboney, Playa, La Habana, josniel@forestales.co.cu

² Empresa Forestal Integral La Palma. Carretera. La Jíbara, Km 1^{1/2}, Pinar del Río, Cuba

RESUMEN

El presente trabajo se realizó con el objetivo de estimar el carbono retenido por hectárea a partir de la edad en las plantaciones de *Pinus caribaea* Morelet var. *caribaea* Barret y Golfari en el municipio de La Palma. A partir de la modelación matemática, la cual constituye una herramienta muy útil para la planificación y gestión de los ecosistemas forestales, se evaluaron siete modelos de regresión no lineal, siendo Terazaki el modelo que mejor bondad de ajuste presentó, con un coeficiente de determinación del 57,8 % y dos parámetros de alta significación ($p < 0,001$). Se presentan las curvas que describen la evolución en el tiempo del incremento medio anual (IMA) y el incremento corriente anual (ICA) de dicha variable.

Palabras claves: *Pinus caribaea*, modelación, carbono retenido.

INTRODUCCIÓN

Entre las principales actividades humanas figuran procesos productivos, el transporte, los sistemas domésticos, las cuales muestra una gran dependencia de la energía derivada de los combustibles fósiles. Existe una marcada tendencia al incremento de la utilización de estos combustibles y sus derivados, lo cual, y sin lugar a dudas, apunta hacia el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera.

ABSTRACT

This study was performed with the aim of estimate the retained carbon per hectare from the age of the plantations of *Pinus caribaea* Morelet var. *caribaea* Barret & Golfari in the La Palma municipality. Out of the mathematical modeling, which is a very useful tool for the planning and management of the forest ecosystems, seven models of non-linear regression were assessed, being Terazaki the model of best goodness of fit, with a coefficient of determination of 57.8 % and two parameters of high significance ($p < 0.001$). The curves that describe the evolution in time of the annual mean increment (IMA), and the annual periodical increment (ICA) of this variable are provided.

Key words: *Pinus caribaea*, modelling, retained carbon.

la eliminación y degradación de los ecosistemas forestales. La detención de la deforestación y la reversión a través de la reforestación y manejo sustentable implica recapturar el CO₂, disminuir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y reducir el calentamiento global [Schlegel, 2001].

El objetivo de este trabajo fue conocer la cantidad de carbono retenido por las plantaciones de *Pinus caribaea* Morelet var. *caribaea* Barret y Golfari en el municipio de La Palma y su evolución en el tiempo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el municipio de La Palma, situado en el centro-norte de la provincia de Pinar del Río. Tiene una extensión total de 621,43 km², incluyendo 7,51 km² de los cayos. Limita al norte con el océano Atlántico, al sur con los municipios de Consolación del Sur y Los Palacios, al este con el municipio de Bahía Honda; al sureste con el municipio de San Cristóbal y al oeste con el municipio de Viñales. Los tipos de suelos presentes son ferrítico púrpura, ferralítico rojo, ferralítico rojo lixiviado, ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado, fersialítico rojo pardusco ferromagnésial, fersialítico pardo rojizo, pardo sin carbonatos, pardo con carbonatos, aluvial, esquelético. La temperatura media del aire es de 24,5 °C y con una precipitación anual acumulada de 1842,7 mm [Ministerio de la Agricultura, 2002].

Entre 2007 y 2010 se muestrearon rodales de *Pinus caribaea* Morelet var. *caribaea* Barret y Golfari en un rango de edad entre tres y treinta y ocho años. Se levantaron 330 parcelas temporales de 500 m², tomándose los diámetros de todos los árboles a 1,30 m sobre el nivel del suelo, y las alturas totales de dos árboles por cada clase diamétrica, con cuya información se calculó el volumen por hectárea para cada rodal. A continuación se procedió a la determinación del carbono retenido por el fuste sin considerar la corteza y el follaje mediante la fórmula

$$CS = Vd \cdot Cc$$

donde:

CS: Carbono retenido (kg/ha)

V: Volumen por hectárea (m³/ha)

d: densidad básica (kg/m³)

Cc: Coeficiente de carbono de la madera para la especie.

Se utilizó la densidad básica de 0,614 kg/m³ determinada por Ibáñez, Manzanares y Sosa (1978), y el coeficiente de carbono de 0,4753 obtenido por Mercadet *et al.* (2011).

Para el levantamiento del área y toma de los datos dasométricos se utilizó la cinta métrica de 50 m, cinta diamétrica, brújula, hipsómetro de Suunto, GPS y machete.

Se evaluaron siete modelos de crecimiento reportados por la literatura [Prodanet *al.*1997; Casañas, 2000; Sánchez Rodríguez, 2001 y Kiviste *et al.* 2002].

Hossfeld I
$$y = \frac{t^2}{(a + bt + ct^2)}$$

Strand
$$y = \left[\frac{t}{a + bt} \right]^3$$

Hossfeld IV
$$y = \frac{t^c}{a + bt^c}$$

Yoschida I
$$y = \frac{t^c}{a + bt^c} - d$$

Terazaki
$$y = e^{\left(\frac{a-b}{t} \right)}$$

Hossfeld I (modificado)
$$y = \frac{t^2}{(a + bt)^2}$$

Smalian
$$y = \frac{t}{(a + bt + ct^2)}$$

donde: *a*, *b*, *c*, *d* son los parámetros a estimar y *t* es el tiempo o edad de los rodales.

Se procedió a continuación a la determinación de la asíntota horizontal para el modelo de mejor ajuste.

Se consideraron algunos de los criterios estadísticos desarrollados por Kiviste *et al.* (2002), Guerra *et al.* (2003) y Torres y Ortiz (2005), para la selección del modelo de mejor ajuste: coeficiente de determinación (R^2), error estándar de la estimación, sesgo, error medio cuadrático (CME), error medio en valor absoluto (EMA) y estadístico d , de Durbin-Watson.

Se calculó el incremento corriente anual (ICA) y el incremento medio anual (IMA), según Prodan *et al.*, 1997.

Se empleó un nivel de significación del 5 % para el análisis de varianza de las regresiones, utilizándose los programas estadísticos Statgraphics Plus versión 5.1 e InfoStat (2008).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores estadísticos que se observan en la *Tabla 1* son similares para todos los modelos, siendo los modelos de Hossfeld I, Hossfeld IV y Yoschida I los que presentaron los valores más altos de coeficiente de determinación, coeficiente de determinación ajustado y del estadístico Durbin-Watson, pero estos modelos mostraron parámetros no significativos. El modelo Smalian presentó un comportamiento no adecuado de la evolución en el tiempo del incremento medio anual (IMA) e incremento corriente anual, seleccionándose el modelo de Terazaki al mostrar valores adecuados de desviación con respecto a los valores observados, valores adecuados del estadístico Durbin-Watson, con los dos parámetros de alta significación ($p < 0,001$) y un comportamiento lógico de la evolución en el tiempo del IMA e ICA.

TABLA 1

Estadísticos de ajuste y estimaciones de los parámetros de los modelos para el carbono retenido por hectárea

Modelo	R^2	R^2_{aj}	Sesgo	CME	EMA	Durbin-Watson	a	b	c	d
Hossfeld I	58,7	58,4	0,01	65,7	6,78	1,26	3,5388 ± 0,8692***	- 0,1229 ± 0,0948 NS	0,0226 ± 0,0024 NS	-
Hossfeld I (modificado)	56,5	56,3	0,74	69,0	7,10	1,19	0,8893 ± 0,0572***	0,1200 ± 0,0028***	-	-
Hossfeld IV	58,7	58,4	- 0,06	65,7	6,78	1,26	5,5677 ± 4,11100 NS	0,0205 ± 0,0009***	2,3518 ± 0,3139***	--
Strand	56,9	56,8	- 0,11	68,2	7,04	1,21	1,0250 ± 0,0683***	0,2461 ± 0,0035***	-	-
Terazaki	57,8	57,6	- 0,06	66,9	6,94	1,23	4,1454 ± 0,0333***	9,9814 ± 0,6341***	-	-
Yoschida I	58,7	58,2	0,09	66,0	6,78	1,26	5,7347 ± 13,5647 NS	0,0207 ± 0,0048***	2,3560 ± 0,7836***	- 0,2574 ± 8,8878 NS
Smalian	58,5	58,2	- 0,95	66,0	6,83	1,25	0,5451 ± 0,0657***	- 0,0149 ± 0,0063*	0,0006 ± 0,0001***	-

*** $p < 0,001$

** $p < 0,01$

* $p < 0,05$

NS- $p > 0,05$

En la *Fig. 1* se refiere el comportamiento de los datos ajustados por el modelo de Terazaki, se observa un aumento de la dispersión de los valores observados por edad, siendo la razón de las estimaciones que se presentan de los coeficientes de determinación, lo cual puede estar dado a la diversidad de ambientes, especialmente los suelos, por lo que pudiera pensarse en la hipótesis de que la cantidad de carbono retenido por la especie influye el tipo de suelo, además de su expresión fenotípica y de los manejos silvícolas; aproximadamente a los treinta y cinco años de edad se forma una meseta, indicando la estabilización del carbono retenido en el tiempo.

En la *Fig. 2* se muestran el comportamiento del incremento corriente anual (ICA) e incremento medio anual (IMA) a través del modelo Terazaki. Se observa una retención acelerada del carbono en las primeras edades. A partir de los cinco años de edad se produce un punto de inflexión. La velocidad de retención de carbono comienza a disminuir paulatinamente, por lo que los valores del ICA dentro del período de un año comienzan a descender, siendo a los diez años donde se igualan el ICA e IMA con una tasa de carbono retenido de 2,53 kg/ha/año.

Figura 1. Modelo Terazaki ajustado al carbono retenido.

Figura 2. Incrementos en carbono retenido por el modelo de Terazaki.

Determinación de la asíntota horizontal para el modelo Terazaki.

$$\lim_{t \rightarrow \alpha} y = \exp^b$$

$$\lim_{t \rightarrow \alpha} y = \exp^{(4,1454)} = 63,1 \approx 63 \text{ años}$$

A partir de los sesenta y tres años de edad se manifiestan incrementos muy bajos o casi nulos del carbono retenido para el crecimiento y desarrollo de la especie.

CONCLUSIONES

- Se describió la dinámica del carbono retenido por el fuste en plantaciones de *Pinus caribaea* Morelet var. *caribaea* Barret y Golfari en el municipio de La Palma a través del modelo Terazaki.
- La evaluación en el tiempo del ICA e IMA mostró que estos se igualan a los diez años con una tasa de crecimiento de 2,53 kg/ha/año.

BIBLIOGRAFÍA

CASAÑAS, N. 2000. «*Pinus pinea* L. en el Sistema Central (Valles del Tiétar y del Alberche): Desarrollo de un modelo de ges-

- ción y producción de piña». 356 h. Tesis (en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Agrícolas). Universidad de Madrid.
- GUERRA, C. W., CABRERA, A., FERNÁNDEZ, L. 2003. «Criterios para la selección de modelos estadísticos en la investigación científica». *Revista Cubana de Ciencia Agrícola* (CU) 37:1:3-10.
- Ibáñez, A., Manzanares, K., Sosa, M. 1978. *Compendio de 56 especies maderables cubanas, africanas y otras regiones tropicales*. Centro de Investigación Forestal. Departamento de Tecnología y Aprovechamiento de la Madera, s/n, Cuba.
- INFOSTAT (2008). InfoStat, versión 2008. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
- KIVISTE, A. ET AL. 2002. *Funciones de crecimiento de aplicación en el ámbito forestal*. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Instituto de Investigaciones y Tecnología Agraria y Alimentaria, Madrid. 190 p.
- MERCADET, A. ET AL. 2011. «Coeficientes de carbono y nitrógeno en la madera y corteza de especies forestales arbóreas cubanas. Disponible en <http://bva.fao.org/pubdoc/Repository/cuf0337s.pdf> [Consulta 30 de abril 2012].
- MINISTERIO DE LA AGRICULTURA. 2002. *Proyecto de Organización y Desarrollo de la Economía Forestal de la Empresa Forestal Integral La Palma. Provincia de Pinar del Río*. Grupo Empresarial de Agricultura de Montaña. Instituto de Investigaciones Forestales. Cuba. 147 p.
- PRODAN, M. ET AL. 1997. *Mensura forestal*. Proyecto IICA BMZ / GTZ, Sobre Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible. Costa Rica. Editorial IICA. 561 p.
- SÁNCHEZ RODRIGUEZ, F. 2001. «Estudio de calidad de estación, crecimiento, producción y silvicultura de *Pinus radiata* D. Don en Galicia». 356 h. Tesis (en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Forestales). Escuela Politécnica Superior de Lugo. España. Universidad de Santiago de Compostela.
- SCHLEGEL, B. 2001. «Estimación de la biomasa y carbono en bosques del tipo forestal siempreverde». Simposio internacional medición y monitoreo de la captura de carbono en ecosistemas forestales. 18- 20 de octubre 2001. Valdivia-Chile.
- Software estadístico Statgraphics Plus versión 5.1 sobre Windows, 1995.
- TORRES, V., ORTIZ, J. 2005. «Aplicaciones de la modelación y simulación en la producción y alimentación de animales de granja». *Revista Cubana Ciencia Agrícola* (CU) 39: Número Especial. p. 397-405

RESEÑA CURRICULAR

Autor principal: Yosniel Peña Hernández

Ingeniero forestal, investigador aspirante, es miembro de la Comisión Forestal de la UCTB de Investigación e Innovación Tecnológica, presidente de las BTJ del Instituto de Investigaciones Agro-Forestales. Se encuentra vinculado a varios proyectos de investigación-desarrollo en el tema de Biomasa Forestal y jefe del Proyecto Institucional Aprovechamiento del Ratán en Cuba. Es autor y coautor de varias publicaciones y resultados. Ha participado en eventos nacionales e internacionales con resultados relevantes.

Centro de Documentación José Gómez Ricaño

El Centro de Documentación José Gómez Ricaño, del Instituto de Investigaciones Agro-Forestales, fue creado en 1970 especializado en la rama forestal. Atesora miles de documentos: libros, publicaciones periódicas, folletos, separatas, tesis de grado, informes y obras de referencia del ámbito nacional e internacional.

Su misión es satisfacer las necesidades de información de nuestros usuarios/clientes, orientando y facilitando el acceso al acervo científico y especializado producido en Cuba y en otras partes del mundo.

Brinda servicios y productos informativos de alta calidad, con valor agregado, cuya finalidad fundamental es satisfacer las necesidades informativas a investigadores, especialistas, técnicos, productores, estudiantes y dirigentes del sector silvícola.

Sus servicios abarcan:

- Préstamo interno.
- Préstamo externo.
- Préstamo interbibliotecario.
- Búsqueda de información manual y automatizada.
- Búsqueda a través de internet
- Disseminación selectiva de la información.
- Digitalización de documentos.
- Canje nacional e internacional.
- Exposición de novedades.
- Venta de publicaciones.

Y entre sus productos:

- *Revista Forestal Baracoa* (impresa y electrónica).
- Boletines: Bolforest, Novedades , Boletín Para Directivos.
- Libros, Manuales Técnicos, Plegables, Folletos.

PRUEBA DE ESPECIES FORESTALES EN SITIOS MINADOS DEL NORDESTE ORIENTAL DE CUBA

PROOF OF TREE FORESTRY SPECIES IN MINED SITES NORTHEAST OF CUBA

ING. NANCY BRUZÓN-SÁNCHEZ,¹ DRA. C. GRISELL HERRERO-ECHAVARRÍA² Y DR. C. ROGELIO SOTOLONGO-SOSPEDRA³

¹Dirección Nacional de Flora y Fauna. Ave. Independencia Km ½, Cerro, La Habana, forestal@ffauna.cu

²Instituto de Investigaciones Agro-Forestales. Calle 174 no. 1723 e/ 17B y 17C, Siboney, Playa, La Habana

³Universidad de Pinar del Río. Calle Martí Final, Pinar del Río, Cuba

RESUMEN

En Ocujal de Mayarí, provincia de Holguín, se realizó una prueba de especies forestales con el objetivo de determinar las más promisorias para establecer en condiciones de minado sobre lecho rocoso sin capa de sustrato sobre la plataforma de las terrazas de plantación. Se probó con nueve especies: *Pinus caribaea* Morelet, *Casuarina equisetifolia* Fors, *Anacardium occidentale* L., *Albizia lebeck* (L.), *Pithecellobium dulce* (Roxb.), *Gliricidia sepium* (Jacq.), *Samanea saman* (Jacq.), *Callophyllum utile* Bisse y *Psidium guajaba* L., y cuatro tratamientos de fertilización: fertilizante mineral (NPK), orgánico –cachaza, combinación de cachaza y fertilizante y el testigo (sin fertilizantes)–. Se establecieron con buen crecimiento y supervivencia *C. equisetifolia* y *P. caribaea* cuando se adiciona fertilizantes. Se recomienda la reforestación de *C. equisetifolia* en los sitios extremos de minado donde no exista capa de sustrato para regar las plataformas de plantación. *P. caribaea* es susceptible al ataque de la enfermedad conocida como mancha parda.

Palabras claves: minería, especies, sustrato, fertilizante, reforestación.

INTRODUCCIÓN

La explotación de yacimientos de minerales a cielo abierto constituye una de las actividades humanas que más afecta los ecosistemas naturales donde se ubican, pues para la extracción

ABSTRACT

In Ocujal of Mayari, Holguín province, was performed of forest species in order to determine the most promising to set in conditions on bedrock mined without substrate layer on the platform of the terraces planting. Was tested with 9 species: *Pinus caribaea* Morelet, *Casuarina equisetifolia* Fors, *Anacardium occidentale* L., *Albizia Lebeck* (L.), *Pithecellobium dulce* (Roxb.), *Gliricidia sepium* (Jacq.), *Samanea saman* (Jacq.), *Callophyllum utile* Bisse *Psidium guajaba* L. and four fertilizer treatments: mineral fertilizer (NPK), organic matter (filter mulch), a fertilizer combination and the control (without fertilizer). Were established with good growth and survival *C. equisetifolia* and *P. caribaea* when added fertilizer. It recommends reforestation of *C. equisetifolia* sites mined ends where no substrate layer to water the planting platform. *P. caribaea* is susceptible to the attack of the disease known as brown patch.

Key words: mining, species, substrate, fertilizer, reforestation.

del mineral hay que talar los bosques; posteriormente se separa la capa vegetal de suelo que se acumula en escombreras enormes que cambian el relieve y son muy susceptibles a la erosión,

y consecuentemente conducen al asolvamiento de los ríos y afectación de las bahías por el arrastre de grandes masas de suelos [Herrero *et al.*, 2009].

La industria cubana del níquel tiene como base de materia prima enormes yacimientos –ubicados en el nordeste del archipiélago cubano, en la provincia de Holguín–, y aunque no existen datos cuantificables de los daños provocados por la minería en el área, es evidente la consiguiente fragmentación de los hábitats, parajes que otrora constituían el refugio ideal para especies como el almiquí (*Solenodon cubanus*), mamífero placentado de gran antigüedad y que se encuentra en franco proceso de extinción, y numerosas especies de aves, destacándose por su rareza y endemismo el gavilán colilargo (*Accipiter gundlachi*), el gavilán caguarero (*Chondroierax willsonii*), la paloma perdiz (*Starnoena cyanocephalla*) y el zunzuncito (*Mellisuga helenae*)

El experimento que se describe se ubica en la mina de Ocuja de Mayarí, en sitios donde la minería comenzó sus trabajos en 1905-1915, quedando estos abandonados por más de noventa años. A este hecho se le suma el tipo de minado; las plantas procesadoras son de lixiviación amoniacal. Esto significa que la roca madre (serpentina) aflore en superficie, se pierda todo tipo de actividad biológica y propiedades sustentantes para el desarrollo de los procesos microbianos [Rodríguez *et al.*, 1985 y Riverón *et al.*, 2007] y la revegetación se torne en extremo ardua. La no existencia de escombros almacenados conllevó a probar especies directamente sobre el material parental, sin capa de sustrato sobre la plataforma de las terrazas. En este caso las plantas dependen de condiciones extremadamente adversas. Matos (2004) recomienda el uso de especies de alta producción de biomasa, fijadoras de nitrógeno, ecológicamente flexibles y de rápido crecimiento, además de tener una baja demanda de nutrientes [Ferrari, 2004], de ahí que la selección se orientara hacia *Casuarina equisetifolia* Fors (reconocida internacionalmente por sus bondades para el mejoramiento de sitios adversos), *Albizia lebeck* (L.), *Gliricidia sepium* (Jacq.), *Samanea saman* (Jacq.), *Pithecellobium dulce* (Roxb.) por realizar fijación simbiótica del nitrógeno; *Pinus caribaea* var. *caribaea* Morelet por su plasticidad ecológica; *Psidium guajaba* L., *Anacardium occidentale* L.

por ser especies naturalizadas en la región; y *Callophyllun utile* Bisse por ser endémico local.

Geigel (1981) concluye que la aplicación de fertilizantes es imprescindible para el éxito de la reforestación de terrenos degradados por la minería, y que no todas las especies vegetales responden de igual manera a los orgánicos e inorgánicos. Por ello se utilizaron mejoradores del sustrato en dosis seleccionadas por experiencias agrícolas.

Problema: ¿Cómo rehabilitar áreas degradadas por la extracción minera a cielo abierto mediante la reforestación con especies forestales?

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la preparación técnica del terreno se conformaron terrazas de plataforma constante, iniciando el trabajo por las zonas más altas, de forma tal que con corte y compensación se garantice rellenar las depresiones o partes bajas. El ángulo de inclinación interno de 5° garantiza la penetración del agua a los horizontes inferiores, evita la erosión en los taludes y disminuye la evaporación.

Se empleó un diseño de bloques completos al azar con cuatro tratamientos de fertilizantes y tres repeticiones para cada una de las especies. La cantidad total de parcelas fue de 132 con 25 plantas y una superficie de 25 m² por cada una. Espaciamiento: 1 m x 1 m). Edades de evaluación a las plantaciones: dos, cuatro, diez y quince años.

Se experimentó con nueve especies: *Pinus caribaea* Morelet, *Casuarina equisetifolia* Fors, *Anacardium occidentale* L., *Albizia lebeck* (L.) Bennth, *Pithecellobium dulce* (Roxb.), *Gliricidia sepium* (Jacq.), *Samanea saman* (Jacq.), *Callophyllun utile* Bisse y *Psidium guajaba* L., y cuatro niveles de dosis de fertilizantes:

1. Fertilizante mineral (NPK): 200 g • planta⁻¹ (F).
2. Fertilizante orgánico (cachaza): 1000 g • planta⁻¹ (C).
3. 200 g de NPK + 100 g de cachaza • planta⁻¹ (C + F).
4. Testigo: sin fertilizantes (T).

Los fertilizantes fueron añadidos solo una vez. La cachaza bien descompuesta se aplicó en el fondo del hoyo de plantación en momentos de

adecuada humedad en el suelo y el fertilizante mineral (NPK 8-10-10), después de realizada la plantación a 10-12 cm alrededor del tronco y en forma de media luna. Se evaluó:

- Diámetro a 1,30 m ($D_{1,30}$) del suelo de todos los individuos.
- Altura a todos los individuos (h).
- Supervivencia total de todas las parcelas (S).
- Sucesión vegetal
 - Cantidad de individuos: especies endémicas, especies autóctonas y especies introducidas.
 - Cantidad total de plantas.

Al igual que en la sucesión vegetal, los análisis químicos del suelo fueron realizados en el último año de evaluado el experimento: fósforo y potasio (P y K, método de Oniani), extracción con H_2SO_4 y lecturas fotocolorimétricas y en fotómetro de llama, respectivamente); materia orgánica (M.O., método de Tiurin); pH (método potenciométrico, relación suelo-solución 1:2,5); calcio y magnesio (Ca y Mg, extracción con acetato de amonio y lectura en espectrofotómetro de absorción atómica).

Los indicadores de crecimiento fueron sometidos a un análisis de varianza acorde con el diseño experimental, y los valores promedio se compararon por la prueba de rangos múltiples de Duncan.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la primera evaluación realizada a los dos años de establecido el experimento solo sobrevivieron tres especies: *Casuarina equisetifolia*, *Pinus caribaea* y *Anacardium occidentale*. Esta última empieza a secar por la yema terminal y morir a partir de la segunda evaluación (cuatro años). Al parecer, las plantas logran sobrevivir en sus inicios de los nutrientes presentes en el cepellón de la bolsa de siembra, y al agotarse estos en presencia de un sustrato completamente rocoso, las plantas mueren, de ahí los resultados que se presentan con las especies que lograron sobrevivir.

C. equisetifolia

Supervivencia

No fue significativo el efecto de los fertilizantes sobre la supervivencia en las tres primeras evaluaciones (dos, cuatro y diez años). Con quince años (fecha de la última medición), el efecto de los fertilizantes provocó efectos significativos sobre la cantidad de plantas vivas. Donde se combinó el fertilizante mineral con el orgánico se logró el mayor número de plantas vivas (*Tabla 1*). Las parcelas no mejoradas (testigo) reflejan los valores más bajos, aunque alentadores, dadas las pésimas condiciones de degradación del sitio.

TABLA 1

Supervivencia (S, %), altura (h, m) y diámetro ($D_{1,30}$, cm) medidos a las edades de dos, cuatro, diez y quince años. Especie: *Casuarina equisetifolia*. Tratamientos: testigo (T), cachaza (C, 1 kg · planta⁻¹), fertilizante (F, 200 g · planta⁻¹), cachaza más fertilizante (C + F).

Tratamiento	h/edades				$D_{1,30}$ /edades				S/edades			
	2	4	10	15	2	4	10	15	2	4	10	15
C	3,2	4,9	8,0	14,5	5,3	6,8a	8,7a	13,6	80	76	76	65b
F	3,6	4,8	9,6	17,4	4,9	7,0a	9,6a	13,1	96	95	88	82a
C + F	4,3	4,7	13,1	18,5	4,2	6,9a	10,9a	13,1	89	83	83	82a
T	2,1	3,0	6,7	11,5	2,2	2,6b	4,5b	7,0	87	87	86	60b
EE	0,6	1,2	1,4	1,3	0,5	0,4*	0,4**	1,1	0,5	1,1	3,5	1,0*

Letras desiguales indican diferencias significativas $p < 0,05$ según la prueba de Duncan.

Altura

Los fertilizantes empleados no tuvieron efecto significativo sobre la altura (*Tabla 1*), solo un aumento de los valores en las parcelas donde estos fueron añadidos. El valor más bajo y a la vez contrastante se obtiene en la parcela tes-

tigo (11,5 m a los quince años), lo cual avala las potencialidades de casuarina como especie pionera en la reforestación de áreas con condiciones extremas de degradación donde otras especies no logran sobrevivir.

Diámetro

Ambos fertilizantes (cachaza y NPK) resultaron benéficos para el desarrollo del diámetro, con valores estadísticamente significativos en las evaluaciones realizadas a los cuatro y diez años; las diferencias contrastan entre las parcelas que se fertilizan y no fertilizadas, estas últimas con valores muy bajos (Tabla 1). Es bien conocido en silvicultura básica que el diámetro está en función inversa a la densidad de la plantación, lo que se cumple con el tratamiento C; sin embargo, en este experimento con casuarina, donde la supervivencia es mayor (tratamientos con F y C + F), los diámetros son proporcionalmente altos, todo lo cual indica un efecto multiplicador de los fertilizantes que se corrobora con el resultado de las parcelas testigo (menor S y menores $D_{1,30}$).

C. equisetifolia es la especie que logró los mayores valores en todos los indicadores de crecimiento y supervivencia medidos, aun sin el uso de fertilizantes (Fig. 1). Según Domergues et al. (1984), casuarina está fisiológicamente capacitada para sobrevivir y crecer vigorosa-

Figura 1. Plantación de casuarina sobre roca con cinco años de edad.

Pinus caribaea

Supervivencia

Fue significativo el uso de los fertilizantes solo en la evaluación realizada a los diez años de establecido el experimento (Tabla 2). Con la aplicación de cachaza en dosis única se obtiene una disminución en la cantidad de plantas vivas. Los efectos de las aplicaciones de NPK sobre la supervivencia, tanto en dosis única como en su combinación con cachaza, no difieren con respecto al testigo (sin fertilizantes).

mente en los peores sitios debido a la presencia en sus raíces de un actinomiceto del género *Frankia* que forma nódulos capaces de realizar fijación simbiótica nitrógeno atmosférico, y a la par establece una relación simbiótica con endo y ectomicorrizas [National Research Council, 1984; Álvarez y Raigosa 2012]. Estos géneros a menudo se incluyen como inóculos en los programas de repoblación forestal.

Casuarina se destaca igualmente por sus beneficios en la protección del suelo y la fauna. Con su amplia ramificación contribuye al aporte de materia orgánica por la gran cantidad de hojarasca que aporta (3 cm con cinco años aproximadamente en todas las parcelas) (Fig. 2), y en las que se encontró gran variedad de insectos del orden *Coleoptera*, *Ortóptera* y *Collembolla*. Por su amplio follaje, *C. equisetifolia* brinda magníficas condiciones para el refugio de la fauna. En sus ramas se observó nidos abandonados de diferentes especies de aves y abundancia relativa del tomeguín de la tierra (*Tiaris livacea*) [Reyes y Bruzón, 2000].

Figura 2. Estrato herbáceo en parcelas de casuarina con 1000 g de cachaza y ocho años.

La distribución natural de *Pinus caribaea* y de otras especies de pino en el archipiélago cubano tiene una causalidad edáfica: crecen en suelos con condiciones extremas de baja fertilidad. Por ello, dosis altas de fertilizantes, aunque no afecten el crecimiento, pueden deprimir la supervivencia [Herrero, 2004]. La citada autora reitera además que la fertilización de *P. caribaea* es factible biológica y económicamente cuando se aplica juiciosamente, pues tiene un efecto sostenido por largos períodos, de ahí que con quince años,

y a pesar de la no existencia de resultados estadísticamente significativos, las tendencias en la variación de los valores se mantengan en el tiempo.

TABLA 2

Supervivencia (S, %), altura (h, m) y diámetro (D, cm) medidos a las edades de dos, cuatro, diez y quince años. Especie: *Pinus caribaea*. Tratamientos: testigo (T), cachaza (C, 1 kg · planta⁻¹), fertilizante (F, 200 g · planta⁻¹), cachaza más fertilizante (C + F)

Tratamiento	h/edades				D/(1,30) edades				S/edades			
	2	4	10	15	2	4	10	15	2	4	10	15
C	0,6	0,7a	3,2	6,4a	0,7	0,7b	2,8	4,9	83	75	45b	34
F	0,6	1,0a	2,7	6,2a	0,6	1,0a	2,2	3,9	82	75	67a	57
C + F	0,4	0,7a	3,1	5,2a	0,3	0,7b	1,6	3,6	87	82	70a	62
T	0,4	0,4b	2,7	3,9b	0,3	0,4c	2,0	3,0	84	83	72a	59
EE	0,03	0,01*	0,26	0,31*	0,05	0,03**	0,16	0,65	0,3	2,2	0,6*	1,4

Letras desiguales indican diferencias significativas $p < 0,05$ según la prueba de Duncan.

Altura

El lento crecimiento del pino en los primeros años de plantación, propio de la especie, asiste los resultados no significativos en edades tempranas (Tabla 2). A los cuatro y quince años fue significativo el empleo de los fertilizantes sobre el crecimiento en altura. Las diferencias son bien marcadas entre las parcelas mejoradas y no mejoradas,

Con quince años y la aplicación de fertilizantes alcanza una altura promedio de 6 m, crecimiento muy bajo si se compara con casuarina, y muy estimulante si se analizan las condiciones del sitio, más aún si se conoce que el pino requiere de una pequeña capa de suelo para lograr adecuada supervivencia y crecimiento [Bruzón y Milián 2003]. Según Riverón *et al.* (2007), en los sitios minados a cielo abierto no existe en absoluto suelo orgánico que sirva de lecho para que las plantas echen raíces y que puedan ser soporte para la biomasa, razón esta que puede incidir negativamente en los bajos resultados con plantaciones de *P. caribaea*, sobre todo cuando no se dispone de capa de sustrato.

Diámetro

Resultó significativo el efecto de la adición de fertilizantes solo en evaluación de los cuatro años; hubo diferencias entre las aplicaciones de fertilizante mineral y de cachaza, igualmente con el testigo (Tabla 2). *Pinus caribaea*

es endémico de la región occidental, y a pesar de tener gran plasticidad ecológica [Herrero *et al.*, 1983], al ser introducido en sitios severamente degradados es susceptible de contraer la enfermedad –a niveles epidémicos– conocida como la *mancha parda* o *banda roja*, que es provocada por el hongo *Lecanosticta acicola* [Alonso y Peláez, 1987] e infestar al pino de Mayarí, endémico de la región; de ahí que esté prohibida su introducción en los planes de reforestación de la zona oriental del país.

Anacardium occidentale (marañón)

Supervivencia, altura y diámetro

En la primera medición fue significativo el efecto de los fertilizantes sobre la altura y el diámetro. A los cuatro años no hubo diferencias significativas en ningún indicador medido. Las parcelas testigo presentaron valores de crecimiento y supervivencia que no distan de los tratamientos fertilizados. Los valores de supervivencia aumentan cuando se combinan los dos fertilizantes (Tabla 3).

Además de carecer de capacidad nutritiva y propiedades sustentantes para el desarrollo de los procesos microbianos, en los suelos degradados por actividades mineras los ciclos de nitrógeno y carbono, la humedad y la cohesión del suelo han desaparecido prácticamente [Riverón *et al.*, 2007], siendo esta una posible causa de la desaparición precoz del *A. occidentale*.

TABLA 3

Supervivencia (S, %), altura (h, m) y diámetro (D, cm) medidos a las edades de dos y cuatro años. Especie: *Anacardium occidentale*. Tratamientos: testigo (T), cachaza (C, 1 kg · planta⁻¹, fertilizante (F, 200 g · planta⁻¹), cachaza más fertilizante (C + F)

Tratamiento	h/edades		D/(1,30) edades	S/edades		
	Dos años	Cuatro años	Dos años	Cuatro años	Dos años	Cuatro años
C	0,8b	1,1	1,0a	2,6	74	71
F	1,4a	1,4	0,8b	0,9	88	64
C + F	0,6b	0,7	0,4c	1,9	80	71
T	0,7b	0,8	0,4c	1,5	78	62
EE	0,1**	0,1	0,1**	0,3	2,9	6,0

Letras desiguales indican diferencias significativas $p < 0,05$ según la prueba de Duncan.

Por los valores aceptables de supervivencia del *A. occidentale* en sus primeros cuatro años y el aumento del crecimiento en altura y diámetro, pudiera inferirse que serían necesarias aplicaciones adicionales de fertilizantes en años posteriores y sucesivos al establecimiento de las parcelas experimentales. Con el poco tiempo de existencia se logró atraer algunos ejemplares de aves como el sinsonte y el zunzún. Al respecto, Rodríguez (2006 y 2007) reitera en la necesidad de utilizar gran número de especies con las cuales se logre contribuir a aumentar la biodiversidad y la atracción de pájaros y animales silvestres en sitios degradados.

Sucesión vegetal

En casuarina no fue significativo el uso de fertilizantes en la sucesión de especies en los estratos inferiores de la plantación; sin embargo, la mayor cantidad de plantas se encontró en las parcelas fertilizadas con cachaza, y sobre todo en la combinación de esta con el NPK. En ambos tratamientos el sotobosque se hace más denso, porque además se registra el mayor número de individuos por especie endémicas y autóctonas en toda el área. La parcela testigo corresponde al tratamiento más ralo (Tabla 4).

TABLA 4

Flora asociada a las parcelas de *C. equisetifolia*. Tratamientos: testigo (T), cachaza (C, 1 kg · planta⁻¹), fertilizante (F, 200 g · planta⁻¹), cachaza más fertilizante (C + F)

Tratamientos	Cantidad de especies	Cantidad total de plantas	Autóctonas	Endémicas	Introducidas
			(Cantidad de individuos)		
C	19	48	28	18	3
C + F	21	51	33	14	4
F	17	37	29	7	1
T	15	21	16	4	1
EE	1,4	1,2	1,1	0,80	3,1

Letras desiguales indican diferencias significativas $p < 0,05$ según la prueba de Duncan.

En *P. caribaea* el efecto de la aplicación de fertilizantes sí fue significativo sobre la cantidad

y diversidad de especies que crecen junto a las nuevas plantaciones; las parcelas fertilizadas

con cachaza, tanto en dosis única o en su combinación con NPK, son las de mayor número de plantas y especies en los estratos inferiores, y las diferencias son significativas con respecto a las parcelas mejoradas con solo fertilizante mineral. Se encontró pocas plantas en el testigo (Tabla 5).

Es revelador que en esta zona, donde predominaban plantaciones naturales de pino, las especies que se asocian al estrato herbáceo junto a las parcelas experimentales son precisamente las comunes o propias del ecosistema, tales

como *Bletia purpurea* (Lam.), *Clerodendrum nipense* Urb. y *Clusia rosea* Jacq., entre otras. Se destaca el predominio de especies autóctonas y endémicas de la región.

Donde se aplicó cachaza en dosis única, la cantidad total de especies que aparecen bajo las nuevas plantaciones fue similar tanto en pino como en casuarina. Las plantas autóctonas prevalecen en las parcelas de casuarina y las endémicas en el pino, con valores máximos cuando se aplica dosis combinada de cachaza con NPK (Tablas 4 y 5).

TABLA 5

Flora asociada a las parcelas de *P. caribaea*. Tratamientos: testigo (T), cachaza (C, 1 kg · planta⁻¹), fertilizante (F, 200 g · planta⁻¹), cachaza más fertilizante (C + F)

Tratamientos	Cantidad de especies	Cantidad total de plantas	Autóctonas	Endémicas	Introducidas
			Cantidad de individuos		
C	19a	37a	10	22ab	5
C + F	13b	38a	9	27a	2
F	9b	29b	8	20ab	1
T	3c	16c	4	12b	–
EE	0,40**	1,11*	0,80	0,95*	2,45

Letras desiguales indican diferencias significativas $p < 0.05$ según la prueba de Duncan.

Según Herrero (2009), los hábitats se crean generalmente por procesos geológicos que determinan formas únicas del terreno y de la litología, como es el caso de las áreas de serpentinita o ultramáficas que condicionan un tipo de vegetación única muy especializada, conocida universalmente como *vegetación ultramáfica*, y que alcanza su mayor especialización en islas antiguas donde los procesos evolutivos han sido favorecidos por el aislamiento geográfico natural insular. La región en general constituye la de mayor diversidad florística y endémica. Su flora posee la más larga historia de Cuba, dada por la antigüedad y características de los suelos.

Los géneros con especies endémicas en el área de estudio fueron *Metopium*, *Casearia*, *Clerodendron*, *Vernonia*, *Plumeria*, *Erythroxylum*, *Alvaradoa*, *Neobrachea*, *Phyllanthus*, *Exostema*, *Koanophyllon*, *Tabebuia*, *Jacaranda*, *Calyptrothos*, *Coccolobis*, *Ocotea*, *Eugenia* y *Lyonia*.

Análisis del suelo (*C. equisetifolia*)

Los suelos predominantes en la región son ferríticos sobre serpentinita, con pH ligeramen-

te ácido a neutro; los contenidos de fósforo, potasio y calcio son muy bajos, y muy altos los de hierro y magnesio. El complejo coloidal inorgánico está constituido por arcillas hidroxídicas, fundamentalmente de hierro, por lo que tienen baja capacidad de retención de agua y alta capacidad de fijación de fósforo. Baisre y Cárdenas (1992) encuentran en estos suelos un elevado contenido de elementos que pueden ser tóxicos para las plantas, tales como Ni, Cr y Mn. Según los citados autores, el Ni se encuentra en cantidades superiores a las reportadas como tóxico, y el P, K asimilables en estos sitios se encuentran en trazas.

Herrero (2009) asegura que la plantación en suelos con estas deficiencias y altas concentraciones de Mg presentan dificultades con la supervivencia, pues desde el punto de vista nutricional los factores que limitan la reforestación en los suelos ferríticos y fersialíticos son la carencia de P, K y la presencia de Mg en concentraciones altas; de ahí razones justificadas para no lograrse un buen desarrollo de especies que han sido plantadas en suelos devastados por la industria

minera en condiciones extremas. Este hecho explica además las altas concentraciones de Mg en las parcelas de casuarina, donde el sistema radical de las plantas se halla en contacto con la roca madre, y consecuentemente los valores bajos de la relación Ca/Mg, la que está más equilibrada en el bosque natural (Figs. 3 y 4).

Los análisis químicos realizados demuestran que el fósforo (P) en forma asimilable para las plantas es bajo. Las principales deficiencias de P se producen por los altos contenidos de arcillas hidroxídicas de hierro y manganeso que impiden la biodisponibilidad de dicho elemento, lo cual repercute en el pobre desarrollo de las plantaciones [IAEA, 2002]; sin embargo, es de

resaltar que las concentraciones de P asimilable en el suelo que sustenta a la casuarina es similar al del bosque natural. Las micorrizas, tanto endo como ecto, tienen la capacidad de solubilizar los fosfatos inmovilizados en dichas arcillas y suministrarla a las plantas mediante la simbiosis. El resultado demuestra que la casuarina realiza una adecuada simbiosis que permite la solubilización del P en el ecosistema radical.

El K, que es un elemento que generalmente resulta deficitario en los suelos ferríticos, por antagonismo con el Mg, se encuentra en concentraciones menores en las parcelas de casuarina (Fig. 1.4). Esa diferencia parece estar definida por el tiempo que favorece al bosque natural.

Figura 3. Concentraciones de Ca y Mg ($\text{Cmol} \cdot \text{kg}^{-1}$) en el perfil de 0-20cm en parcelas de casuarina con 1000 g de cachaza y en un bosque natural (sin afectaciones mineras).

Diversos autores, Milián y Bruzón (1989), en trabajos realizados en sitios con iguales características de degradación, refieren los altos niveles de materia orgánica encontrados bajo plantaciones de casuarina, resultados que coinciden con el experimento que se evalúa, y donde se obtienen valores muy altos e inclusive superiores a un sitio de vegetación natural donde se tomaron las muestras (Fig. 5).

Los contenidos de materia orgánica en los sitios forestales donde se reporta respuesta a la fertilización aumentan generalmente por la deposición de biomasa muerta (hojas o acículas, corteza, ramas, conos y semillas), tanto de los árboles como del sotobosque durante largos períodos; al aumentar la biomasa por efecto de la fertilización, la acumulación de hojarasca se

Figura 4. Concentraciones de P y K ($\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$) en el perfil de suelo (0-20 cm) para las parcelas de casuarina con 1000 g de cachaza y en un suelo natural (sin afectaciones mineras).

incrementa [Rendón, 2011 y Hernández, 1990]. *C. equisetifolia* es una especie que, como se mencionó anteriormente, genera gran cantidad de hojarasca sobre el suelo con desarrollo de una intensa actividad de la mesofauna (Fig. 6), más aún cuando recibe fertilización inicial. En este caso las muestras de materia orgánica se tomaron en parcelas con dosis de 1000 g de cachaza y en el mantillo, siendo los valores de materia orgánica muy altos, incluso mayores que los correspondientes al bosque natural.

Alvarado y Raigosa (2012) aseguran que la cantidad de biomasa producida por especies de crecimiento rápido es mayor que la proveniente de bosque natural. En plantaciones de especies nativas no ocurre una acumulación de residuos debido a que los organismos que los descompo-

nen están adaptados a las condiciones climáticas en que viven. Por esta razón la acumulación

Figura 5. Materia orgánica presente en parcelas de casuarina con 1000 g de cachaza y en un bosque natural en un perfil de 0-20 cm.

de residuos es mayor bajo plantaciones exóticas que en plantaciones nativas.

Figura 6. Actividad de la mesofauna en la capa superior de parcelas de casuarina con 1000 g de cachaza.

CONCLUSIONES

- De las nueve especies probadas, solo *Casuarina equisetifolia* Fors es promisorio cuando no existe disponibilidad de escombro para cubrir las plataformas de las terrazas de siembra.
- Casuarina y pino favorecen el reclutamiento de especies herbáceas y arbustivas tanto autóctonas como endémicas, fundamentalmente cuando se adiciona cachaza.

BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO, R., M., PELAEZ, I. «Resultados de genética vegetal», en Congreso Latinoamericano de Genética, VIII, 1987, La Habana. Comportamiento de *Pinus* spp. como hospedero *Lecanosticta arramorro* *Scirrhia acicola* (Deary) Siggers en Cuba. La Habana [s.n.], 1997. 13 p.
- ALVARADO, A., RAIGOSA, J. 2012. *Nutrición y fertilización forestal en regiones tropicales*. Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo. San José, Costa Rica, EDITORAMA, 411 p.
- BRUZON, N., MILIAN, C. 2003. «Prueba de especies forestales en áreas devastadas por la minería a cielo abierto en Holguín». *Centro Agrícola* (CU) 30 (1): 12-20, enero-marzo.
- DOMERGUES, R. 1984. «Nitrogen-fixing trees in the tropic: Potentialities and limitat», en Veeger, C. y Newton, W. *Advances in Nitrogen-fixation research*. Nueva York. Ronald Press. 13 p.
- FERRARI, E., WALL, L. G. 2004. «Utilización de árboles fijadores de nitrógeno para la revegetación de suelos degradados en La Plata, Argentina». *Revista de la Facultad de Agronomía* (AR) 105 (2): 25 p.
- GEYSEL, F. 1981. «Recultivación de áreas degradadas por la actividad minera a cielo abierto», en su *Algunos logros cuya vivencia o actualidad permiten su introducción en la esfera productiva*. La Habana. CIDA. pp. 3-33.
- HERRERA, J. A., RENDA, A., GONZÁLEZ, A. 1983. «Manejo de *Pinus caribaea* var. *caribaea* en las zonas de Alturas de Pizarra, Pinar del Río». *Boletín de Reseñas Forestales* (CU) (3): 1-26.
- HERRERO, G. ET AL. 2009. «Reforestación para la rehabilitación de terrenos degradados por la industria minera a cielo abierto en la región Nicaro-Mayarí». Cuba. ACTAF.
- IAEA. 2002. «Assessment of soil phosphorus status management of phosphatic fertilizers to optimize crop production». Vienna, Austria, IAEA-TECDOC-1272. 473 p.
- MATOS, J. 2003. «Propuesta metodológica para llevar a cabo la restauración de ecosistemas degradados». <http://www.idiaf.org.do/administrador/conferencias/conferencias/jesusmatos-mederos.pdf>.
- MILIAN, C., BRUZÓN, N. 1989. *Tecnología para la reforestación en suelos degradados por la minería*. La Habana: Instituto de Investigaciones Forestales.
- NATIONAL RESEARCH COUNCIL. 1984. «Casuarina: Nitrogen-Fixing Trees for Adverses Sites», Washington D.C : National Academi Press. 118p.
- NODA, N. 1985. «Restauración de la vegetación en terrenos degradados por la minería a cielo abierto». La Habana. Instituto de Investigaciones Forestales. 16p.
- RENDON, C. 2011. «Herramientas de gestión de transferencia tecnológica para la recuperación de áreas degradadas por la minería». 170 h. Tesis (en opción al título de Máster en Ingeniería Administrativa en Gestión Tecnológica), Universidad Nacional de Colombia.
- REYES, E., BRUZÓN, N. 2000. «Fauna de vertebrados en áreas afectadas por la minería en Pinares de Mayarí». *Revista electrónica Holguín* (CU) 1(1).
- RIVERON, A., ALEJANDRO, J., RODRÍGUEZ, R. 2006. *Buenas prácticas y aplicación de medidas correctoras en áreas afectadas por actividades minero-metalúrgicas en los residuos minero-metalúrgicos en el medio ambiente*. Madrid, Instituto Geológico y Minero de España. 470 p.

RODRÍGUEZ, M., MERCADO, O., MARTÍNEZ, M. 1985. «Actividad biológica y degradación del suelo en algunas áreas de la zona minera de Moa». La Habana. Instituto de Ecología y Sistemática. 13 p.

RODRÍGUEZ, A. 2006. «Cómo seleccionar plantas para áreas degradadas e controle de erosão». Brasil. Brasil. Fapi. 150 p.

RODRÍGUEZ, R., ACERO, P. 2007. *Impacto y riesgo ambiental de las actividades minero-metalúrgicas*. Madrid. Instituto Geológico y Minero de España. 377 p.

SEMINARIO CIENTÍFICO (III: 1992: La Habana). 1992. «Características agroproductivas de los suelos ferríticos cubanos». La Habana. INCA. 4 p.

RESEÑA CURRICULAR

Autora principal: Nancy Bruzón Sánchez

Ingeniera forestal, investigadora agregada y profesora auxiliar adjunta, tiene veintiún años como investigadora de Estación de Investigaciones Integrales de la Montaña (EIIM) del CITMA y en el Instituto de Investigaciones Forestales (IIF). Trabaja la temática sobre el estudio de ecosistemas degradados por actividades mineras. Autora de artículos que han sido publicados en diferentes revistas. Premio Academia Nacional en 1995. Ha participado en eventos nacionales e internacionales.

CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN DE LOS HOYOS DEL COMPLEJO DE VEGETACIÓN DE MOGOTES, SIERRA DE LOS ÓRGANOS

FLORA AND VEGETATION CHARACTERIZATION OF THE COMPLEX VEGETATION OF VIÑALES, SIERRA DE LOS ÓRGANOS

M. SC. IRMINA ARMAS-ARMAS,¹ DR. C. ARMANDO URQUIOLA-CRUZ,² Y M. SC. JOSÉ L. RODRÍGUEZ-SOSA³

¹ Departamento de Biología. Universidad de Pinar del Río, Cuba, flora@af.upr.edu.cu

² Jardín Botánico de Pinar del Río, ECOVIDA, Cuba

³ Universidad de Granma, Cuba

RESUMEN

El estudio, uso y conservación de la biodiversidad es una de las prioridades de los programas científico-técnicos en Cuba. El presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar la vegetación que se desarrolla en los bosques siempreverdes de los hoyos del Complejo de Vegetación de Mogotes y evaluar su diversidad florística. Para ello se muestrearon siete hoyos, desde la zona más occidental (Cerro de Guane) hasta la más oriental (Sierra La Güira). Cada hoyo estudiado fue una parcela. Para la caracterización morfológica de la vegetación se tuvo en cuenta el tipo biológico, el tamaño y la textura de las hojas. En el análisis de la distribución geográfica y las relaciones florísticas se empleó la metodología sugerida por Borhidi (1996). La biodiversidad se evaluó a través de los Índices de Equitatividad Shannon-Weaver y Simpson. Se demostró la alta diversidad florística que caracteriza a estas áreas, la riqueza de especies arbóreas que en ellas se encuentran y se corroboró el papel protector de estos bosques.

Palabras claves: *diversidad florística, bosques siempreverdes, Viñales.*

INTRODUCCIÓN

Los hoyos de los mogotes son áreas que se han formado en el carso producto de la erosión fluvial, a lo largo del tiempo, y en algunos casos por el desplome de la bóveda de gigantescos salones de cavernas [Lange *et al.*, 1996; Núñez-Jiménez, 1984]. Estos hoyos o dolinas son generalmente

ABSTRACT

The studies of conservation and use of biodiversity is the main priority for the Cuban's scientific programs. The aim of this study was to characterize the natural vegetation in the Viñales Valley as well as to assess the floristic diversity. Seven plots were sampled from the western area in Cerro de Guane to the eastern area in Sierra de Guira. For the morphological characterization of the vegetation were use aspects as biological type, size and leaf texture. For the analysis of the geographical distribution and floristic relationships were used the methodology of Borhidi (1996) while for the biodiversity assessment were estimated through the diversity indexes such as Equitativity, Shannon-Weaver and Simpson. Each of the sampled plots shown a high floristic diversity highlighted the protector role of this forest.

Key words: *floristic diversity, evergreen forest, Viñales.*

redondeados u ovalados, pero su forma y desarrollo dependen del estadio de evolución. Los más jóvenes aparecen con el fondo cubierto de rocas y cóncavos; cuando llevan mayor tiempo de evolución aparecen cubiertos de suelo que pueden ser protorrendzinas o rendzinas rojas,

ricas en materia orgánica y con frecuencia de color negro. Algunos hoyos, unidos al exterior a través de cuevas transfluentes, pueden tener suelos aluviales de material areno-arcilloso [Acevedo, 1984]. En ellos se desarrollan bosques siempreverdes [Borhidi, 1996] que complementan el complejo de vegetación de mogotes. Esta formación vegetal es considerada como uno de los principales centros de endemismo del país [Samek, 1973], con un alto valor conservacionista por la diversidad florística que poseen y por su fragilidad ecológica. Las áreas de mogotes han sido propuestas dentro de la red de áreas protegidas de la provincia de Pinar del Río. Con la presente investigación se pretende avalar los valores que poseen, al caracterizar la vegetación que se desarrolla en los bosques siempreverdes de sus hoyos y evaluar su diversidad florística.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue realizado en el período comprendido desde enero de 1998 hasta abril de 1999. Fueron muestreados siete hoyos a lo largo de la faja de mogotes que constituyen la Sierra de los Órganos. La selección de los lugares muestreados fue completamente aleatoria, considerando a cada hoyo como una parcela, dado lo reducido de su área, en la mayoría de los casos. El área se determinó por el método de levantamiento con brújula y cinta, según Chang *et al.* (inédito).

Localización y extensión

Parcela 1. Hoyo al noroeste del Pico de La Bandera (323,3 msnm), en la Sierra de Guane, al occidente de la faja de mogotes de la Sierra de los Órganos, ubicado en las coordenadas 22° 12' 46" N y 84° 02' 54" W, con una altitud de 240 msnm.

Parcela 2. Hoyo al oriente de la Sierra del Sumidero, al este de la cima de 319 msnm, en el centro occidente de la Faja de Mogotes, ubicado en las coordenadas 22° 26' 24" N y los 83° 54' 47" W, con una altitud de 165 msnm.

Parcela 3. Hoyo La Palma, al oeste del pico más oriental (233,0 msnm) de la Sierra de Quemado, en el grupo centro-oriental de la faja de mogotes, ubicado en las coordenadas 22° 32' 36" N y 83° 50' 40" W, con una altitud de 190 msnm.

Parcela 4. Hoyo al sudeste del Mogote del Americano (617,6 msnm), de la Sierra del Sitio del Infierno, en el grupo centro oriental de la faja de mogotes, ubicado en las coordenadas 22° 36' 58" N y 83° 46' 32" W, con una altitud de 340 msnm.

Parcela 5. Hoyo La Jagua, al oeste de la cima de 354,0 msnm, del Mogote del Valle, en el grupo centro oriental de la faja de mogotes, al centro del valle de Viñales, ubicado en las coordenadas 22° 37' 12" N y los 83° 44' 00" W, con una altitud de 210 msnm.

Parcela 6. Hoyo único del Mogote Los Cruces, al sudeste de la cima de 205 msnm, del grupo oriental de la faja de mogotes, ubicado en las coordenadas 22° 40' 32" N y los 83° 30' 52" W y una altitud de 158,0 msnm.

Parcela 7. Hoyo al norte de la cima de 514 msnm, del Mogote de Faustino, en la Sierra de La Güira, la más oriental de la faja de mogotes, ubicado en las coordenadas 22° 39' 38" N y los 83° 26' 17" W, con una altitud de 410 msnm.

Flora

La composición florística y la vegetación se determinó a través de los inventarios y las colectas efectuadas, confeccionándose un listado de las especies presentes clasificadas por familia. Para este trabajo se utilizó la obra *Flora de Cuba* [León, 1946; León y Alain, 1951, 1953, 1957] y la obra *Árboles de Cuba* [Bisse, 1988], así como otras contribuciones modernas sobre determinados grupos taxonómicos. Se consultaron los herbarios del Instituto de Ecología y Sistemática, Jardín Botánico Nacional e Instituto Superior Pedagógico de Pinar del Río.

Distribución geográfica y relaciones florísticas

Para el estudio de la distribución geográfica se utilizaron los geoelementos de Borhidi (1996). A cada especie se le asignó un tipo corológico para la distribución en Cuba y otro para la distribución fuera de Cuba. Para determinar el origen de la flora se tuvieron en cuenta los trabajos de Jentry (1982), citado por Borhidi (1996) y modificado por este. En el análisis se tuvo en consideración la cantidad de familias, géneros, especies y endémicos, estableciéndose comparaciones con los resultados del autor para la flora de Cuba y el Neotrópico.

Endemismo

Se confeccionó un espectro corológico teniendo en cuenta los geoelementos establecidos por Borhidi (1996), comparándose los resultados en las parcelas con lo referido por el autor para la flora de Cuba.

Vegetación. Estudio fisionómico

Se realizaron según los criterios de Capote y Berazaín (1984). Para ello se describe la estructura de la vegetación, señalando las especies más representativas en cada estrato.

Características morfológicas. Tipo biológico

A cada especie colectada se le determinó el tipo biológico según Raunkiaer (1934), citado por Ellemberg y col. (1967), obteniéndose el espectro biológico del área que se comparó con los datos obtenidos por Raunkiaer para los trópicos, y Borhidi (1996) para la flora de Cuba. En la comparación se utilizaron los tipos biológicos siguientes: P: Fanerófitas, K: Higrófitas y Neófitas, H: Hemicriptófitas, Th: Terófitas, E: Epífitas, Ch: Caméfitas.

Tamaño y textura de la hoja

Fue evaluado siguiendo la escala de Raunkiaer, modificada por Borhidi (1996). Se utilizó además la clasificación propuesta por Berazaín (1979).

Índices de biodiversidad

Se aplicaron los Índices Shannon-Weaver (H), Simpson (1-D) y Equitatividad (J), según Magurran (1989). Para ello se cuantificaron las especies por estratos, calculándose los índices para cada parcela.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Flora. Composición florística. En total se colectaron 130 especies, 120 de ellas pertenecen a la división Magnoliophyta y 10 a la división Pteridophyta. Las especies de la división Magnoliophyta estaban distribuidas en 108 géneros y 58 familias. Las familias mejor representadas fueron las Rubiaceae, Euphorbiaceae y Orchidaceae (*Anexo*).

Espectro corológico y relaciones florísticas. En el análisis corológico realizado, tanto para la distribución en Cuba como para el exterior (*Fig. 1*), el mayor porcentaje para la distribución en Cuba lo adquieren las especies Pancubanas, seguidas de las distribuidas en el occidente y centro de Cuba. Para los tipos corológicos establecidos para el exterior, los mayores porcentajes los obtienen las especies Neotropicales, del Surcaribe y de Macroantillas. En iguales valores se presentaron las especies pertenecientes a las Antillas y Florida-Antillas-Bahamas con un 8,3 %.

Figura 1. Espectro corológico de la vegetación de los hoyos.

Endemismo. En la *Fig. 2* aparece el total de endémicos colectados y el tipo corológico a ellos asignado. Se hallaron en total 22 endémicos, los que representan el 16,9 % del total de especies

inventariadas. Se considera que el número de endémicos es bajo en estas áreas si se tiene en cuenta que Borhidi (1996) reporta 20 especies endémicas para el distrito viñalense. Este re-

sultado coincide con los obtenidos por Capote *et al.* (1987) para los bosques siempreverdes de Sierra del Rosario.

Figura 2. Espectro corológico de los endémicos.

Origen de la flora. El mayor porcentaje de las especies proviene del Centro Amazónico y de los Andes del Norte.

Vegetación. Características fisionómicas y formas de crecimiento. Predominan las fanerófitas, y dentro de estas los árboles, re-

presentando el 55 %, con alturas que oscilaron entre 5 y 30 m. Los arbustos representan el 16,6 %, las lianas el 18,3 %, predominando en ellas las leñosas; las epífitas y las lianas herbáceas representan el 5 % (Figs. 3 y 4). En el estrato arbóreo se destacan las especies *Dendropanax arboreus*, *Gerascanthus gerascanthoides*, *Celtis trinervia*, *Gossypiospermum praecox*, *Laurocerasus occidentalis*, *Ocotea leucoxylon*, etc. El estrato arbustivo fue muy disímil en cada hoyo, siendo frecuente encontrar las especies *Faramaea occidentalis*, *Psychotria horizontalis*, *Casearia sylvestris*, *Picramnia pentandra*, *Savia sessiliflora* y *Erythroxylon areolatum* en estado juvenil. El estrato herbáceo está compuesto por las especies *Lasiacis divaricata*, *Pharus glaber* y *Prescotia stachyoides*, entre las más frecuentes. En las lianas, las especies *Celtis iguanaea*, *Gouania lupuloides* y *Securidaca elliptica* son las más representativas. Como epífitas se destacan las especies *Oncidium luridum*, *Tillandsia fasciculata* y *Campyloneurum phyllitidis*.

Figura 3. Tipos biológicos de la vegetación de los hoyos, comparados con Raunkiaer (1934) para los trópicos, y con Borhidi (1996) para Cuba.

Figura 4. Formas de crecimiento de las especies que crecen en los hoyos comparado con los resultados de la flora de Cuba [Borhidi, 1996].

Características morfológicas. Tamaño y textura de las hojas. La mayoría de las especies presentan hojas notófilas (55 %) y macrófilas-mesófilas (30 %), de textura cartácea (47,5 %) y membranosa (34,16 %). Las hojas cartáceas se desarrollan en la mayoría de los árboles y en menor frecuencia en arbustos, mientras que las membranosas predominan entre las lianas los arbustos más pequeños y las hierbas (Figs. 5 y 6)

Figura 5. Tamaño de las hojas.

Figura 6. Textura de las hojas.

Índices de biodiversidad. En la *Tabla 1* aparecen los valores de Riqueza de Especies (S), Índice de Simpson (1-D), Índice de Shannon-Weaver (H) y Equitatividad (J) determinados en cada parcela. Los valores de equitatividad que pueden oscilar entre 0-1, según Halffter (1991), se acercan en todos los casos a la unidad, lo que refleja la tendencia en las muestras a una máxima equitatividad. El menor valor se obtuvo en la Sierra del Sumidero, donde existe mayor antropización debido al cultivo del café. En correspondencia con lo anterior, el Índice de Shannon-Weaver muestra valores que oscilan entre 0 y 6, normales para bosques naturales, según Magurran (1989), pero además se acercan al valor del logaritmo neperiano de la riqueza específica de cada muestra, lo que según Halffter (1991) ocurre en comunidades de máxima equitatividad. Con relación al comportamiento del Índice de Simpson, se observó en seis de las muestras que, a medida que aumentaba la biodiversidad, crecía el valor del recíproco de Simpson (1-D), coincidiendo con lo planteado por Magurran (1989). En la muestra tomada en Sumidero se observó que el valor se elevó cuando la equitatividad y la diversidad decrecieron. Esto pudiera estar dado por la antropización que ha sufrido el lugar, lo que conlleva a que exista dominancia de determinadas especies, y este índice es susceptible a la abundancia específica del área estudiada.

TABLA 1
Resultados de la aplicación de los índices de biodiversidad

Lugar	S	ln(s)	J	H	1-D
Los Cruces	45	5,49	0,95	5,23	0,98
Cerro de Guane	35	5,12	0,94	4,85	0,97
Sierra del Quemado	51	5,67	0,82	4,68	0,73
Sierra La Güira	49	5,61	0,83	4,65	0,67
Sierra del Infierno	42	5,39	0,85	4,6	0,6
Sierra del Sumidero	54	5,74	0,79	4,12	2,91
Hoyo La Jagua	32	5	0,91	4,53	0,55
Shannon-Weaver (X)				4,67	

CONCLUSIONES

- La flora de los hoyos de los mogotes presenta una alta diversidad florística, en la que se encuentran 22 especies endémicas (19 %). Cronológicamente se caracteriza por el predominio de especies de amplia distribución como Pancubanas y de Cuba Occidental y Central, mientras que en la distribución en el exterior predominan las Neotropicales y del Sur Caribe. Los elementos Gondwánicos, particularmente los del Centro Amazónico y Andes del Norte, son dominantes.
- La formación vegetal presente se corresponde con un bosque siempreverde con un estrato arbóreo de hasta 15 m, emergente de hasta 30 m, estrato arbustivo abierto, lianas leñosas, hierbas y epífitas escasas. El espectro biológico muestra un predominio de las fanerófitas de hojas notófilas, cartáceas y membranosas.

BIBLIOGRAFÍA

- ACEVEDO, M. 1992: *Geografía física de Cuba*. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana. 128 p.
- BERAZAÍN, R. 1979. *Fitogeografía*. La Habana. Universidad de La Habana. 313 p.
- BISSE, J. 1988. *Árboles de Cuba*. Ciudad de la Habana. Editorial Científico-Técnica. p. 384.
- BORHIDI, A. 1996. *Phytogeography and Vegetation Ecology of Cuba*. Budapest. Akadémiai. Kiadó. 883 p.
- CAPOTE, R.P., BERAZAÍN, R. 1984. «Clasificación de las formaciones vegetales de Cuba». *Revista Jardín Botánico Nacional (CU)* 5(2): 27-76.
- CAPOTE, R. P. ET AL. 1987. «Flora y vegetación», en *Ecología de los Bosques Siempreverdes de la Sierra del Rosario. Cuba*. Proyecto MAB No.1, 1974-1987. Instituto de Ecología y sistemática. La Habana. Academia Ciencia Cuba. 760 p.
- CHANG, A. ET AL. «Determinación del área de una poligonal por el método de la brújula y la cinta» (inédito).
- HALFFTER, G. 1991. *¿Qué es la biodiversidad? El estado de la biodiversidad en México. Proyectos Específicos*. Documentos. Xalapa. Veracruz. México, pp.13-15
- LANGE, O., IVANOVA, M., LEBEDEVA, N. 1996. *Geología general*. Ciudad de la Habana. Editorial Pueblo y Educación. 352 pp.
- LEÓN, HNO. & HNO. ALAIN. 1957. *Flora de Cuba IV*. Cont. Ocas. Museo Historia Natural La Salle 16.
- LEÓN, HNO. & HNO. ALAIN. 1951. *Flora de Cuba II*. Cont. Ocas. Museo Historia Natural La Salle 10.
- LEÓN, HNO. & HNO. ALAIN. 1953. *Flora de Cuba III*. Cont. Ocas. Museo Historia Natural La Salle 13.
- LEÓN, HNO. 1946. *Flora de Cuba I*. Cont. Ocas. Museo Historia Natural La Salle 8.
- MAGURRAN, A. E. 1989. *Diversidad ecológica y su medición*. Barcelona. Ediciones VEDRA. 200 p.
- NÚÑEZ-JIMÉNEZ, A. 1984. *Cuevas y Carsos*. La Habana. Editorial Militar. p. 192-212
- SAMEK, V. 1973. «Regiones fitogeográficas de Cuba». *Academia Ciencia Cuba. Serie Forestal* 15. p. 1-63

RESEÑA CURRICULAR

Autora principal: Irmina Armas Armas

Ingeniera agrónoma, máster en Ecología y Sistemática, profesora auxiliar en la Universidad de Pinar del Río, ha impartido cursos de posgrado en diplomados y maestría. Participó en eventos nacionales e internacionales, entre ellos Fóruns de Ciencia y Técnica Anuales, VII Encuentro de Agricultura Orgánica Sostenible (ACTAF), II Simposio de Ecología, Sociedad y Medio Ambiente y I Taller de Botánica Armando Urquiola In Memoriam, Simposios Internacionales sobre Manejo Sostenible de los Recursos Forestales.

ANEXO

Listado florístico de los Hoyos de Mogotes

División Magnoliophyta

Familia Annonaceae: *Oxandra lanceolata* (Sw.) Baill. Familia Amygdalaceae: *Laurocerasus occidentalis* Roem y *Laurocerasus myrtifolius* (L.) Brito. Familia Apocynaceae: *Tabaernamontana amblyocarpa* Urb. y *Rauwolfia nitida* Jacq. Familia Araceae: *Anthurium cubense* Engler, *Anthurium venosum* Griseb. y *Philodendron lacerum* (Jacq.) Schott. Familia Araliaceae: *Dendropanax arboreus* (L.) Dec & Planch. Familia Arecaceae: *Roystonea regia* (H. B. K.) O. F. Cook y *Trhinax morrissi* Becc. Familia Asclepiadaceae: *Cynanchum ephedroides* (Griseb.) Alain. Familia Bignoniaceae: *Catalpa punctata* Griseb., *Enallagma latifolia* (Mill.) Small, *Ekmanianthe actinophylla* (Griseb.) Urb., *Jacaranda coerulea* (L.) Grises y *Pithecoctenium echinatum* (Aubl.) K. Schum. Familia Bombacaceae: *Ceiba pentandra* (L.) Gaerth. Familia Boraginaceae: *Ehretia tinifolia* L., *Gerascanthus collococcus* (L.) Borhidi y *Gerascanthus gerascanthoides* (B. B. K.) Borhidi. Familia Bromeliaceae: *Tillandsia fasciculata* Sw. y *Tillandsia bulbosa* Hook. Familia Caesalpiniaceae: *Bauhinia cumanensis* H. B. K., *Poeppigia procera* Presl. Familia Cannellaceae: *Canella winterana* Griseb. Familia Capparidaceae: *Capparis flexuosa* L. Familia Cecropiaceae: *Cecropia peltata* L. Familia Celastraceae: *Schaefferia frutescens* Jacq. Familia Clusiaceae: *Calophyllum antillanum* (Britt.) Standl. Familia Combretaceae: *Buchenavia capitata* (Vahl) Eichl. y *Terminalia neglecta* Bisse. Familia Cucurbitaceae: *Melothria guadalupensis* (Spreng.) Cogn. Familia Dichapetalaceae: *Tapura obovata* Britt & Wils. Familia Dilleniaceae: *Dolioscarpus dentatus* (Aubl.) Sandl. ssp. *dentatus*. Familia Euphorbiaceae: *Acalypha membranacea* A. Rich., *Adelia ricinella* L., *Bernardia dichotoma* (Willd.) Muell. Arg., *Drypetes alba* Poit., *Drypetes mucronata* Griseb., *Pera oppositifolia* Griseb., *Platygyne hexandra* (Jacq.) Muell. Arg y *Savia sessiliflora* (Sw.) Willd. Familia Erythroxylaceae: *Erythroxylon areolatum* L. Familia Fabaceae: *Hebestigma cubense* (H. B. K.) Urb. Familia Flacourtiaceae: *Casearia mollis* H. B. K., *Casearia aculeata* Jacq., *Casearia sylvestris* Sw. var. *Sylvestris*, *Gossypiospermum praecox* (Griseb.) P. Wils y *Zuelania guidonia*

(Sw.) Britt. & Millsp. Familia Icacinaceae: *Mapia racemosa* Jacq. Familia Juglandaceae: *Juglans jamaicensis* C. DC. In DC. Familia Lauraceae: *Cinnamomum elongatum* (Nees.). Kosterman, *Nectandra coriacea* (Sw.) Grises y *Ocotea leucoxylon* (Griseb.) Urb. Familia Loganiaceae: *Strychnos grayi* Griseb. Familia Malpighiaceae: *Bunchosia emarginata* Regel y *Stigmaphyllon sagraeanum* A. Juss. Familia Meliaceae: *Guarea guidonia* (Jacq.) P. Wils., *Trichilia hirta* L., *Trichilia havanensis* Jacq. Familia Melastomataceae: *Mouriri acuta* Griseb., *Cissampelos pareira* L. Familia Mimosaceae: *Pithecellobium saman* Benth y *Pithecellobium lentiscifolium* (A. Rich.) C. Wr., Familia Moraceae: *Ficus aurea* Nutt., *Ficus laevigata* Vahl, *Trophis racemosa* (L.) Urb. Familia Myrsinaceae: *Wallenia laurifolia* (Jacq.) Sw., Familia Myrtaceae: *Eugenia galeata* Urb., *Plinia rupestris* Ekm. & Urb., Familia Nyctaginaceae: *Pisonia aculeata* L., Familia Oleaceae: *Forestiera rhamnifolia* Griseb., *Linociera domingensis* (Lam.) Knobl. Familia Orchidaceae: *Cattleyopsis lindenii* (Lindl.) Cogn., *Epidendrum secundum* Jacq., *Oeceoclades maculata* (Lindl.) Lindl., *Oncidium luridum* Lindl., *Vanilla planifolia* Griseb., *Platythelys querceticola* (Lindl.) Garay, *Prescottia stachyoides* (Sw.) Lindl. Familia Passifloraceae: *Passiflora suberosa* L. Familia Peperomiaceae: *Peperomia rotundifolia* (L.) H. B. K. Familia Phytolacaceae: *Petiveria alliacea* L. Familia Polygalaceae: *Securidaca elliptica* Turcz. Familia Poaceae: *Lasiacis divaricata* (L.) Hitchc., *Olyra latifolia* L., *Pharus glaber* H. B. K. Familia Ranunculaceae: *Clematis dioica* L. Familia Rhamnaceae: *Gouania lupuloides* (L.) Urb. var. *lupuloides*. Familia Rubiaceae: *Calycophyllum candidissimum* (Vahl) DC., *Casasia calophylla* A. Rich., *Chione cubensis* A. Rich., *Chiococca alba* (L.) Hitchc., *Coffea arabica* L., *Exostema parviflorum* L. C. Rich. ex H. & B., *Faramea occidentalis* (L.) A. Rich., *Genipa americana* L., *Gonzalagunia sagraeana* Urb., *Isertia haenkeana* DC., *Psychotria horizontalis* Sw. Familia Sapindaceae: *Cupania glabra* Sw. var. *glabra*, *Cupania americana* L., *Matayba apetala* (Macf.) Radlk. Familia Sapotaceae: *Chrysophyllum oliviforme* L., *Mastichodendron foetidissimum*

(Jacq.) Cronquist. Familia Simarubaceae: *Castela calcicola* (Britt. & Small) Ekm. ex Urb., *Picramnia pentandra* Sw. Familia Smilacaceae: *Smilax havanensis* Jacq., *Smilax mollis* Willd. Familia Solanaceae: *Brunfelsia maculosa* Urb., *Solanandra longiflora* Tuss., Familia Staphylaceae: *Turpinia paniculata* Vent., Familia Sterculiaceae: *Guazuma ulmifolia* H. B. K. Familia Theophrastaceae: *Jacquinia aculeata* (L.) Mez. Familia Ulmaceae: *Celtis trinervis* Lam., *Celtis iguanaea* (Jacq.) Sarg.

Familia Urticaceae: *Urera baccifera* (L.) Gaud. Familia Vitaceae: *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planchon, *Cissus sicyoides* L.

División Pteridophyta

Adiantum fragile, *Adiantum pulverulentum*, *Adiantum pyramidale*, *Adiantum trapeziforme*, *Asplenium abscissum*, *Asplenium cristatum*, *Asplenium serratum*, *Asplenium trichomanes-dentatum*, *Campyloneurum phyllitidis*.

ESTIMACIÓN DEL DIÁMETRO NORMAL ($D_{1,30}$) EN PLANTACIONES DE *PINUS MAESTRENSIS* BISSE EN LA PROVINCIA DE GRANMA

ESTIMATE OF THE NORMAL DIAMETER ($D_{1,30}$) IN PLANTATIONS OF *PINUS MAESTRENSIS* BISSE AT THE GRANMA PROVINCE

ING. WILMER TOIRAC-ARGÜELLES,¹ DR. C. JOSÉ A. BRAVO-IGLESIAS,¹ DR. C. HÉCTOR BARRERO-MEDEL,²
DR. C. ALBERTO VIDAL-CORONA¹ E ING. ARLETY AJETE-HERNÁNDEZ¹

¹ Instituto de Investigaciones Agro-Forestales. Calle 174 no. 1723 e/ 17B y 17C, Siboney, La Habana

² Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca, Pinar del Río, Cuba

RESUMEN

En la Empresa Forestal Integral Granma se levantaron 120 parcelas de 500 m² en plantaciones de *Pinus maestrensis* Bisse, tomándose los diámetros a 1,30 m sobre el nivel del suelo y los diámetros en la base de todos los árboles tipo por clase diamétrica, con el objetivo de estimar el diámetro normal ($d_{1,30}$) a partir de diámetro de la base. Se evaluaron cuatro modelos de regresión, donde el modelo que mejor bondad de ajuste presentó para el diámetro normal ($d_{1,30}$) fue el logarítmico, con coeficiente de determinación y coeficiente de determinación ajustado del 97,8 % y parámetros con alta significación ($p < 0,001$).

Palabras claves: *Pinus maestrensis* Bisse, diámetro normal, diámetro de la base, modelos de regresión

INTRODUCCIÓN

La existencia de una masa forestal y su posterior explotación requiere de herramientas sencillas y eficaces que permitan realizar estimaciones confiables.

A menudo se hace necesario determinar los volúmenes extraídos del bosque, auxiliándose generalmente de tablas de diámetro normal y altura del árbol; sin embargo, al supervisar los trabajos que resultan del aprovechamiento, ya sea mediante técnica silvícola o por cortas ilegales, normalmente se puede contar con datos

ABSTRACT

In the Integral Forest Company Granma was carried out 120 parcels of 500 m² in plantations of *Pinus maestrensis* Bisse, taking the diameters at 1,30 m on the ground's level and the diameters in the base of all the trees types for class diametric, with the objective of estimate the normal diameter ($d_{1,30}$) starting from diameter of the base. Four regression models were evaluated, The model of the best goodness of fit for the normal diameter was the logarithmic, with coefficient of determination and adjusted coefficient of determination of 97,8 % and parameters with high significance ($p < 0,001$).

Key words: *Pinus maestrensis* Bisse, normal diameter, diameter of the base, regression models

medibles como el diámetro del tocón, por lo que se hace necesario determinar a partir de este el diámetro a 1,30 ($d_{1,30}$) sobre el nivel del suelo para calcular el volumen cortado a través de tablas locales, elaboradas para ser utilizadas en determinada zona, y para especies que se encuentran bajo control [Báez y Gra, 1990].

Según Benítez *et al.* (2004), en ocasiones solo puede contarse con el diámetro del tocón, algo que está determinado por diferentes factores, como son los relacionados con las técnicas sil-

vícolas empleadas o las cortas ilegales, razón por la cual se determina partiendo de un modelo matemático el diámetro normal ($d_{1,30}$) a partir del diámetro del tocón, el cual permitirá calcular el volumen de maderas extraídas utilizando la altura promedio de estos árboles.

El objetivo de este trabajo fue estimar el diámetro normal ($d_{1,30}$) a partir del diámetro de la base en plantaciones de *Pinus maestrensis* Bisse en la provincia de Granma.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la Empresa Forestal Integral Granma, en la provincia de Granma, que limita al norte con los municipios de Jiguaní y Bayamo, al sur y al este con la provincia de Santiago

de Cuba y al oeste con el municipio de Buey Arriba. El suelo es ferralítico rojo lixiviado, la temperatura media de 26,5 °C y valores de precipitación anual de 1288 mm [Mogena *et al.*, 2007].

Se muestrearon aleatoriamente 40 rodales, luego se levantaron 120 parcelas temporales de 500 m², tomándose los diámetros a 1,30 m sobre el nivel del suelo y el diámetro en la base de todos los árboles tipo por clase diamétrica. Para el levantamiento del área y toma de los datos dasométricos se utilizó la cinta métrica de 50 m, cinta diamétrica, brújula, GPS y machete.

Análisis estadístico

Para estimar el diámetro normal ($d_{1,30}$) a partir del diámetro de la base se utilizaron los modelos que se presentan en la *Tabla 1*.

TABLA 1
Modelos probados para estimar el diámetro normal

<i>Modelo</i>	<i>Expresión matemática del modelo</i>
Lineal	$Y = a + b \cdot X$
Polinomio de segundo grado	$Y = a + b \cdot X + c \cdot X^2$
Polinomio de tercer grado	$Y = a + b \cdot X + c \cdot X^2 + d \cdot X^3$
Logarítmico	$\ln Y = a + b \cdot \ln X$

donde:

a: Constante

b, c, d: Coeficientes de regresión

Y: Diámetro normal o diámetro a 1,30 m sobre el nivel del suelo (cm)

X: Diámetro de la base (cm)

Para el estudio de la bondad de ajuste de estos modelos se utilizaron los criterios estadísticos reportados por Podran *et al.* (1997), Alder (1980), Kiviste *et al.* (2002), Guerra *et al.* (2003), Torres y Ortiz (2005).

1. *Coefficiente de determinación (R²)*: declara que porcentaje de la variación de la variable dependiente es explicada por las variables predictoras.
2. *Coefficiente de determinación ajustado (R²a-just)*: es una corrección o ajuste del coeficiente de determinación original de acuerdo con los grados de libertad del modelo.
3. *Sesgo o diferencia agregada (DA)*: evalúa la desviación del modelo con respecto a los valores observados.

4. *Error medio cuadrático (CME)*: informa sobre la precisión de las estimaciones.
5. *Error medio en valor absoluto (EMA)*: da una idea de la magnitud media de los errores independientemente de su signo.
6. *Significación estadística del modelo*: expresa el error α para el modelo.
7. *Significación estadística de los parámetros de los modelos*: expresa el error α para cada parámetro del modelo.
8. *Error estándar del modelo (EEE)*: permite determinar los intervalos de confianza para el modelo.
9. *Error estándar de los estimadores de los parámetros del modelo*: permite determinar los intervalos de confianza para los parámetros.
10. *Estadístico Durbin-Watson (D-W)*: revisa los residuos para determinar si hay correlación significativa
11. *Índice de Furnival (IF)*: es utilizado para la comparación de ecuaciones de regresión con transformación de la variable independiente, teniendo en cuenta que se utilizaron modelos con y sin transformaciones logarítmicas.

Para el ajuste de los modelos se utilizaron 73 muestras, y para la validación 65. Se empleó un nivel de significación del 5 % para el análisis

de varianza de las regresiones, utilizándose los programas estadísticos Statgraphics Plus versión 5.1 (1995) e InfoStat (2008).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

TABLA 2

Estadísticos de ajuste y estimaciones de los parámetros de los modelos

Modelo	Lineal	Polinomio segundo grado	Polinomio tercer grado	Logarítmico	
R ²	96,4	96,6	96,7	97,8	
R ² _{ajustado}	96,3	96,5	96,6	97,8	
DA	2,12	0,07	- 3,34	0,03	
E E E	± 2,01	±1,96	± 1,94	± 0,06	
EMA	1,4174	1,3562	1,3055	0,0470	
CME	4,0132	3,8446	3,7820	0,0038	
D-W	1,62 NS	1,63 NS	1,61 NS	1,66 NS	
IF	0,7895	0,7804	0,9781	0,0296	
P-valor	***	***	***	***	
Parámetros	a	- 0,6804 ± 0,7339 ***	- 4,4013 ± 1,9139 *	1,7305 ± 4,5993 NS	0,4539 ± 0,0677 ***
	b	0,7895 ± 0,0182 ***	1,0128 ± 0,1080 ***	0,4311 ± 0,4116 NS	1,0523 ± 0,0188 ***
	c	-	- 0,0030 ± 0,0014 *	- 0,0136 ± 0,0114 NS	
	d	-	-	0,0001 ± 0,0001 NS	

*** $p < 0,001$ ** $p < 0,01$ * $p < 0,05$ NS- $P > 0,05$

En la *Tabla 2* se observa que todos los modelos probados tienen coeficiente de determinación y coeficientes de determinación ajustados por encima del 96 %, con un alto nivel de significación; el modelo lineal, polinomio de segundo grado y el logarítmico muestran todos sus parámetros significativos. Al comparar estos tres modelos se escogió el logarítmico [$Lnd_{normal} = -0,4539 (\pm 0,0677) + 1,0523 (\pm 0,0118) \ln d_{base}$] por presentar menores valores de diferencia agregada, error estándar de estimación, error medio absoluto, error medio cuadrático e índice de Furnival y el estadístico de Durbin-Watson no significativo, obteniéndose las estimaciones del diámetro normal (*Anexo*).

Corral *et al.* (2007) obtuvieron el modelo lineal como el de mejor ajuste en diferentes especies de pinos, [$d_{normal} = 3,248 + 0,9132 \cdot d_{tocón}$], para *Pinus cooperi* + *Pinus duranguensis*; [$d_{normal} = 1,335 + 0,99673 \cdot d_{tocón}$], para *Pinus engelmanni*; [$d_{normal} = 1,795 + 0,99408 \cdot d_{tocón}$], para *Pinus leiophylla*; [$d_{normal} = 2,134 + 0,9647 \cdot d_{tocón}$], para *Pinus teocote*; Baez y Gra (1999) obtuvieron el modelo [$Logd_{normal} = -0,117785 + 1,0372 \cdot \log d_{tocón}$], en plantaciones de *Casuarina equisetifolia* Fors en la provincia de La Habana. Resultados similares a este trabajo fueron obtenidos por Benítez *et al.* (2006) con el modelo [$Lnd_{normal} = -0,191366 + 0,997693 \cdot \ln d_{tocón}$], en plantaciones de *Casuarina equisetifolia* Forst en la provincia de Camagüey.

Figura 1. Modelo logarítmico ajustado al diámetro normal.

La Fig. 1 muestra el comportamiento del diámetro normal ajustado por el modelo logarítmico.

Se destaca el agrupamiento de los valores observados a los diferentes diámetros de la base.

TABLA 3
Estadísticos de validación y estimación de los parámetros del modelo logarítmico

Ajuste	R ²	97,8	Validación	R ²	98,0
	R ² _{ajust}	97,8		R ² _{ajust}	98,0
	DA	0,03		DA	0,02
	E E E	± 0,06		E E E	± 0,06
	EMA	0,0470		EMA	0,0042
	CME	0,0038		CME	0,0032
	D-W	1,66 NS		D-W	1,66 NS
	P-valor	***		P-valor	***
	Parámetros	- 0,4539 ± 0,0677 ***		- 3339 ***	
		1,0523 ± 0,0188 ***			1,0237 ***

En la Tabla 3 se ofrecen los estadísticos de ajuste y validación del modelo. Se observa que los estadísticos de validación son muy similares a los obtenidos en el ajuste, y los

parámetros de validación se encuentran dentro del intervalo de confianza de los obtenidos en el ajuste, lo que garantiza la validez del modelo.

CONCLUSIONES

- El modelo de mejor ajuste para la estimación del diámetro a 1,30 m resultó

$$\ln d_{normal} = -0,4539 (\pm 0,0677) + 1,0523 (\pm 0,0118) \cdot \ln d_{base}$$

BIBLIOGRAFÍA

- ALDER, D. 1980. Estimación del volumen forestal y predicción del rendimiento con referencia especial a los trópicos, FAO. Roma, Vol. (2): 80 p
- BÁEZ, R., GRA, H. 1999. «Estudios dasométricos en *Casuarina equisetifolia*. IV. Determinación del diámetro $d_{1,30}$ a partir del diámetro del tocón». *Revista Forestal Baracoa* (CU) 20 (2): 63-68.
- BENÍTEZ, J. ET AL. 2004. «Modelo matemático para estimar el diámetro normal ($d_{1,30}$) a partir del diámetro del tocón en plantaciones de *Casuarina equisetifolia* Forst. de la provincia de Camagüey». Tercer Congreso Forestal. III simposio Internacional de Técnicas Agroforestales. CD Memorias Septiembre 14-16 2004 La Habana Cuba.
- BENÍTEZ, J. Y. 2006. «Estimación de la biomasa total en plantaciones de *Casuarina equisetifolia* Forst de la provincia de Camagüey. 221 h. Tesis (en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Forestales). Universidad de Pinar del Río.
- CORRAL, J. ET AL. 2007. «Uso del diámetro del tocón para estimar el diámetro normal y el volumen de pináceas en Durango, México». Cuarto Congreso Forestal. III Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores. CD Memorias. Abril 17-20, La Habana.
- GUERRA, C. W.; CABRERA, A.; FERNÁNDEZ, L. 2003. «Criterios para la selección de modelos estadísticos en la investigación científica». *Revista Cubana de Ciencia Agrícola* (CU) 37(1): 3-10.
- INFOSTAT .2008. InfoStat, versión 2008. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
- KIVISTE, A. ET AL. 2002. *Funciones de crecimiento de aplicación en el ámbito forestal*. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Instituto de Investigaciones y Tecnología Agraria y Alimentaria, Madrid. 190 p.
- MOGENA, O. ET AL. 2007. *Proyecto de Organización y Desarrollo de la Economía Forestal. 2006- 2015*. Empresa Forestal Integral Bayamo. Cuba. 72 p.
- PRODAN, M. et al. 1997. *Mensura forestal*. Proyecto IICA/ GTZ sobre Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible. 561 p.
- Software estadístico Statgraphics Plus version 5.1 sobre Windows. 1995.
- SOLANAS, A.; SIERRA, V. 1992. «Bootstrap: fundamentos e introducción a sus aplicaciones». *Anuario de Psicología*, 55, 143-154.
- TORRES, V., ORTIZ, J. 2005. «Aplicaciones de la modelación y simulación en la producción y alimentación de animales de granja». *Revista Cubana Ciencia Agrícola* (CU). Tomo 39. Número Especial.

RESEÑA CURRICULAR

Autor principal: Wilmer Toirac Argüelles

Ingeniero Forestal, investigador agregado, profesor adjunto del IPA Limbano Sánchez, es miembro del Tribunal Permanente para el otorgamiento del grado de Técnico Medio Forestal. Se encuentra vinculado a varios proyectos de investigación-desarrollo en el tema de biomasa forestal y forestería análoga. Es miembro del Grupo de Gestión Ambiental del INAF y de la Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA). Participó como miembro del equipo cubano de forestería análoga en el proyecto internacional Restauración de la Biodiversidad y Desarrollo Comunitario en la Provincia de Guantánamo, auspiciado por la Agencia Internacional para el Desarrollo Canadiense (ACDI), donde obtuvo la certificación de Capacitador Internacional desde 2009 por la RIFA. Es autor y coautor de varias publicaciones. Ha participado en eventos nacionales e internacionales con resultados relevantes.

ANEXO

Estimación del diámetro normal

D_{BASE} (cm)	$D_{1,30}$ (cm)	D_{BASE} (cm)	$D_{1,30}$ (cm)	D_{BASE} (cm)	$D_{1,30}$ (cm)	D_{BASE} (cm)	$D_{1,30}$ (cm)
12	8,7	25	18,8	38	29,2	51	39,8
13	9,4	26	19,6	39	30,0	52	40,6
14	10,2	27	20,4	40	30,8	53	41,4
15	11,0	28	21,2	41	31,6	54	42,2
16	11,7	29	22,0	42	32,4	55	43,1
17	12,5	30	22,8	43	33,2	56	43,9
18	13,3	31	23,6	44	34,1	57	44,7
19	14,1	32	24,4	45	34,9	58	45,5
20	14,8	33	25,2	46	36,0	59	46,4
21	15,6	34	26,0	47	36,5	60	47,2
22	16,4	35	26,8	48	37,3	61	48,0
23	17,2	36	27,6	49	38,1		
24	18,0	37	28,4	50	39,0		

HUMEDAD, CENIZA E INORGÁNICOS EN CORTEZA INDUSTRIAL DE TRES PINOS PARA BIOENERGÍA

MOISTURE, INORGANIC AND ASH IN INDUSTRIAL BARK FROM THREE PINES FOR BIOENERGY

M. SC. FERMIN CORREA-MÉNDEZ,¹ PH. D. ARTEMIO CARRILLO-PARRA,¹ DR. C. J. G. RUTIAGA-QUIÑONES,² PH. D. H. GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ,¹ DR. C. E. JURADO-YBARRA¹ Y PH. D. F. GARZA-OCAÑAS¹

¹ Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Ciencias Forestales. Carretera Nacional Km 145, C. P. 67700, Linares, Nuevo León, México, artemio.carrillopr@uanl.edu.mx; correa.mendez.fermin@gmail.com

² Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera, A. P. 580, C. P. 58060, Morelia, Michoacán, México

RESUMEN

Se analizó la corteza de *Pinus leiophylla* Sch. et Cham., *P. montezumae* Lamb. y *P. pseudostrobus* Lindl., subproducto de un molino y del descortezado manual. El contenido de humedad y cenizas se determinó según las normas europeas UNE-EN14774-3 y UNE-EN14775, respectivamente. El microanálisis de elementos inorgánicos se realizó a través de la cuantificación de la energía dispersiva de rayos X en un espectrómetro acoplado a un microscopio electrónico de barrido. El contenido de humedad y cenizas fue del 31,91 al 48,61 % y del 0,99 al 2,97 %, respectivamente. La corteza obtenida manualmente presentó los mayores contenidos de Ca, excepto la de *P. pseudostrobus*. La corteza obtenida mecánicamente mostró mayor contenido de Si y Fe. El uso de la corteza en pélets y briquetas puede estar limitada por su alto contenido de S. Corteza de *P. leiophylla* y *P. montezumae* obtenida manualmente es la más adecuada para la producción de pélets y briquetas.

Palabras claves: corteza, contenido de humedad, contenido de cenizas, elementos inorgánicos, biocombustibles densificados

INTRODUCCIÓN

Nuevo San Juan Parangaricutiro y la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricu-

ABSTRACT

It was analyzed the bark of *Pinus leiophylla* Sch. Et Cham., *P. montezumae* Lamb. and *P. pseudostrobus* Lindl., byproduct of a mill and manual debarked. The moisture and ash content was determined according to European standards EN14774-3-UNE and UNE-EN14775, respectively. The inorganic elements microanalysis was performed through of the quantification of the X-ray energy dispersive spectrometer coupled to a scanning electron microscope. The moisture and ash content was 31.91 to 48.61 % and 0.99 to 2.97 %, respectively. The bark manually obtained showed the highest contents of Ca, except for *P. pseudostrobus*. The highest contents of Si and Fe were showed in the bark obtained mechanically. Bark could be limited in their use for pellets and briquettes due to its contents of S. Bark manually obtained from *P. leiophylla* and *P. montezumae* are the most suitable for the pellets and briquettes production.

Key words: bark, moisture content, ash content, inorganic elements, densified biofuels

tiro (CINSJP), del municipio de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, México, cuentan con 33

talleres de secundarios registrados, los cuales se estima que generan $2151,5 \text{ m}^3 \cdot \text{año}^{-1}$ de corteza de pino. En 32 talleres externos a la CINSJP se generan $1496,7 \text{ m}^3 \cdot \text{año}^{-1}$ aproximadamente,¹ y en el de la CINSJP alrededor de $654,8 \text{ m}^3 \cdot \text{año}^{-1}$ de corteza.²

La disponibilidad, el bajo uso del subproducto como sustrato en viveros de la localidad y como fertilizante en huertas de aguacate, y los precios relativamente económicos, propician la búsqueda de proyectos productivos enfocados a la producción de bioenergía. Sin embargo, en estos es de considerarse aspectos técnicos que tienen que ver con la calidad de la corteza como biocombustible, resultado de algunas características como las siguientes: a) un alto contenido de humedad (CH) disminuye el poder calorífico neto, la eficiencia en la combustión y la temperatura [Obernberger y Thek 2004; 2010], incurriéndose en gastos considerables de energía durante el secado de los subproductos; b) la combustión de la corteza genera un contenido de ceniza del 2,0 al 5,0 % [Obernberger y Thek, 2010], requiriéndose una limpieza continua de ceniza en los equipos de combustión; c) los elementos inorgánicos pueden generar un impacto negativo debido a que las partículas pueden dispersarse y adherirse al interior de los intercambiadores de calor y plantas de generación de energía por combustión directa, lo que puede obstruir el canal de gases de combustión e inducir a la corrosión del metal, en hornos, reactores, turbinas y dispositivos de control de emisiones, además de afectar la calidad de los productos derivados de la corteza [Liu y Bi 2011; Werkelin *et al.*, 2011], por lo que es esencial conocer las concentraciones de los elementos de formación de la ceniza [Werkelin *et al.*, 2010].

El propósito de este estudio es determinar el CH inicial, porcentaje de cenizas e identificación y cuantificación de sus elementos inorgánicos en la corteza de tres especies de *Pinus* obtenida de la fuente manual y mecánica, para su posible uso en pélets y briquetas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Especies y origen de los subproductos

Las especies seleccionadas para analizar la calidad de la corteza fueron *Pinus leiophylla* Sch. et Cham., *Pinus montezumae* Lamb. y *Pinus pseudostrobus* Lindl. La corteza de cada especie se obtuvo del descortezado con hacha en un taller de secundarios Tarimas López, fuente denominada *manual* y de un molino (Industrial OCHOA, SMR-1500, 14.2 Amperios, 1760 r.p.m.) instalado en el taller de secundarios de la CINSJP, fuente denominada *mecánica*, ambos talleres ubicados en Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, México. El proceso consistió en la identificación de la troza de acuerdo con la especie y se colectó la corteza de ambas fuentes en forma al azar. El volumen total colectado de cada subproducto fue de $0,02 \text{ m}^3$ aproximadamente.

Contenido de humedad, cenizas y elementos inorgánicos

El CH inicial (%) se determinó con base a la norma UNE-EN14774-3 (2010). El porcentaje de cenizas se obtuvo de acuerdo con la norma UNE-EN14775 (2010). La identificación y cuantificación de los elementos constitutivos de las cenizas se determinó bajo el procedimiento establecido por Bahng *et al.* (2009), consistente en determinar la absorción por medio de un espectrómetro de dispersión de rayos X (Bruker AXS) acoplado a un microscopio electrónico de barrido (JEOL JSM-6400). Las condiciones para los análisis fueron 15 kV y 30 s.

Análisis estadístico

El CH, contenido de cenizas y elementos inorgánicos (Ca, K, Mg, Si, Al, Fe, P, S, Na, Ti y Cl) de la corteza de *P. leiophylla*, *P. montezumae* y *P. pseudostrobus* obtenida de la fuente manual y mecánica se analizaron estadísticamente con un modelo lineal general univariado de dos factores, el factor *especie* con tres niveles y factor *fuentes* de la corteza con dos niveles. La normalidad se determinó con la prueba de

¹ Tarimas López. Xochitl Pte. s/n. Col. Lázaro Cárdenas, Nuevo San Juan Parangaricutiro. Comunicación personal. Junio, 2011.

² Aguilar, F. Director Técnico Forestal. Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Comunicación personal. Junio, 2011.

Shapiro-Wilk [Shapiro y Wilk, 1965] utilizando el programa PASW Statistics 18 (SPSS Inc.), versión 18.0.0, 2009. El análisis estadístico para Mg se efectuó después de realizar una transformación angular a los valores ($\text{Grados}(\text{ArcSen}(\sqrt{\text{Mg}} \cdot 100^{-1}))$), y para los valores de S se efectuó una transformación logarítmica ($\text{LN}((\text{S} \cdot 100^{-1}) (1-(\text{S} \cdot 100^{-1}))^{-1}))$ [Dytham, 2011]. Se utilizaron pruebas de Tukey para realizar comparaciones múltiples de las medias [Hayter, 1984]. Los análisis estadísticos se procesaron con el programa Minitab Inc. 2010, versión 16.2.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Contenido de humedad

Se encontraron diferencias estadísticas significativas en el CH de la corteza entre las especies ($F = 1198,17$, $gl_e = 2,7$, $p < 0,001$), entre las dos fuentes de obtención de corteza

($F = 4158,89$, $gl_e = 1,7$, $p < 0,001$), así como en la interacción entre especies y fuentes de obtención ($F = 524,24$, $gl_e = 2,7$, $p < 0,001$) (Fig. 1a). El CH de la corteza no cumple con el valor $\leq 10\%$ citado por Obernberger y Thek (2010) para ser utilizada como pélets de la clase A2 (uso en el sector residencial), clase B (uso industrial a gran escala), ni para briquetas ($\leq 18\%$) según el estándar ÖNORM 7135 (2000). Altos valores de CH afectan el balance de energía [Miranda *et al.*, 2009].

Porcentaje de ceniza

Se hallaron diferencias estadísticas significativas en el contenido de ceniza de la corteza entre las especies ($F = 343,35$, $gl_e = 2,6$, $p < 0,001$), entre el porcentaje de ceniza de la corteza de ambas fuentes ($F = 692,97$, $gl_e = 1,6$, $p < 0,001$), así como entre la interacción especies y fuentes de obtención de corteza ($F = 63,89$, $gl_e = 2,6$, $p < 0,001$) (Fig. 1b).

Figura 1. Contenido de humedad (a) y ceniza (b) en corteza obtenida de la fuente manual y mecánica. Valor medio (%), $N = 2$, excepto en CH de la corteza de *P. leiophylla* de la fuente mecánica, $N = 3$), error estándar de la media y significancia estadística.

El porcentaje de ceniza de la corteza de las tres especies de pinos es similar al contenido (2,0 a 5,0 %) reportado por Obernberger y Thek (2010). Elevado contenido de ceniza del combustible puede afectar el equipo de combustión y a los usuarios del sector residencial por aumentar los procesos de limpieza. Según los porcentajes de ceniza encontrados, se pueden elaborar pélets clase A2 a partir de la corteza de *P. montezumae* obtenida de ambas fuentes, así como de la corteza de *P. leiophylla* de la fuente manual por presentar un porcentaje de ceniza $\leq 1,5$ y pélets

de clase B de la corteza de *P. pseudostrobus* de ambas fuentes y de la corteza de *P. leiophylla* de la fuente mecánica por presentar un porcentaje $\leq 3,5$ [Obernberger y Thek, 2010]. Briquetas se pueden elaborar a partir de las tres especies y de ambas fuentes por presentar un porcentaje de ceniza $\leq 6,0$ [ÖNORM 7135, 2000].

Elementos inorgánicos en cenizas

Calcio

El contenido de Ca de la corteza presentó diferencias estadísticamente significativas entre

especies ($F = 36,57$, $gl_e = 2,6$, $p < 0,001$), entre ambas fuentes de corteza ($F = 179,86$, $gl_e = 1,6$, $p < 0,001$) y entre la interacción de especies y las fuentes de corteza ($F = 25,27$, $gl_e = 2,6$, $p < 0,001$) (Tabla 1). El porcentaje de Ca en la corteza de *P. leiophylla* y *P. montezumae* obtenida de la fuente manual sobrepasa el valor del 33 % reportado por Campbell (1990). Un alto contenido de Ca aumenta el punto de fusión de la ceniza y reduce la cantidad de cenizas en los equipos de combustión [Oberberger y Thek, 2010]. Werkelin *et al.* (2011) reportan que el Ca presentó el mayor porcentaje (62 %) en corteza de *Picea abies* (L.) H. Karst, coincidiendo con los resultados de este estudio al presentar los mayores valores, excepto para la corteza de *P. pseudostrobus* obtenida de la fuente manual y para la corteza de *P. montezumae* obtenida de la fuente mecánica, donde fue mayor el contenido de K.

Potasio

El contenido de K de la corteza presentó diferencias estadísticamente significativas entre especies ($F = 88,46$, $gl_e = 2,6$, $p < 0,001$). No hubo diferencias estadísticas entre la corteza obtenida por ambas fuentes ($F = 4,06$, $gl_e = 1,6$, $p = 0,090$). La interacción entre especies y fuentes de corteza presentó diferencias estadísticas ($F = 23,09$, $gl_e = 2,6$, $p = 0,002$) (Tabla 1).

El porcentaje de K en la corteza de todos los subproductos fue mayor al 3-4 % indicado por Campbell (1990); altos valores de K contribuyen a disminuir el punto de fusión de la ceniza, lo cual puede causar escoria y formación de depósitos sólidos en hornos y calderas. Las concentraciones altas de K pueden aumentar la cantidad de aerosoles formados durante la combustión que pueden ensuciar las calderas y presentar emisiones de partículas finas [Oberberger y Thek 2004; van Lith *et al.*, 2006].

Magnesio

El contenido de Mg de la corteza fue estadísticamente diferente entre especies ($F = 8,24$, $gl_e = 2,6$, $p = 0,019$), entre la corteza obtenida por ambas fuentes ($F = 16,39$, $gl_e = 1,6$, $p = 0,007$) y en la interacción entre especies y fuentes de obtención de la corteza ($F = 9,45$, $gl_e = 2,6$, $p = 0,014$) (Tabla 1). Los porcentajes de Mg en los subproductos son mayores al rango 1-2 % reportado por Campbell (1990). Alto porcentaje de Mg favorece el aumen-

to del punto de fusión de la ceniza [Oberberger y Thek, 2010].

Silicio

El contenido de Si en la corteza no presentó diferencias estadísticas entre especies ($F = 0,45$, $gl_e = 2,6$, $p = 0,657$). Se encontraron diferencias estadísticas significativas entre ambas fuentes ($F = 135,38$, $gl_e = 1,6$, $p < 0,001$). La interacción entre especie y fuentes de obtención de la corteza no presentó diferencias estadísticas ($F = 3,04$, $gl_e = 2,6$, $p = 0,123$) (Tabla 1).

Valores altos de Si en la corteza es resultado del desgaste de las herramientas de corte al generarla [van Lith *et al.*, 2006]. En el presente estudio el efecto de las herramientas de corte fue claro; el contenido de Si en la corteza derivada del molino supera aproximadamente tres veces al detectado en la corteza obtenida manualmente (Tabla 1).

Aluminio

No hubo diferencias estadísticas en el contenido de Al en la corteza entre especies ($F = 2,04$, $gl_e = 2,6$, $p = 0,211$). Se encontraron diferencias estadísticas en el contenido de Al en la corteza obtenida entre ambas fuentes ($F = 10,44$, $gl_e = 1,6$, $p = 0,018$). La interacción entre especies y fuente de obtención de la corteza no presentó diferencias estadísticas ($F = 1,25$, $gl_e = 2,6$, $p = 0,352$) (Tabla 1).

Hierro

El contenido de Fe en la corteza presentó diferencias estadísticas entre especies ($F = 6,85$, $gl_e = 2,6$, $p = 0,028$) y entre las fuentes de obtención ($F = 82,36$, $gl_e = 1,6$, $p < 0,001$). En la interacción entre especies y fuentes de obtención no se encontraron diferencias estadísticas ($F = 4,87$, $gl_e = 2,6$, $p = 0,055$) (Tabla 1).

Fósforo

El contenido de P en la corteza no presentó diferencias estadísticas significativas entre especies ($F = 4,32$, $gl_e = 2,6$, $p = 0,069$); se observaron diferencias estadísticas significativas entre la corteza obtenida a partir de ambas fuentes ($F = 159,74$, $gl_e = 1,6$, $p < 0,001$) y en la interacción entre especies y fuentes de obtención de la corteza ($F = 81,49$, $gl_e = 2,6$, $p < 0,001$) (Tabla 1).

El porcentaje de P en la corteza de las especies estudiadas fue mayor al 1,4 % reportado por

Campbell (1990). Altos valores de P afectan el proceso de combustión debido a que el P es semivolátil y puede causar problemas en la fusión de la ceniza al formar fosfatos [Oberberger y Thek, 2010].

Azufre

No hubo diferencias estadísticas en el contenido de S en la corteza entre las especies ($F = 0,57$, $gl_e = 2,6$, $p = 0,593$) entre las fuentes de obtención ($F = 0,00$, $gl_e = 1,6$, $p = 0,955$), así como en la interacción entre especies y fuentes de obtención ($F = 1,79$, $gl_e = 2,6$, $p = 0,246$) (Tabla 1).

Altas cantidades de S pueden causar problemas por emisiones de SOx, formación de depósitos y corrosión [Oberberger y Thek, 2004]. La corteza de las especies examinadas no cumple con los parámetros permitidos para su uso en pélets y briquetas, debido a que el contenido de S para pélets de corteza de la clase A2 debe tener un porcentaje $\leq 0,03$, la clase B un porcentaje $\leq 0,04$

[Oberberger y Thek, 2010]; y el contenido de S en briquetas de corteza debe ser $\leq 0,08 \%$ [ÖNORM 7135, 2000].

Sodio

El contenido de Na de la corteza no presentó diferencias estadísticas entre las especies ($F = 1,72$, $gl_e = 2,6$, $p = 0,256$) ni en la interacción especies y fuentes de obtención ($F = 0,46$, $gl_e = 2,6$, $p = 0,654$); se encontraron diferencias estadísticas en el porcentaje de Na entre la corteza obtenida por ambas fuentes ($F = 8,98$, $gl_e = 1,6$, $p = 0,024$) (Tabla 1).

Los valores de Na para todas las cortezas fueron superiores al 0,5 % establecido como máximo por Campbell (1990). Valores altos de Na reducen el punto de fusión de la ceniza [Oberberger y Thek, 2010]. Esto favorece la formación de depósitos cuando se condensan los vapores al interior de la tubería en el equipo de combustión [Werkelin et al., 2011].

TABLA 1

Elementos inorgánicos presentes en la corteza de tres especies de pino obtenida de la fuente manual y mecánica. Valor medio (%), error estándar y significancia (n = 2)

Elemento	Manual			Mecánica		
	<i>P. leiophylla</i>	<i>P. montezumae</i>	<i>P. pseudostrobus</i>	<i>P. leiophylla</i>	<i>P. montezumae</i>	<i>P. pseudostrobus</i>
Calcio	57,9 ± 3,7 a ¹	50,5 ± 0,1 a	30,7 ± 0,5 b	30,4 ± 1,9 b	21,4 ± 1,1 b	25,5 ± 1,6 b
Potasio	9,5 ± 0,6 d	18,6 ± 1,2 bc	34,6 ± 0,4 a	11,4 ± 0,1 cd	22,7 ± 2,4 b	21,9 ± 1,8 b
Magnesio	8,7 ± 0,8 b	10,3 ± 2,4 b	17,1 ± 0,4 a	6,8 ± 0,4 b	10,4 ± 0,2 ab	7,7 ± 0,2 b
Silicio	5,0 ± 0,4 b	5,7 ± 0,5 b	2,2 ± 0,0 b	15,2 ± 0,9 a	14,0 ± 1,3 a	16,0 ± 2,2 a
Aluminio	4,4 ± 0,5 a	2,6 ± 2,6 a	1,6 ± 0,2 a	11,8 ± 0,3 a	4,5 ± 4,5 a	10,1 ± 1,5 a
Hierro	7,7 ± 0,6 bc	4,5 ± 0,3 c	3,8 ± 0,5 c	11,1 ± 1,1 ab	12,8 ± 1,2 a	9,4 ± 0,5 ab
Fósforo	3,3 ± 0,4 e	4,1 ± 0,2 de	5,8 ± 0,1 bc	8,8 ± 0,2 a	6,9 ± 0,3 b	5,0 ± 0,3 cd
Azufre	2,6 ± 0,6 a	2,3 ± 0,0 a	3,2 ± 0,8 a	2,3 ± 0,7 a	4,6 ± 1,9 a	2,1 ± 0,3 a
Sodio	0,9 ± 0,9 a	1,3 ± 0,4 a	0,9 ± 0,0 a	1,6 ± 0,1 a	2,9 ± 0,1 a	2,1 ± 0,4 a

¹ Filas con letras distintas son estadísticamente diferentes en $p = 0,05$, de acuerdo con la prueba de Tukey.

Titanio y cloro

Titanio solo fue detectado en la corteza de *P. leiophylla* obtenida de la fuente mecánica con un porcentaje medio de $0,51 \pm 0,02$. El cloro fue detectado únicamente en la corteza *P. pseudostrobus* obtenida de la fuente mecánica con un porcentaje de $0,22 \pm 0,05$. Altos contenidos

de Cl generan corrosión, formación de depósitos y emisiones en los equipos de combustión. La corteza de *P. pseudostrobus* obtenida de la fuente mecánica quedaría excluida para la producción de pélets, ya que el contenido de Cl supera los valores máximos permitidos ($0,02$ y

0,03 %) citados por Obernberger y Thek (2010) para los pélets de corteza de la clase A2 y B respectivamente. De igual manera supera el valor máximo (0,04 %) establecido para la producción de briquetas [ÖNORM 7135, 2000].

CONCLUSIONES

- El CH en la corteza de las especies estudiadas fue relativamente mayor a lo requerido en la producción de biocombustibles densificados. Para acondicionar la corteza se requerirá de aplicar energía.
- El bajo contenido de ceniza de la corteza de *P. montezumae* obtenida en la fuente manual y mecánica, y de *P. leiophylla* de la fuente manual; puede permitir su uso en la producción de pélets de la clase A2. La corteza de *P. pseudostrobis* obtenida en ambas fuentes y la corteza de *P. leiophylla* obtenida de la fuente mecánica pueden usarse en pélets de la clase B. Por otra parte, todos los subproductos pueden utilizarse para la producción de briquetas.
- Altos contenidos de Ca fueron detectados en toda la corteza, excepto en la de *P. pseudostrobis* obtenida de la fuente manual y en la de *P. montezumae* obtenida de la fuente mecánica, lo que favorece al punto de fusión en la ceniza. Por consecuencia estos dos últimos subproductos presentaron los mayores contenidos de K. Altos contenidos de Si y Fe se presentaron en la corteza obtenida de la fuente mecánica, lo cual demuestra el efecto del proceso de trituración. Los contenidos de S en los subproductos son mayores a los permitidos en pélets y briquetas. Cl solo se encontró en la corteza de *P. pseudostrobis* obtenida de la fuente mecánica. Esto puede limitar su aplicación en pélets y briquetas.
- Finalmente, la corteza de *P. leiophylla* y la de *P. montezumae* obtenidas de la fuente manual son las que presentan las mejores propiedades para su uso en pélets y briquetas.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece el apoyo otorgado por personal de Tarimas López, de la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universi-

dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del CONACYT por el Proyecto no. 166444.

BIBLIOGRAFÍA

- BAHNG, M. K., MUKARAKATE, C., ROBICHAUD, D. J., NIMLOS, M. R. 2009. «Current technologies for analysis of biomass thermochemical processing: A review». *Analytica Chimica Acta* (US), 651(2): 117-138.
- CAMPBELL, A. G. «Recycling and disposing of wood ash. 1990». *TAPPI journal* (US), 73(9), 141-146, septiembre.
- DYTHAM, C. 2011. *Choosing and using statistics: a biologist's guide*. 3rd ed. New York: Wiley-Blackwell, 316 p.
- HAYTER, A. J. 1984. «A Proof of the Conjecture that the Tukey-Kramer Multiple Comparisons Procedure is Conservative». *The Annals of Statistics* (US), 12(1): 61-75.
- LIU, X., BI, X. T. 2011. «Removal of inorganic constituents from pine barks and switchgrass». *Fuel Processing Technology* (US), 92(7): 1273-1279.
- MIRANDA, M. T., ARRANZ, J. I., ROJAS, S., MONTERO, I. 2009. «Energetic characterization of densified residues from Pyrenean oak forest». *Fuel* (US) 88(11): 2106-2112.
- OBERNBERGER, I., THEK, G. 2004. «Physical characterisation and chemical composition of densified biomass fuels with regard to their combustion behaviour». *Biomass and Bioenergy* (US)27(6): 653-669.
- OBERNBERGER, I., THEK, G. 2010. *The Pellet Handbook*. First ed. London-Washington DC: Earthscan. 593 p.
- ÖNORM 7135, M. «Compressed wood or compressed bark in natural state-Pellets and briquettes, Requirements and test specifications», *Osterreichisches Normungsinstitut* (Ed.), Vienna, Austria, 2000.
- SHAPIRO, S. S., WILK, M. B. 1965. «An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples)». *Biometrika* (ES), 52(3/4): 591-611.
- UNE-EN14774-3. «Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de humedad. Método de secado en estufa. Parte 3. Humedad de la muestra para análisis general». In G. 9. *AEN/CTN 164 Biocombustibles sólidos*. CONFEMADERA. Madrid, España: AENOR, 2010, p. 9.
- UNE-EN14775. «Biocombustibles sólidos. Método para la determinación del contenido en cenizas». In *AEN/CTN 164 Biocombustibles sólidos CONFEMADERA*. Madrid, España: AENOR, 2010, p. 10.
- VAN LITH, S. C. ET AL. «Release to the Gas Phase of Inorganic Elements during Wood Combustion. Part 1: Development and Evaluation of Quantification Methods». *Energy & Fuels*, 2006/05/01 2006, 20(3), 964-978.
- WERKELIN, J. ET AL. 2011. «Ash-forming elements in four Scandinavian wood species part 3: Combustion of five spruce samples». *Biomass and Bioenergy* (US), 35(1): 725-733.
- WERKELIN, J. ET AL. 2010. «Chemical forms of ash-forming elements in woody biomass fuels». *Fuel* (US), 89(2): 481-493.

RESEÑA CURRICULAR

Autor principal: Fermín Correa Méndez

Candidato a Doctor en Ciencias con especialidad en el manejo de recursos naturales. Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Forestales, ha sido profesor investigador asociado B, de tiempo completo, en el área de Tecnología de la Madera, en la Universidad del Mar, carrera de Ingeniería Forestal, impartiendo asignaturas de Industrias Forestales I y II, Tecnología de la Madera y Productos Forestales No Maderables, en Puerto Escondido, Oaxaca, México.

CONVOCATORIA JORNADA CIENTÍFICA ALBERTO IBÁÑEZ IN MEMORIAM

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRO-FORESTALES

24-25 DE OCTUBRE DE 2013

El Instituto de Investigaciones Agro-Forestales de Cuba (INAF), en el marco del centenario del nacimiento del destacado investigador, fundador de la Tecnología de la Madera en Cuba y formador de varias generaciones de ingenieros forestales, convoca a la JORNADA CIENTÍFICA ALBERTO IBÁÑEZ IN MEMORIAM

El encuentro tendrá como objetivo promover acciones y analizar resultados que contribuyan a alcanzar un desarrollo en la actividad forestal de forma sostenible, además de involucrar a la juventud del país en el desarrollo forestal y lograr ampliar la conciencia de la necesidad de la conservación y cuidado del medio ambiente.

Podrán participar investigadores, especialistas y técnicos vinculados a la actividad agro-forestal, del INAF y de otras instituciones afines.

Comité Organizador

Normas para enviar Resúmenes

Los resúmenes serán aceptados hasta el 15 de octubre de 2013 y podrán versar sobre cualquiera de las temáticas relacionadas con los ecosistemas boscosos, el medio ambiente y la biodiversidad a ellos asociados. No deberán tener una extensión mayor de 250 palabras, y se incluirá el título, autor (es), título académico y grado científico, nombre de la institución que representa y la descripción del contenido fundamental del trabajo.

La forma de presentación para todos los trabajos es oral.

Podrán ser enviados vía electrónica a las siguientes direcciones

celia@forestales.co.cu , teresa@forestales.co.cu, en
formato MS Word en folios de 8½ x 11. Arial 12.

NORMAS EDITORIALES
Revista Forestal Baracoa
Instrucciones a los Autores

Los originales de los artículos científicos que se elaboren para la *Revista Forestal Baracoa* deben enviarse al Comité Editorial, escritos en español, por una sola cara, a espacio y medio y en hojas de papel bond 8½ x 11 cm, con 2,5 cm de margen a cada lado, letra Arial, en 11 puntos, texto justificado que no debe exceder de 10 páginas, incluidas las tablas e ilustraciones. Debe enviarse una copia en soporte magnético en procesador de texto Microsoft Word. Los trabajos deben ser aprobados por sus respectivos consejos científicos.

Los artículos irán precedidos de un *título* (en español y en inglés), letra mayúscula y en negritas. Debajo del título correspondiente aparecerán el *nombre* o los *nombres de los autores*, con *dos apellidos*, indicando en la parte superior del segundo apellido con numeración arábiga (ej.: Alicia Mercadet Portillo,¹ el *grado científico* y la *dirección completa del autor principal* (ej.: Dra. en Ciencias Forestales, Instituto de Investigaciones Forestales. Calle 174 no. 1723 el 17 B y 17 C, Siboney, Playa, La Habana), mercadet@forestales.co.cu, teléf.: 208 2554, fax.: 208 21 89. Los autores que proceden de la misma institución tendrán el mismo número.

A continuación del autor o autores aparecerá la palabra *Resumen*, que irá alineada a la izquierda, en mayúscula y en negritas, con un texto justificado. Debe contener *no más de 150 palabras*, ni llevar *fórmulas* ni *expresiones matemáticas*, *tablas* o *citas*. Al final del *resumen*, *de tres a cinco palabras claves* que identifiquen el tema.

Se elaborará un *Abstract* que irá insertado inmediatamente después del *Resumen*. Al final del *Abstract*, *de tres a cinco key words* que identifiquen el tema.

Cada *artículo* debe contar con los siguientes epígrafes primarios: *Introducción*, *Materiales y Métodos*, *Resultados y Discusión*, *Conclusiones y Bibliografía*

Estos epígrafes se escribirán *alineados a la izquierda*, en *mayúscula* y en *negritas*.

Las palabras en *latín* y los *nombres científicos* de las categorías de género, especies y subespecies se escribirán con *letra cursiva*, al igual que escritas en otro idioma.

Al final se confeccionarán la *Bibliografía*, teniendo en cuentas la Norma de Asiento Bibliográfico por tipos de Documentos, *Norma ISO 690* para Documentos Convencionales y *Norma ISO 690-2* para Recursos Electrónicos.

Los artículos científicos recibidos para su publicación serán sometidos a una evaluación previa del Comité Editorial. Solo se admitirán trabajos inéditos y en idioma español. Posteriormente el Comité Editorial y el Consejo Científico de la revista decidirán si un artículo reúne los requisitos para ser publicado, previa evaluación de por lo menos dos árbitros. Los artículos científicos enviados a los autores para su corrección, según las opiniones de los árbitros, deberán ser devueltos en un plazo no mayor de 15 días. Pasado ese tiempo el artículo será dado de baja. Su aceptación o rechazo será informado al autor en un plazo dentro de los 60 días posteriores a su recepción. Los trabajos aceptados que no se ajusten a estas normas serán devueltos a los autores para que realicen los cambios pertinentes. Dado que la *Revista Forestal Baracoa* es una publicación periódica que se edita sin fines de lucro con el objetivo de contribuir al desarrollo científico y tecnológico, el contribuyente cede sus derechos patrimoniales de forma gratuita, adquiriendo la revista el derecho de reproducción en todas sus modalidades, incluso para inserción audiovisual, el derecho de comunicación pública, distribución, y en general cualquier tipo de explotación que pueda realizarse por cualquier medio conocido o por conocer. La propiedad intelectual del trabajo científico publicado permanece en el autor o autores. La veracidad del contenido y su rigurosidad científica es de los autores, por lo que el Comité Editorial no se responsabiliza con ello.

IMPACTO DEL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE (*ELAEIS GUINEENSIS* JACQ.) SOBRE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA, MAPASTEPEC, CHIAPAS

IMPACT OF THE CULTURE OF OIL PALM (*ELAEIS GUINEENSIS* JACQ.) ON THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL IN THE LOCALITY OF LA ALIANZA, MAPASTEPEC, CHIAPAS

ING. ISAI U. VELÁZQUEZ-GONZÁLEZ,¹ M. SC. HERMES PÉREZ-HERNÁNDEZ,² ING. ROSARIO R. SAÑUDO-TORRES,³
M. SC. REY D. RUELAS-AYALA³ Y M. SC. JAIME A. FÉLIX-HERRÁN³

¹ Egresado de Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Universidad Autónoma Indígena de México. Calle Benito Juárez 39, Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. C. P. 81890, vela.i@live.com.mx

² Profesor investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 1.^a Sur Poniente 1460 Col. Centro, C. P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Teléf. +52(961)6170400, hermesph@hotmail.com

³ Profesor de las carreras de Ingeniería Forestal e Ingeniería en Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma Indígena de México. Calle Benito Juárez 39, Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. C. P. 81890, jfelixherran@yahoo.com.mx; raudel01@hotmail.com; myrey70@hotmail.com

RESUMEN

Se evaluó el impacto del cultivo de la palma de aceite sobre el suelo en la localidad de La Alianza, municipio de Mapastepec, Chiapas, México. Los tratamientos considerados fueron palma adulta (T_1); palma con cultivo (T_2); palma sin cultivo (T_3); acahual (T_4). Se tomaron cuatro muestras de cada suelo, las muestras fueron tamizadas y almacenadas para su posterior uso. Se analizaron propiedades físicas y químicas, así como los macro y micronutrientes. En T_1 y T_3 se muestra un contenido bajo y alto de macro y micronutrientes respectivamente; en T_2 es menor el impacto y los niveles de nutrientes se encuentran dentro de los límites óptimos, mientras que T_4 se considera un suelo sin impacto, rico en materia orgánica y nitrógeno, con concentraciones de nutrientes por arriba del límite óptimo y pH ligeramente ácido.

Palabras claves: propiedades físicas y químicas, nutrientes, monocultivo y cultivo agroecológico.

INTRODUCCIÓN

El estado de Chiapas sigue siendo el principal estado productor de palma de aceite en México,

ABSTRACT

The impact of oil palm culture on soil was evaluated, in the locality of La Alianza, Municipality of Mapastepec, Chiapas, México. The treatments considered were: adult palm (T_1); palm with culture (T_2); palm without culture (T_3); acahual (T_4). Four samples were taken from each soil, the samples were sieved and store for later use. Was analyzed the physical and chemical properties as well as the macro and micronutrients content. In T_1 and T_3 is shown the less and higher macro and micronutrients respectively, in T_2 was shown the lower impact and the nutrients content was between the optimum levels, while T_4 is considered a non-impacted soil, rich in organic matter and nitrogen, with nutrient content higher than optimum level and pH slightly acid.

Key words: physical and chemical properties, nutrients, agroecological farming and monoculture.

el de mayor rendimiento y con mucho subsidio gubernamental [Castro, 2009]. El rendimiento

por hectárea de fruta fresca oscila entre 18 y 20 t/año. En términos monetarios la palma de aceite se ha convertido en uno de los productos más rentables en la historia del estado, convirtiéndose en un gran atractivo tanto para agricultores como inversionistas privados [Mandujano, 2007; citado por Pineda, 2009]. Sin embargo, la palma de aceite es un monocultivo. Esto quiere decir que por su condición fisiológica es una especie que, para fines económicos, no pueden ser intercalados con otros cultivos, por lo cual desgastan ciertos nutrientes de los suelos, contaminan ríos y costas por el arrastre de productos químicos, generando un desequilibrio ambiental [Carrillo, 2007].

Recientemente diversas organizaciones ecologistas han protestado por la expansión tan acelerada que ha tenido este cultivo en Latinoamérica y Asia, ya que sostienen que este desarrollo está acabando con remanentes invaluable de bosque primario y afectaciones de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos.

La degradación del suelo es un problema complejo y global. Se reconocen muchas formas de degradación de los suelos: la disminución de materia orgánica del suelo y su actividad biológica, y la destrucción de la estructura del suelo, la formación de costras, la disminución de la fertilidad y cambios en la acidez del suelo [Lahmar y Ruellan, 2007]. En general, las características físicas y químicas del suelo pueden ser degradadas por efectos naturales o factores humanos, particularmente por malas prácticas agrícolas.

Los estudios sobre la erosión de suelos en la palma de aceite son pocos [Hartemink, 2005] y las pocas investigaciones realizadas, como es el caso de Sivakumar y Stefanski (2007), en donde compara un bosque y una parcela, encontró que la erosión del suelo en la parcela de palma de aceite no mostraba cambios con respecto a un bosque. Por lo tanto, admiten que la sustitución del bosque por el cultivo palma no modifica el equilibrio del medio ambiente. Pero, por ejemplo en plantaciones maduras de palma de aceite en Malasia la erosión fue estimada en 7,7 a 14 t/ha/año [Hartemink, 2005]. Así mismo, otros investigadores demuestran que las plantaciones de palma degradan las características del suelo. Por ejemplo, Roose (2004) reveló un colapso del suelo, observando degradación en la

capa superficial de un suelo con cultivos anuales en Camerún. No obstante, la investigación mencionada con anterioridad bajo un cultivo de palma africana trata únicamente del impacto en la estructura del suelo.

Por otro lado, en otros estudios en cultivos anuales se toma en cuenta el tamaño de las partículas, los parámetros físicos y químicos del suelo, pero desafortunadamente solo afectaba a la capa superficial. En este sentido, los parámetros físicos y químicos del suelo por debajo de la superficie del suelo en el cultivo de palma de aceite no son bien conocidos y más aún en la región Soconusco del estado de Chiapas.

Con el presente estudio se pretende determinar los parámetros físicos y químicos del subsuelo. En este sentido, el trabajo planteado permitirá explicar que, pese a todas las bondades que otorgan las plantaciones de palma, las prácticas agronómicas como aplicaciones de fertilizantes, de herbicidas, mal manejo de coberturas, principalmente, están relacionados con la degradación del suelo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación geográfica del área de estudio

La comunidad La Alianza se halla en el municipio de Mapastepec, Chiapas, cuya ubicación geográfica es 15° 22' 12" LN y 92° 52' 15" LW, a una altura de 25 msnm. La temperatura promedio anual es de 26,5 °C, con un clima cálido húmedo. Su precipitación promedio es de 2000 mm en mayo y octubre, y 100 mm de noviembre a abril. Los sitios de estudios corresponden a parcelas de palma de aceite dueños de los mismos ejidatarios que habitan en la localidad.

Metodología

Antes de la toma de muestra se solicitó la autorización de los pobladores de la comunidad, así como de los productores de palma de aceite en el ejido La Alianza, Mapastepec, Chiapas.

Se seleccionaron cuatro tratamientos de manera aleatoria; de cada tratamiento se consideraron cuatro parcelas (repeticiones). El primer tratamiento fue de cuatro parcelas (T_1) en estado adulto (en producción), tipo monocultivo, de diferentes productores y con el mismo manejo del cultivo, de veinte años de edad; el segundo tratamiento fue de cuatro parcelas (T_2), tipo

agroecológico alternando palma de aceite, maíz y calabaza, de distintos productores, con el mismo manejo de plantación del cultivo, con una edad de cinco años; el tercer tratamiento también constó de igual forma con cuatro repeticiones (T_3) palma de aceite tipo monocultivo, de cinco años de edad, de distintos productores, con el mismo manejo del cultivo; el cuarto y último tratamiento con cuatro repeticiones (T_4) acahual, compuesto principalmente de guásima (*Guazuma ulmifolia*), guanacaste (*Enterolobium cyclocarpum*), heliconias (*Heliconia* spp.), sin ningún cultivo alguno entre las parcelas, los cuales en algunos casos se encontraban adyacentes a parcelas adultas.

Una vez de haber seleccionado los tratamientos, se fijaron las fechas del inicio de levantamiento de las muestras de cada una de las parcelas.

Método de muestreo de suelos

El muestreo fue siguiendo la metodología de Enríquez *et al.* (1998), citado por Salgado *et al.* (2006), de manera sistemática en dos dimensiones y semialineado (zigzag); se siguió el mismo procedimiento para todas las parcelas. En cada punto se tomó una submuestra a diferentes profundidades (0,20 y 40 cm). Para cada parcela se obtuvo una muestra compuesta constituida de 10 submuestras; al homogenizar las submuestras se tomó una muestra compuesta de 2 kg de cada tratamiento [Salgado *et al.*, 2006]. Una vez etiquetadas fueron enviadas al laboratorio para su respectivo análisis.

Análisis de los suelos

El contenido de nitrógeno se determinó por el método de Kjeldahl-N [Richards, 1954], el contenido de MO por el método de Walkley y Black [Jackson, 1964]; para determinar la capacidad de intercambio catiónico, el potasio, calcio, sodio y magnesio por el método AS-12 (NOM-021-RECNAT-2000); el fósforo extractable total se obtuvo por el método AS-10 (NOM-021-RECNAT-2000); las mediciones se hicieron utilizando un espectrofotómetro Thermospectronic UV-Visible Genesys. Para los micronutrientes (Fe, Cu, Zn y Mn) se empleó el método AS-14 (NOM-021-RECNAT-2000). Para determinar la densidad aparente se utilizó el método AS-03 (NOM-021-RECNAT-2000). El boro se cuantifica con el método AS-15 (NOM-021-RECNAT-2000). El azufre se cuantifica por el método descrito

por Nelson y Sommers (1982), consistente en la incineración de la muestra a 950 °C utilizando un sistema de detección LECO No. 501-062 Alpha AR-061.

Análisis estadístico

Para la evaluación estadística de las propiedades físicas y químicas del suelo se aplicó el diseño completamente al azar con cuatro repeticiones, por tratamiento. Los tratamientos (diferentes sistemas de manejo) correspondieron a palma adulta en etapa productiva (T_1) palma con cultivo intercalado de calabaza, milpa y chipilín (T_2), palma sin cultivo intercalado (T_3), acahual (T_4). Para la comparación de medias se utilizó la prueba de rangos múltiples de Tukey ($\alpha = 0,05$). Los resultados se analizaron con el procedimiento de análisis de varianza utilizando el software de análisis estadístico Minitab 16 español y Statistix 8.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis de suelo

En la presente investigación se evaluaron las propiedades físicas y químicas del suelo. Los resultados se muestran en la tabla. Los análisis preliminares de suelo indican que el pH en el T_1 fue de 6,4, mientras que en el T_2 fue de 6,3, y en T_3 de 6,0. Esto significa que en estos tres tratamientos el pH se encuentra dentro del rango óptimo para el cultivo de la palma de aceite, lo cual corresponde a 4,5-7,5 [Sáenz, 2006]; mientras tanto, en el T_4 se observa un nivel ácido. Comparando estos resultados con lo obtenido por Salgado *et al.* (2006) en un análisis de suelo en palma de aceite en el estado de Tabasco, encontraron un pH de 7,6, siendo así ligeramente alcalino. El contenido de MO en los cuatro tratamientos se considera alto. El nivel óptimo es del 0,22 % [Salgado *et al.*, 2006]. El contenido de Nt en T_1 y T_3 no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. Se observa que los valores en estos están ligeramente altos. En T_2 y T_4 hay diferencia estadísticamente significativa, y los valores se encuentran por arriba del nivel óptimo. Según Salgado *et al.* (2006), el nivel óptimo es de 0,009 %. En su estudio, que realizó en 2010, fue del 0,24 y 0,16 % a diferentes profundidades, dando como resultados niveles altos. Así también Jaquemard (1995), citado por Aceves *et al.* (2008), argumentó que el

nivel indicativo para el monocultivo de la palma de aceite es del 0,10 %.

Los datos obtenidos concuerdan con lo reportado por González-Pedraza *et al.* (2011), quienes encontraron que el monocultivo de palma aceitera impactaba al suelo, provocando un menor contenido de carbono orgánico (equivalente a materia orgánica) y nitrógeno total. El pH fue de 6,2, mientras que la CE fue de 0,17 dS/m.

Referente al contenido de P, entre T_1 y T_4 estadísticamente no hay diferencia significativa, pero sí hacia T_2 y T_3 , mientras que en estos últimos no se observa diferencia entre ellos. Según Jaquemard (1995), citado por Aceves *et al.* (2008), este debe encontrarse en el rango de 300-400 ppm. De acuerdo con lo anterior, en los cuatro tratamientos dicho valor se clasifica como bajo. La concentración de K en T_1 y T_4 se considera alto, y para T_2 y T_3 bajo, aunque estadísticamente no se encuentra diferencia significativa entre los cuatro tratamientos. El rango óptimo para el cultivo, según Jaquemard (1995), citado por Aceves *et al.* (2008), el nivel indicativo es de 0,2 meq/100g. En el contenido de B en el T_1 y T_2 se encontraron diferencias estadísticamente significativas, como también se hallaron entre estas y T_3 y T_4 , aunque entre estas últimas no existe diferencia alguna. También se observó que los cuatro tratamientos están por arriba del rango óptimo para el cultivo, el cual es de 0,3 ppm, según Jaquemard (1995), citado por Aceves *et al.* (2008). El contenido de Mn es deficiente en los cuatro tratamientos, y existen diferencias estadísticamente significativas, para Jaquemard (1995) citado por Aceves *et al.* (2008) el óptimo es de 200 ppm. Para el Zn entre el T_1 y T_3 no existe diferencia estadísticamente significativa, pero con respecto a T_2 y T_4 sí existe, mientras que en estos dos últimos no hay diferencia, considerándose a los cuatro tratamientos alto. El rango óptimo es de 0,8 ppm Jaquemard (1995), citado por Aceves *et al.* (2008). Para el S en T_1 y T_3 no hay diferencia estadísticamente significativa, al igual que entre T_2 y T_4 , pero sí entre T_2 , T_4 y T_1 , T_3 . En los cuatro tratamientos se observó deficiencias. El rango normal es de 50,4 ppm. En el contenido para Ca en los cuatro tratamientos hay una diferencia significativa, y están por arriba del nivel que requiere el cultivo de la palma. El rango óptimo es de 3 meq/100 g. En el Mg estadísticamente no existe una dife-

rencia significativa entre los cuatro tratamientos. Se considera alto. El rango óptimo es de 0,4 meq/100 g [Jaquemard, 1995, citado por Aceves *et al.* 2008]. En el contenido de Fe entre T_1 y T_3 estadísticamente no existe diferencia significativa, pero sí hacia T_2 y T_4 , y estas no presentan diferencia significativa entre ellos, siendo para los dos primeros tratamientos bajos. T_2 se encuentra dentro del rango aceptable, y T_4 alto. En la concentración de Cu estadísticamente no existe diferencia significativa entre los cuatro tratamientos, y se considera deficiente. Con relación a la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) entre T_1 y T_3 , estadísticamente no existe diferencia significativa, pero sí hacia T_2 y T_4 , y estas no presentan diferencia significativa entre ellos. Para los cuatro tratamientos los niveles están elevados. Comparando con un estudio hecho por una empresa chiapaneca (ingeniero Juan Pérez) y por Laboratorios A-L de México, S.A. de C.V. (2011), la capacidad determinada fue de 3,3 meq/100 g, y según Fedepalma de Colombia, citado por Farfán (2007), el rango es de 5-25 meq/100 g.

En relación con la densidad aparente (D_a), en los primeros tres tratamientos estadísticamente no hay una diferencia significativa, siendo así estos tres hacia T_4 , encontrándose ligeramente alto en T_1 y T_3 , T_2 ligeramente deficiente, y para T_4 alto. Según la Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT (2000), establece que el rango óptimo es de 1 g/cm³. En el caso de NH_4 , en nuestra investigación encontramos estadísticamente una diferencia significativa entre los cuatro tratamientos. Para T_1 se considera bajo, para T_2 , T_3 y T_4 alto. Según un estudio realizado en suelos con palma aceitera por la Universidad Estatal de Bolívar, 2008, determinó que el rango óptimo va de 10 y 12 ppm.

Si comparamos este estudio con otro monocultivo, como es el caso de la caña de azúcar, se observa que de igual manera tiene un impacto en los nutrientes del suelo. Por ejemplo, Aguilar (2009) describe las condiciones ideales para el cultivo de la caña de azúcar donde dice que requiere de suelo bien drenado, profundo, franco, con una densidad aparente de 1,1 a 1,2 g/cm³, y en suelos arenosos de 1,3 a 1,4 g/cm³. Lo anterior se asemeja a los resultados en el presente trabajo. Referente al pH, Rengel *et al.* (2011), en un estudio realizado

en el cultivo de la caña de azúcar, obtuvo un valor de 8,3, resultando moderadamente alcalino. El pH óptimo del suelo para el cultivo de la caña es cercano a 6,5, pero la caña de azúcar puede tolerar un rango considerable de acidez y alcalinidad del suelo. En ambos cultivos, tanto para la palma de aceite como para la caña de azúcar, hay coincidencias en el rango óptimo que requieren. Por otra parte, Arreola *et al.* (2004), citado por Aguilar (2009), el cultivo de la caña de azúcar fue considerado como un cultivo extractivo, teniendo un nivel de aptitud de N del 0,1-0,4 %, cercano a lo requerido por la palma de aceite, que es del 0,10 %. En relación con C.I.C., Rengel *et al.* (2011) obtuvo 12,3 meq/100 g, siendo así un nivel medio, ya que según Quintero (2008), Ortega (2007), Wahid (2004) y Hunsigi (2001), citado por Aguilar (2009), el rango óptimo es de 15-20 meq/100 g, mientras que para la palma africana va de 5-20 meq/100 g. Referente a la MO, Rengel *et al.* (2011) obtuvo el 3,4 %, resultando así un nivel medio, el rango óptimo en la caña, que va del 3-4 %. En esta investigación la MO es deficiente, y teniendo como rango óptimo del 0,22 %. En cuanto a P en el cultivo de la caña, va desde 39-18 ppm. El rango óptimo y para la palma es de 300-400 ppm, existiendo una gran diferencia entre ambos. En el caso de K, en la palma es de 0,2 meq/100 g, y en la caña de azúcar de 468-82 ppm, existiendo una gran diferencia entre ellos. Para el contenido de Ca y Mg entre ambos monocultivos hay una diferencia clara, siendo el nivel aceptable en palma para Ca de 0,30-0,59 meq/100 g, y en la caña de azúcar de 1002-2004 ppm; para Mg en palma de 0,4 ppm y en caña de azúcar 158-365 ppm. Para S en el cultivo de palma es de 0,12-0,33 ppm. El rango óptimo en cuanto a la caña es de 20-15 ppm, existiendo una gran variabilidad entre ellos. El contenido del B para Rengel *et al.* (2011) fue de 1,77 mg · kg⁻¹, resultando bajo, pero Quintero (2008), Ortega (2007), Wahid (2004) y Hunsigi (2001), citado por Aguilar (2009), dice que el rango óptimo para la caña va de 1-1,5 ppm.

Para el caso del Cu Rengel *et al.* (2011), obtuvo 1,64 mg · kg⁻¹, resultando bajo, ya que según Quintero (2008), Ortega (2007), Wahid

(2004) y Hunsigi (2001), citado por Aguilar (2009), dice que el rango óptimo para la caña es de 0,8-1,20 ppm, y para la palma de aceite es de 10 ppm. El contenido de Fe, Rengel *et al.* (2011) obtuvo 24,1 mg · kg⁻¹, encontrándose en el nivel medio. Según Quintero (2008), Ortega (2007), Wahid (2004) y Hunsigi (2001), citado por Aguilar (2009), el rango óptimo en la caña es de 10,0-16,0 ppm, y para la palma es de 50-80 ppm, resultando una diferencia clara entre ambos monocultivos. El contenido de Mn, Rengel *et al.* (2011) obtuvo 22,6 mg · kg⁻¹, encontrándose en el nivel medio que, según Quintero (2008), Ortega (2007), Wahid (2004) y Hunsigi (2001), citado por Aguilar (2009), el rango óptimo en la caña va de 14,0-29,0 ppm. Para el monocultivo de palma el nivel indicativo es de 200 ppm. Para la concentración de Zn, Rengel *et al.* (2011) obtuvo 2,9 mg · kg⁻¹, resultando bajo que, según Quintero (2008), Ortega (2007), Wahid (2004) y Hunsigi (2001), citado por Aguilar (2009), el rango óptimo en la caña es de 3,0-5,0 ppm; para la palma de aceite es de 0,8 ppm. La fuente de los niveles de aptitud para el cultivo de la caña de azúcar fue tomado de lo citado por Aguilar (2009).

Según investigaciones de la Universidad de La Salle, Colombia (1991), encontraron que por cada tonelada de caña que se cosecha se extrae del suelo 0,66 kg de N, 4 kg de P y 1,5 kg de K, consumiendo de esta forma macro y micronutrientes que lo empobrecen más, aparte de la erosión, que puede afectarlo por un mal manejo del suelo. Para el caso de Honduras, en donde su producción de 2001 fue de 3 800,000 t, extrajo del suelo 2 508,000 kg de N; 15 200,000 kg de P y 5, 700,000 kg de K. Esto demuestra cómo el cultivo de la caña es altamente demandante de suelos fértiles y altas cantidades de fertilizantes, incidiendo en el grado de fertilidad de los suelos y su acidez. Un exceso en la aplicación de fertilizantes altera el pH y la composición química del suelo debido a que cambia su composición a alcalina o ácida [Mejía, 2004].

Como se observa en los monocultivos de palma de aceite y caña de azúcar, estos influyen en las propiedades físicas y químicas del suelo, principalmente en pH, densidad aparente, nitrógeno, potasio y fósforo, y en los micronutrientes como el boro, zinc y cobre.

Resultados del análisis de suelos

Análisis	T_1	T_2	T_3	T_4	Óptimo
pH	6,465a*	6,375a	6,05ab	5,5b	4,5-7,5
Da (gr/cm ³)	1,0275b	0,965b	1,015b	1,25a	1
M.O. (%)	1,425c	2,775ab	1,9bc	3,4a	0,22
Nt (%)	0,12b	0,15ab	0,12b	0,17a	0,10
NH ₄ (ppm)	9,05b	31,15a	12,6b	17,2ab	10-12
S (ppm)	12,625b	19,175a	14,15b	21,5a	50,4
P (ppm)	7,6b	24,7 a	23,15a	7,05b	300-400
Ca (meq/100g)	106,9 a	58,25b	45,83bc	32,25c	3,0
Mg (meq/100g)	1,725 a	1,85 a	1,5a	1,8a	0,4
K (meq/100g)	0,4 a	0,08 a	0,165a	0,395a	0,2
C.I.C. (meq/100g)	52,75b	109,5a	45,75b	117,75a	5-25
Fe (ppm)	34,5b	74,5 a	39b	92a	50-80
Cu (ppm)	5,3 a	3,85 a	4,875a	4,4a	10
Mn (ppm)	1,15c	3,175b	3,2b	5,75a	200
Zn (ppm)	1,65b	3,4 a	1,35b	3,65a	0,8
B (ppm)	5,5a	3,51b	2,1c	2c	0,3

* Letras iguales indican que no hay diferencia estadísticamente significativa, de acuerdo con la prueba de rangos múltiples de Tukey ($p < 0,05$).

CONCLUSIONES

- El cultivo de la palma aceitera (*Elaeis guineensis* Jacq.) impacta en las propiedades físicas y químicas del suelo debido a que se encuentran deficiencias y alteraciones en los valores de los macro y micronutrientes, aunado esto a un mal manejo de los ciclos de fertilización.
- Es mejor el cultivo agroecológico o intercalado que el monocultivo, ya que altera en menor proporción las propiedades físicas y químicas del suelo.

BIBLIOGRAFÍA

- ACEVES NAVARRO, L. A. ET AL. 2008. «Estudio para determinar zonas de alta potencialidad del cultivo de palma de aceite (*Elaeis guineensis* Jacq.) en el estado de Tabasco». Tomo XII. México. 38 p.
- AGUILAR RIVERA, N. 2009. «Ficha técnica del cultivo de caña de azúcar». Córdoba, Veracruz y San Luis Potosí S. L. P. «México del período 2009-2015». 20 p.
- GONZÁLEZ PEDRAZA, A. ET AL. 2011. «Efecto del cultivo de palma aceitera y pastizales sobre algunas propiedades de los suelos». *Rev. Fac. Agron. (LUZ)*, 28 Supl. 1: 478-491.
- <http://www.biblioteca.ueb.edu.ec/bitstream/15001/184/4/TE-SIS.pdf>
- JACKSON, M. L. 1964. *Análisis químico de suelos*. Traducción al español por J. Beltrán M. Omega, 3ra. Edición, Barcelona, España. p. 798-814.
- MEJÍA ARTIGA, C. 2004. *Desafíos para la gestión ambiental frente a la integración económica: El Salvador, Honduras y Nicaragua. Unidad de desarrollo sostenible y medio ambiente* (UDSMA) Washington, DC. 80 p.
- NELSON, D. W., SOMMERS, L. E. 1982. «Total carbon, organic carbon and organic matter», en *Methods of soil analysis; Part 2 -Chemical and microbiological properties*. 2a ed. Soil science Society of America. Madison, Wisconsin U.S.A. p. 539-577.
- SEMARNAT. Norma Oficial Mexicana. 2000. NOM-021-REC-NAT- 2000. México.
- RENGEL, M., GIL, F., MONTANO, J. 2011. «Crecimiento y dinámica de acumulación de nutrientes en caña de azúcar». II. Micro-nutrientes. 6 p.
- SÁENZ, M. L. E. 2006. «Cultivo de la palma aceitera (*Elaeis guineensis*)». Nicaragua. 27 p.
- SALGADO GARCÍA, S. ET AL. 2006. *Manual para el muestreo de suelos plantas y aguas e interpretación de análisis*. Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco-ISPROTAB. H. Cárdenas, Tabasco, México. 90 p.
- SANDOVAL ESQUIVES, A. 2011. «Programa Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Sur-Sureste de México: Trópico Húmedo. Paquete Tecnológico Palma de Aceite (*Elaeis guineensis* Jacq.)». Establecimiento y Mantenimiento. Centro de Investigación Regional Pacífico Sur. Campo Experimental Rosario Izapa. Tuxtla Chico, Chiapas. p. 23.
- Statistix 8.1 Analytical software. 2006
- UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR. 2008. «Efecto de tecnologías orgánicas en la calidad del suelo y en la estimulación de desarrollo radical en palma aceitera (*Elaeis guineensis* Jacq.), en dos sitios». Tesis de licenciatura, 172 p.
- UNIVERSIDAD ESTATAL DE PENNSYLVANIA. Minitab 15 Español. U.S.A.

RESEÑA CURRICULAR

Autor principal: Isaí Uriel Velázquez González

Ingeniero en desarrollo sustentable, egresado de la Universidad Autónoma Indígena de México e Institución Intercultural del Estado de Sinaloa, jefe de Brigada en el Inventario Estatal Forestal y de Suelos 2013 de la Comisión Nacional Forestal, en la empresa DIAAPROY S.A. de C.V. en los estados de Oaxaca, Guerrero, México, ha laborado en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2013 de la Comisión Nacional Forestal en la empresa DIAAPROY, y en la Consultoría Financiera Agronómicos S.A. de C. Ven Mapastepec, Chiapas, México, con proyectos de cultivos agroecológicos dentro del monocultivo de la palma de aceite y en la Consultoría Forestal del Mohinora S.A. de C.V. en el estado de Chihuahua, México, haciendo inventario forestal para aprovechamiento maderable en bosque de pino y encino.

Instituto de Investigaciones Agro-Forestales

Patentes

- Uso de bioestimulantes en la resinosis inducida.

Otras ofertas

- Turismo científico.
- Posturas forestales y frutales.
- Literatura científica y materiales informativos.
- Semillas forestales.
- Aceite trementina, colofonia.

AQUÍ CUPÓN